

**UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTAD DE MEDICINA – DEPARTAMENTO DE MEDICINA**

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS Y PRONÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN UNA COHORTE DE LA COMUNIDAD GALLEGA: UN ESTUDIO PROSPECTIVO

**JOSÉ LÓPEZ CASTRO
2008**

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTAD DE MEDICINA – DEPARTAMENTO DE MEDICINA
COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE

**CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICAS Y PRONÓSTICO DE
LA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN UNA
COHORTE DE LA COMUNIDAD
GALLEGA: UN ESTUDIO PROSPECTIVO.**

JOSÉ LÓPEZ CASTRO
Ourense, 2008

**CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS Y PRONÓSTICO DE LA
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN UNA COHORTE DE LA COMUNIDAD
GALLEGA: UN ESTUDIO PROSPECTIVO.**

Memoria para optar al grado de Doctor presentada por:

JOSÉ LÓPEZ CASTRO
Ourense, 2008.

DIRECTOR:

Profesor Doctor D. José Ramón González Juanatey
Catedrático de Cardiología
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela
Hospital Clínico Universitario de Santiago

CO-DIRECTOR:

Doctor D. Miguel Pérez de Juan Romero
Jefe de Servicio de Cardiología
Hospital Santa María Nai
Complejo Hospitalario de Ourense

Profesor Doctor Don José Ramón GONZÁLEZ JUANATEY, Catedrático de Cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y
Doctor D. Miguel Ángel PÉREZ DE JUAN ROMERO, Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Santa María Nai (Complejo Hospitalario de Ourense)

HACEN CONSTAR:

Que Don JOSÉ LÓPEZ CASTRO ha realizado bajo nuestra dirección el trabajo:

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS Y PRONÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN UNA COHORTE DE LA COMUNIDAD GALLEGA: UN ESTUDIO PROSPECTIVO.

Revisado el texto de esta memoria, manifiestamos nuestra conformidad para su presentación y defensa como Tesis para optar al grado de Doctor

Santiago de Compostela, a 6 de abril de 2008

Fdo.: Prof. Dr. José Ramón
González-Juanatey

Fdo.: Dr. Miguel Ángel
Pérez de Juan Romero

Fija tu atención en los preceptos de Dios,
y medita continuamente sus mandamientos;
y él te dará un corazón, firme en el bien,
y te cumplirá el deseo de la sabiduría.

Eclo 6, 37.

DEDICATORIA:

A mi familia.

Y mostrando con la mano a sus discípulos:
Estos, dijo, son mi madre y mis parientes.
Porque cualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre,
que está en los cielos, ése es mi hermano,
y mi hermana, y mi madre.

Mt 12, 49-50.

COLABORADORES:

Han colaborado en la realización de esta Tesis Doctoral:

D. Alberto Pintos Chamadoira, en la realización de entrevistas clínicas y confección de la base de datos prospectiva.

Dña. Raquel Almazán Ortega, ha guiado el análisis estadístico y la representación de datos.

Dña. Verónica Fernández Rodríguez, ha participado en la tabulación de los datos y ha diseñado los gráficos.

D. Alberto García López ha materializado el diseño de la portada.

AGRADECIMIENTOS:

Al **Prof. Dr. José Ramón González Juanatey**, Catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina y Odontología de Santiago de Compostela, por la dirección de esta Tesis.

Al **Dr. D. Miguel Pérez de Juan Romero**, Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Santa María Nai de Ourense, por la co-dirección de esta Tesis y por sus inestimables enseñanzas.

A la **Dra. Raquel Almazán Ortega** por el asesoramiento en el análisis de los datos estadísticos.

A la **Profa. Dra. María de los Ángeles Rodríguez Cobos**, Profa. Titular de Ciencias Morfológicas, por todos sus consejos y orientaciones desde el principio.

A todos mis **maestros y profesores**, por cuanto me han enseñado.

A todos los pacientes en general y en especial a aquellos que con todas las incomodidades ocasionadas, hicieron posible la realización de este trabajo.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

0. PRÓLOGO	19
I. INTRODUCCIÓN	23
I.1. Insuficiencia cardíaca (IC): evolución del concepto y definición actual.....	25
I.2. Epidemiología de la IC.....	26
I.2.1. Epidemiología de la IC en el mundo.....	26
I.2.2. Epidemiología de la IC en España.....	30
I.2.3. Epidemiología de la IC en la Comunidad Gallega.....	32
I.2.4. Factores de riesgo (FR). Morbilidad y mortalidad.....	36
I.2.5. Repercusión económica de la IC.....	40
I.2.6. Prevención.....	44
I.3. Etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento de la IC.....	46
I.3.1. Etiopatogenia.....	46
I.3.2. Fisiopatología y clasificación de la IC.....	48
I.3.3. Presentación clínica y diagnóstico.....	50
I.3.4. Tratamiento.....	60
I.3.4.a. Medidas generales.....	60
I.3.4.b. Tratamiento médico.....	61
I.3.4.c. Otras modalidades de tratamiento.....	68
I.4. Pronóstico de la IC.....	70
II. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO	73
III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	77
III.1. Hipótesis del estudio.....	79

III.2. Objetivos del estudio.....	79
III.2.1. Objetivos generales.....	79
III.2.2. Objetivos específicos.....	79
IV. MATERIAL Y MÉTODOS.....	81
IV.1. Diseño.....	83
IV.2. Población de estudio.....	83
IV.3. Cálculo del tamaño muestral.....	85
IV.4. Selección muestral.....	85
IV.5. Variables de estudio.....	85
IV.6. Recogida de la información.....	89
IV.7. Aspectos éticos y legales.....	90
IV.8. Análisis estadístico.....	90
V. RESULTADOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CLÍNICA.....	93
V.1. Descripción global de la muestra.....	95
V.2. Antecedentes personales en pacientes con IC.....	100
V.3. Datos clínicos, analíticos, electrocardiográficos y radiológicos de los enfermos con IC.....	104
V.4. Tratamiento médico-quirúrgico de la IC en nuestra área de salud.....	107

V.5. Pronóstico de la IC.....	110
V.5.1. Mortalidad global de la IC.....	110
V.5.2. Supervivencia de la IC en función de género y edad.....	111
V.5.3. Supervivencia de la IC en función del Servicio de ingreso.....	112
V.5.4. Fracción de eyección ventricular (FE%).....	113
V.5.4.a. Pronóstico de la disfunción sistólica.....	115
V.5.4.b. Pronóstico de la disfunción diastólica.....	116
V.5.5. Función renal y pronóstico de IC.....	118
V.5.6. Albúmina y pronóstico de IC.....	122
V.5.7. Anemia e IC.....	124
V.5.8. Otros factores pronósticos.....	126
V.5.9. Morbilidad global de la IC.....	128
V.5.10. FR de mortalidad. Análisis multivariante.....	129
V.6. Calidad de vida de los pacientes con IC.....	130
V.6.1. Funcionamiento y rol físico, dolor corporal y salud general.....	131
V.6.2. Funcionamiento social y rol emocional. Vitalidad y salud mental.....	131
V.6.3. Calidad de vida según clase funcional.....	131
VI. DISCUSIÓN.....	133
VI.1. Manifestaciones clínicas y exploraciones complementarias más frecuentes en la IC.....	135
VI.2. Análisis comparativo de los diversos tratamientos médicos de la IC: global y según Servicio de ingreso.....	138
VI.3. Pronóstico de la IC.....	141
VI.3.1. Mortalidad de la IC.....	143
VI.3.2. Disfunción sistólica versus disfunción diastólica.....	145
VI.3.3. Síndrome anemia cardiorenal.....	149
VI.3.4. Desnutrición y anemia en la IC.....	150

VI.4. Calidad de vida e IC.....	153
VI.5. Dificultades y limitaciones del estudio.....	155
VII. CONCLUSIONES.....	159
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	163
IX. ANEXOS.....	189
IX.1. CARTA PARA CITACIÓN DE PACIENTES.....	191
IX.2. DATOS ANTROPOMÉTRICOS.....	193
IX.3. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF-36.....	194
IX.4. PLANTILLA DE RECOGIDA DE DATOS.....	199
IX.5 DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.....	200
IX.6. ÍNDICE DE ABREVIATURAS.....	201
IX.7. ÍNDICE DE FIGURAS.....	205
IX.8. ÍNDICE DE TABLAS.....	207

0. PRÓLOGO

En la sociedad occidental, debido a las progresivas modificaciones en los hábitos dietéticos y lúdicos, asistimos a múltiples cambios en la prevalencia de algunas enfermedades. Los adultos ya no precisan caminar varios kilómetros (Km) para acudir a su trabajo y salvo en determinados grupos poblacionales conocidos como bolsas de hambre, tampoco es necesario el agotamiento de los depósitos grasos debido a la hambruna. Los niños han pasado de trabajar en las fábricas o en el sector primario, a jugar con la videoconsola o a ver la televisión. Éstas y otras modificaciones en los hábitos de vida se producen a gran velocidad, de manera que nuestro potencial genético no es capaz de adaptarse en las posteriores generaciones y nuestro organismo todavía sigue estando preparado para generar reservas energéticas por si fuera necesario... Pero rara vez lo es. Este contrasentido tiene una consecuencia inmediata: en Occidente ha disminuido la prevalencia de malnutrición y enfermedades carenciales mientras que ha experimentado un dramático aumento la prevalencia de hipertensión arterial (HTA), obesidad, dislipemias y diabetes mellitus (DM), conformando lo que actualmente se conoce como síndrome metabólico (SM).

La HTA, endémica en los países desarrollados, eleva de modo importante el riesgo cardiovascular y la hipertrofia ventricular izquierda (HVI), aumentando de 2 a 3 veces el riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas. Junto con la enfermedad coronaria (EC) son las dos etiologías más frecuentes de IC (IC) generando esta última elevadas tasas de morbimortalidad así como una disminución considerable de la calidad de vida.

Han surgido numerosas estrategias en las últimas décadas para incrementar la supervivencia de las enfermedades cardiovasculares; entre ellas destacan los programas de prevención de eventos (basados en control dietético y ejercicio físico), las nuevas familias de fármacos neuromoduladores como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o los antagonistas del receptor de angiotensina (ARA II), las unidades de FRCV (factor de riesgo cardiovascular), de IC,... No obstante, lo más importante es la prevención primaria, modificando los patrones de conducta de una sociedad cada vez más encorsetada en hábitos de vida perjudiciales.

A continuación, revisaré detenidamente el estado actual de los conocimientos en IC y analizaré la mortalidad y factores pronósticos de la misma y la calidad de vida de los enfermos que la padecen, sirviéndome para ello de una cohorte de pacientes del noroeste peninsular (Área de Salud de la provincia de Ourense).

Este trabajo no persigue otra finalidad que ser un apoyo a la investigación clínico-epidemiológica en IC, vía final común de múltiples patologías cardiovasculares y cuya prevalencia continúa aumentando como veremos, a pesar de haber conseguido importantes mejoras en su abordaje. Si la finalidad se logra, no habrá mayor gratificación para su autor.

J. L. C.

***NOTAS:**

Dada la repetición de múltiples términos complejos en el texto, fue preciso la utilización profusa de abreviaturas. Consultar el Anexo IX.6 para conocer su significado.

Existe al final de la obra un índice de figuras y tablas (Anexos IX.7 y IX.8).

I. INTRODUCCIÓN

I.1. IC: EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO Y DEFINICIÓN ACTUAL

Desde el concepto de IC como alteración cardiorenal en los años 1940-1960 se ha pasado al modelo hemodinámico en donde el tratamiento básico eran inotrópicos y vasodilatadores (1960-1985). A partir de 1985 se inicia el abordaje desde el punto de vista de las alteraciones neurohormonales, apareciendo tratamientos como IECA o ARA II y redescubriéndose los bloqueadores beta. En la década de los 90 la adición de espironolactona al tratamiento estándar permitió un incremento en la supervivencia de estos pacientes y desde hace unos años el tratamiento con eplerenona demostró aumento de supervivencia en pacientes post-IAM (infarto agudo de miocardio) con fracción de eyección (FE%)<35%. Actualmente con el modelo molecular se buscan nuevas dianas terapéuticas como interleucinas o el factor de necrosis tumoral (TNF) para mitigar los procesos inflamatorios asociados a la IC.

1980 → Diurético + Digoxina + Hidralazina-Nitratos

1980-1990 → Diurético + Digoxina + IECA

1990 → Diurético + Digoxina + IECA + Bloqueadores beta

1990-2000 → Diurético + Digoxina + IECA + Bloqueadores beta + Espironolactona

2000 → Diurético + Digoxina + IECA + Bloqueadores beta + Eplerenona o

Espironolactona

No es sencillo realizar una definición amplia y estructurada de la IC, ya que son múltiples sus repercusiones y compleja su fisiopatología^{1, 2}. Según Braunwald, es la "situación en la que el corazón es incapaz de mantener un volumen/minuto adecuado en relación con los requerimientos metabólicos tisulares y el retorno venoso"³. No obstante, utilizando conceptos fisiopatológicos, parece más apropiado definirla como "un síndrome clínico que engloba un conjunto de síntomas y signos físicos secundarios a una alteración de la función ventricular, válvulas cardíacas y/o condiciones de carga de los ventrículos, que se acompaña de alteraciones hemodinámicas, neurohormonales, bioquímicas y estructurales celulares"⁴. O simplemente, es un "síndrome caracterizado por la presencia de síntomas y signos de

hipertensión venosa pulmonar (disnea) y/o sistémica (edemas) y/o de gasto cardíaco (GC) bajo (fatiga), atribuibles a una disfunción mecánica del corazón objetivada por ecocardiografía u otro método de diagnóstico por la imagen⁵. La IC aguda se define como el comienzo rápido de síntomas y signos secundario a una función cardíaca anormal que puede ocurrir con o sin cardiopatía previa. La alteración cardíaca puede estar relacionada con una disfunción sistólica o diastólica, con anomalías en el ritmo cardíaco o con modificaciones de la precarga y la poscarga cardíacas. A menudo representa un riesgo para la vida y requiere un tratamiento urgente⁶. La multitud de definiciones no hacen más que constatar la complejidad de esta patología y la variedad de enfoques que ha recibido a lo largo del tiempo.

I.2. EPIDEMIOLOGÍA DE LA IC

La IC es un grave problema de salud pública que alcanza proporciones de epidemia y al que están expuestos gran parte de los pacientes cardíacos sobre todo aquellos que padecen HTA, EC, valvulopatías o miocardiopatías. Es principalmente una enfermedad de ancianos. En países desarrollados la HTA y la EC se han identificado como las causas más importantes de IC. La EC se ha identificado como la causa subyacente en dos tercios de los pacientes con disfunción ventricular izquierda (DVI)^{2,7}. Por género la etiología isquémica predomina en varones, mientras que la hipertensiva en mujeres. La miocardiopatía hipertrófica y la disfunción diastólica tienen mayor prevalencia en mujeres. Las valvulopatías y su progresión a IC no experimentan diferencias por género. No se han desarrollado estudios prospectivos que abordasen específicamente si la incidencia de muerte súbita es más elevada en mujeres con enfermedad cardiovascular⁸.

I.2.1. Epidemiología de la IC en el mundo

Según Cowie et al., del conjunto de datos disponibles en la actualidad, se puede asumir una prevalencia global de IC en torno al 1% de la población general, con una incidencia anual que también aumenta con la edad y que alcanza el 8,2% entre los 65 y los 74 años⁹. La prevalencia de la enfermedad por encima de los 65 años es del 6-10% de la población, siendo el 80% de los pacientes hospitalizados por IC mayores de 65 años^{10, 11}. Los ensayos clínicos, que invariablemente excluyen a mujeres y pacientes mayores de 75 años de edad, no sirven en absoluto para conocer la realidad de este proceso. Datos provenientes del estudio de

Framingham estiman la expectativa de vida del paciente con IC una vez diagnosticado, en 1,7 años en el varón y 3,2 años en la mujer¹². En este estudio el riesgo de desarrollar IC a la edad de 80 años fue de 20,2% para varones y 19,3% para las mujeres¹³. La prevalencia en la población general en países como EE.UU. o el RU es de alrededor del 1% (0,3-2%), afectando especialmente a las personas de mayor edad: 5-10% entre los mayores de 75 años¹⁴ probablemente debido al envejecimiento poblacional y a la mayor supervivencia a eventos agudos por los tratamientos actuales. Concretamente en EE.UU. se estima una prevalencia de 1,5 a 2% de la población general ascendiendo a 6-10% en ancianos. Las estimaciones de prevalencia del estudio Framingham incluyen pacientes con disfunción sistólica y función sistólica conservada (IC-FSP), pero están limitadas a pacientes sintomáticos. Este estudio comunicó un aumento en la prevalencia en varones de 8/1000 entre los 50 a 59 años a 66/1000 a los 80 a 89 años y en mujeres el aumento para estas edades es de 8/1000 a 79/1000¹². Se ha convertido en uno de los síndromes más frecuentes de EE. UU., donde es responsable actualmente de más de un millón de hospitalizaciones anuales¹⁵.

En Europa disponemos de varios estudios epidemiológicos de carácter parcial, generalmente retrospectivos y con criterios de inclusión variables¹⁶. En Francia los pacientes hospitalizados por IC son ancianos y mayoritariamente mujeres y aproximadamente la mitad presentan IC-FSP¹⁷, al igual que en otros países europeos^{18, 19}. En el RU ocupa más del 5% de las camas hospitalarias^{1, 9}. La prevalencia global está aumentando y este aumento se atribuye al envejecimiento progresivo de la población y a los avances en el tratamiento de su precursor más importante, el IAM, que ha llevado a la población a sobrevivir a los eventos agudos aumentando el número de enfermos crónicos²⁰. En cualquier caso, los datos son estimaciones que quizá no se aproximen a la realidad ya que se utilizan diferentes definiciones de IC^{9, 21}.

Los diferentes métodos para realizar el diagnóstico poblacional de IC son: evaluación clínica y radiológica, ecocardiografía, *screening* en atención primaria y datos de prescripción de fármacos. De los datos de una revisión publicada por Wang se calcula para la disfunción ventricular asintomática (DVA) una prevalencia en torno al 3-6%²². La evaluación de diferentes *scores* de diagnóstico revela diferencias metodológicas importantes a pesar de las cuales todos los estudios indican que la prevalencia de IC clínica y disfunción ventricular es considerable y aumenta marcadamente con la edad²³ (tabla I.2.1.1.).

TABLA I.2.1.1. Estudios de prevalencia de IC en EE.UU. y Europa^{9, 23}.

Estudio	Localidad/país	Prevalencia en población general	Prevalencia en ancianos
EE.UU.			
Gibson (1966)	Cohorte rural, EEUU	10/1000	65/1000 (>65 años)
Garrison (1966)	Georgia, EEUU	21/1000 (>45 años)	35/1000 (>65 años)
Framingham (1971)	Framingham, EEUU	3/1000	23/1000 (>60 años)
NHANES (1992)	Datos nacionales, EEUU	20/1000	80/1000 (>65 años)
Cardiovasc health study (1993)	Datos nacionales, EEUU	20/1000	80/1000 (>65 años)
Europa			
Droller (1953)	Sheffield, RU	-	30-50/1000 (>62 años)
RCGP (1958)	Datos nacionales, RU	3/1000	-
Landhal (1984)	Suecia (hombres)	3/1000 (<75 años)	80-170/1000 (>67 años)
RCGP (1986)	Datos nacionales, RU	11/1000	-
Eriksson (1989)	Göteborg, Suecia	-	130/1000 (>67 años)
Parameshwar (1992)	Londres, RU	4/1000	28/1000 (>65 años)
Rodeheffer (1993)	Rochester, RU	3/1000 (<75 años)	-
Mair (1994)	Liverpool, RU	15/1000	80/1000 (>65 años)
RCGP (1995)	Datos nacionales, RU	9/1000	74/1000 (>65 años)
Clarke (1995)	Nottinghamshire, RU	12/1000	50/1000 (>70 años)
Cortina (2001)	Asturias, España	50/1000 (>40 años)	-

Una proporción importante de pacientes con IC tienen IC-FSP y aunque no es estrictamente sinónimo de IC diastólica a menudo ambos términos se han utilizado indistintamente. Las tasas de reingreso de estos pacientes son similares a las de aquellos con disfunción sistólica. La información sobre prevalencia, sobre todo de la IC diastólica es difícil de categorizar dada la heterogeneidad fisiopatológica de esta condición y las limitaciones de los métodos de diagnóstico no invasivos disponibles para estudios epidemiológicos²⁴. Aproximadamente entre 30 y 50% de los pacientes con IC de estudios de base poblacional presentan función sistólica conservada. En el estudio Framingham, las mujeres predominaron en este grupo¹². Existen guías para diagnóstico de IC-FSP, pero que son difíciles de aplicar en estudios poblacionales.

En un amplio estudio realizado en Hospitales (Servicios de Medicina Interna, ámbito nacional) en 2.145 pacientes ingresados por IC (edad media de 77 años), la prevalencia de IC-FSP ha sido del 54%, siendo más frecuente en mujeres con historia previa de HTA²⁵. Su reconocimiento es complejo ya que presentan una menor expresividad clínica así como parámetros ecocardiográficos más difícilmente cuantificables. El pronóstico de la IC-FSP pareció inicialmente menos desfavorable, estimándose una mortalidad anual del 8% en algunas series, sobre todo cuando provienen de estudios basados en la comunidad. Sin embargo, otros trabajos han identificado un pronóstico similar independientemente del tipo de disfunción ventricular subyacente^{26,27}.

A pesar de la disminución de muchas condiciones predisponentes, los ingresos y muertes por IC están en aumento. El envejecimiento poblacional es una de las causas más importantes de este fenómeno, pero la tendencia de aumento de mortalidad persiste luego del ajuste por edad. Una causa posible independiente de la edad es la mayor supervivencia de cardiopatías, HTA y EC. La mortalidad por IC se incrementó de 5.8/1000 en 1970 a 16.4/1000 en 1993, a pesar de una reducción de la mortalidad por EC.

Un problema en interpretar datos de estadísticas vitales para IC es que las muertes muchas veces son clasificadas como debidas a otra causa subyacente. Se estima que si se considerara como causa de muerte a la IC, erróneamente consignada como causa secundaria, la tasa de mortalidad por IC podría incrementarse 2.5 veces²⁸. Incluso se han creado instrumentos informáticos para tratar de aproximarse a la realidad de la prevalencia e incidencia de la IC, que han reproducido los resultados de estudios epidemiológicos y que podrían utilizarse para monitorizar el impacto de los programas de prevención²⁹. Aunque pueden estimarse el número de nuevos casos que se presentan por año (en EE. UU. 400.000 a 700.000), estos datos se extrapolan de estudios relativamente pequeños y basados en definiciones groseras de IC. El número de estudios que evaluaron una muestra poblacional para analizar la ocurrencia de nuevos casos es pequeño. En el estudio Framingham, luego de 4 décadas de seguimiento bienal, se observó un aumento de la incidencia con la edad, duplicándose cada 10 años de edad. En hombres de 35 a 64 años, la incidencia anual fue de 3/1000, incrementándose a 12/1000 por año para mayores de 65 años. Los valores correspondientes para mujeres fueron 2 y 9/1000. De forma similar, en Europa se estima una incidencia de 1,3 casos por 1.000 habitantes y año en la población de más de 25 años de edad. La tasa de incidencia es creciente según el tramo de

edad, llegando a 11,6 por 1.000 en los mayores de 85 años³⁰ La mayor incidencia en hombres puede ser atribuida a mayor vulnerabilidad a la EC.

Los resultados de otros estudios que estimaron incidencia se muestran en la tabla I.2.1.2.

TABLA I.2.1.2. Estudios de incidencia de IC^{23, 30, 31}.

Estudio	País/localidad	Incidencia en población general	Incidencia en ancianos
Ericsson (1989)	Suecia	-	10/1000 (61-67 años)
Remes (1992)	Finlandia	1-4/1000 (>45 años)	8/1000 (>65 años)
Ho (1993)	Framingham, EEUU	2/1000	-
Rodeheffer (1993)	Rochester, EEUU	1/1000 (<75 años)	16/1000 (>65 años)
Cowie (1999)	Londres, RU	1/1000	12/1000 (>65 años)
Johansson (2000)	GPRD, RU	3,9-4,4/1000	-

A pesar de estos datos, la incidencia de IC en estudios de cohorte poblacionales se ha mantenido estable durante el tiempo (a pesar de que algunos autores apuntan un descenso en las mujeres³²) y esta disparidad con el aumento de ingresos hospitalarios podría reflejar un mejor diagnóstico actual de la IC.

I.2.2. Epidemiología de la IC en España

Es obligado reconocer que la IC supone un importante problema de salud pública en nuestro país, tanto por su elevada morbimortalidad como por el alto coste sanitario que provoca (es el primer motivo de ingreso hospitalario en el adulto). El pronóstico, en líneas generales, es ominoso, similar al de gran parte de las enfermedades oncológicas y no ha mejorado mucho en los últimos años, a pesar del amplio arsenal terapéutico del que disponemos en el momento actual³³.

Es interesante conocer por separado la frecuencia y el pronóstico de la IC sistólica e IC-FSP, así como de la DVA por las implicaciones terapéuticas que ello podría tener. Sin embargo, los estudios sobre IC-FSP han sido relativamente escasos debido a la falta de unos criterios diagnósticos claros. Hace poco se han propuesto criterios diagnósticos para esta entidad²⁴, pero aún no se han utilizado suficientemente en estudios epidemiológicos. Además, la aparición de estos criterios se ha seguido de una propuesta de abandonar la clasificación de la IC basada en

la FE% como indicador de función ventricular sistólica²⁷. La carencia de buenos criterios diagnósticos y la ausencia hasta hace 2 décadas de tratamientos eficaces para la IC han hecho que el conocimiento de la epidemiología de esta enfermedad haya sido menor que el de otras enfermedades cardiovasculares²⁰. En España, la IC y la EC son las dos causas más frecuentes de ingreso hospitalario, con casi 75-80.000 ingresos al año y con una estancia media de 9.5-13 días. Constituyen la causa más frecuente de hospitalizaciones y rehospitalizaciones en individuos de 65 o más años: unas 200.000 personas entre 40 y 60 años y más de 500.000 mayores de 60 años, requieren atención sanitaria por IC³⁴. Se estima que la IC es responsable de aproximadamente el 3% del gasto sanitario total en España^{33, 35}. En nuestro país sólo se ha realizado un estudio de prevalencia de IC, con resultados comparables con los de la bibliografía internacional: En la población general mayor de 40 años, aproximadamente el 1% presenta IC y otro 2% tiene clínica compatible con IC, aunque ésta pueda descartarse después de un examen clínico riguroso y se pueda atribuir el cuadro clínico a un proceso no cardíaco. La prevalencia de IC se dobla con cada década de edad y se sitúa alrededor del 10% en sujetos mayores de 70 años³⁶. Las tasas de mortalidad por IC en España al igual que en el resto de países occidentales experimentan un incremento con la edad, concentrándose la mayor mortalidad en la población anciana. Tras ajustar por edad, en España las tasas de mortalidad en mayores de 45 años entre 1980-1984 son de 252 muertes por cada 100.000 habitantes en varones y 213/100.000 en mujeres, según datos publicados por Rodríguez Artalejo et al.. Estas tasas han experimentado una reducción, de hasta un 40% en los varones y un 30% en las mujeres. Esta reducción ocurre en todos los grupos de edad excepto en la población mayor de 85 años donde las tasas de mortalidad están en los niveles de hace 20 años²⁰. Respecto a la mortalidad por IC en España durante el período comprendido entre 1977 y 1998, la IC es responsable del 4-8% de la mortalidad total y del 12-20% de la mortalidad cardiovascular en varones y mujeres respectivamente y afecta principalmente a los grupos de edades más avanzadas. Las tasas más altas se encuentran en Andalucía y las más bajas en el País Vasco y algunas provincias de Castilla-León. En el trabajo de Boix et al. también se ha observado una disminución de las tasas, estadísticamente significativa, en los últimos 20 años, y el ritmo de descenso en las mujeres es menor (dato coincidente con el trabajo de Rodríguez Artalejo et al.), por lo que la mortalidad en mujeres empieza a ser superior a la de los varones. En los muy ancianos, las tasas están prácticamente estabilizadas; sin embargo, el número total de defunciones y la morbilidad están aumentando³⁷. En Cataluña entre 1975 y 1994 se ha

apreciado una tendencia estable de la mortalidad por IC siendo superior en varones en el intervalo etario entre 45-65 años y superior en mujeres en el grupo etario mayor de 65 años. La tendencia a la morbilidad es ascendente para varones y mujeres de ambos grupos aunque superior en los mayores de 65 años³⁸. En Andalucía, Jiménez-Navarro et al. han analizado las tendencias de hospitalización por IC entre 1990-2000 comunicando un aumento de las mismas de 4345 a 10153 (crecimiento relativo del 230%). Este aumento se centró en mayores de 65 años y las tasas estandarizadas fueron ligeramente superiores en mujeres que en hombres³⁹. En 1998 la IC provocó la muerte de más de 21.000 personas, siendo la tercera causa de mortalidad cardiovascular después de la EC y la enfermedad cerebrovascular (ECV)³⁷.

FIGURA I.2.2.1. Número de altas hospitalarias por IC en España entre 1989-2001. Adaptada del INE.

FIGURA I.2.2.2. Número de fallecidos por IC en España entre 1980-2002. Adaptada del INE.

En general conviene asumir que los estudios de incidencia y prevalencia pueden presentar sesgos por la ausencia de criterios diagnósticos aceptados unánimemente para la identificación de la IC⁴⁰.

I.2.3. Epidemiología de la IC en la Comunidad Gallega

Respecto a la epidemiología de la IC en la Comunidad Gallega, no existen estudios de prevalencia pero sí se han publicado series de casos retrospectivas y varios estudios prospectivos que abordan esta patología en toda su extensión y conforman una visión de la misma multidisciplinar, involucrando a distintas especialidades en su estudio⁴¹⁻⁴³. Incluso se han realizado trabajos que evalúan las variaciones estacionales en hospitalización y mortalidad por IC crónica observando que en los meses fríos (noviembre-febrero) hubo aumento de las hospitalizaciones, pero no de la mortalidad que se mantuvo constante durante el periodo estudiado (1997-1999) y fue 4 veces mayor que en aquellos no diagnosticados de IC⁴⁴. En el

estudio de IC de Galicia (INCARGAL) en el que se describe el perfil del paciente con IC así como su manejo según el Servicio en que ingrese (Cardiología y Medicina Interna-Geriatría) se observaron claras diferencias sobre todo en: edad y comorbilidad de los pacientes, mayores en Medicina Interna y con mayor pluripatología; utilización de pruebas complementarias tanto invasivas como no invasivas, más frecuentes en Cardiología, y optimización del tratamiento, mayor prescripción de fármacos que han demostrado aumento de supervivencia en Cardiología. A pesar de ello, en este estudio no se encontraron diferencias en mortalidad temprana (no se hizo seguimiento a largo plazo de los pacientes) ni en reingresos entre ambos grupos. En el estudio de IC en Atención Primaria (GALICAP) se observó que la etiología más frecuente en nuestro medio al igual que en otras regiones fue primero la HTA y luego la EC. Por género, en varones predominó la etiología isquémica y en mujeres la hipertensiva (figura I.2.3.1)⁴³.

FIGURA I.2.3.1. Etiología de la IC (Estudio GALICAP).

Sabemos que la IC es la segunda causa en número absoluto de muertes en la población general gallega (datos del Registro de Mortalidad). Se espera que la prevalencia de la IC siga en aumento debido al progresivo envejecimiento de la población y a la mayor supervivencia de los pacientes con IAM, que constituye una de las causas más frecuentes de IC⁴¹.

Con los criterios clínicos utilizados en la mayor parte de los estudios epidemiológicos de los que disponemos actualmente es difícil conocer la realidad en cuanto a incidencia y mortalidad de la IC en Galicia. La herramienta fundamental de los epidemiólogos del siglo XXI serán registros prospectivos con definiciones más precisas de IC, que obtengan sus datos a través de los modernos sistemas de información sanitaria. Por el momento, en los estudios epidemiológicos sobre la IC podemos afirmar, según Alonso-Pulpón et al. que «ni son todos los que están ni están todos los que son»¹⁶.

Una vez que llegamos a este punto nos centramos en la provincia de Ourense, fuente de los datos que se exponen en este trabajo. Ourense tiene una superficie de 7.273 Km² y una población cercana a los 345.000 habitantes (habs.) distribuidos en 92 municipios (ver mapa, Figura I.2.3.2), con una densidad de 48 habs./Km² (muy inferior a la media española y gallega) y un marcado desequilibrio en su distribución, pero además presenta las siguientes peculiaridades:

FIGURA I.2.3.2. Mapa de la provincia de Ourense y sus municipios.

- Progresivo abandono de los grupos de población pequeños a favor de los de mayor tamaño.

- La distribución por grupos etarios muestra una tendencia al envejecimiento en toda Galicia, siendo más acusada en Ourense, donde el porcentaje de población mayor 64 años alcanza el 26%.
- Como consecuencia de este proceso de envejecimiento la pirámide de la población presenta una forma regresiva (Figura I.2.3.3) y conlleva un incremento de demandas sanitarias por patologías crónicas y degenerativas y la dispersión de este sector de la población implica que las medidas asistenciales correctoras supongan un mayor esfuerzo económico.

FIGURA I.2.3.3. Pirámide poblacional del Área de Salud del CHOU.

- La evolución de la tasa de natalidad y mortalidad (5.29 y 13.18 respectivamente, por 1000 hab.) está produciendo un crecimiento vegetativo en continuo descenso desde la mitad de los años ochenta, siendo especialmente intenso en nuestra provincia donde alcanza -7.89 por 1000 hab..
- El movimiento migratorio presenta en la actualidad saldos positivos con una tasa +2.53 por 1000 hab..
- La esperanza de vida al nacer, en nuestro medio, es de 76 años en los hombres y 84 años en mujeres.

- Datos de mortalidad característicos de un país desarrollado (predominio de enfermedades cardiovasculares y tumorales, con disminución de las de etiología infecciosa) con pequeñas desviaciones respecto al resto del Estado.

El Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) se crea, por decreto 211/1998 de 28 de junio de 1998, como un centro de dependencia patrimonial pública, integrado en la red asistencial del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), perteneciente a la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Este Complejo Hospitalario está en la actualidad integrado por cinco centros asistenciales (tres de ellos dentro del Ayuntamiento de Ourense): Hospital Cristal (Ourense), Hospital Materno Infantil (Ourense), Hospital Santa María Nai (Ourense), Hospital de Piñor (Barbadás) y Hospital Dr. Cabaleiro Goás (Toén) a los que hay que añadir el Centro de Especialidades y el edificio de Consultas y Administración.

I.2.4. Factores de riesgo. Morbilidad y mortalidad

Se han identificado varios FR de desarrollar IC entre los que destacan los siguientes^{28,45} :

HTA: La presión arterial (PA) está relacionada de manera lineal con el riesgo de IC. Una exposición a niveles elevados de PA contribuye de manera sustancial a la incidencia de IC en la población general y además la HTA contribuye a la aparición de la EC. El riesgo de IC se duplica en pacientes con $PA \geq 140/90$ ¹³. En el estudio Framingham la PA sistólica influyó más que la diastólica en la incidencia de IC¹². No obstante, el rol de la HTA en la IC puede estar infraestimado en estudios con una sola medición durante la IC descompensada. Además hay importantes diferencias según la raza, observándose cifras de PA más elevadas en afroamericanos y personas de raza negra⁴⁶.

EC: Datos de causas de IC derivados de los ensayos clínicos sugieren que la EC subyace en el 60 a 65% de los casos de IC, aunque debe tenerse en cuenta que muchos pacientes con IC-FSP son excluidos de estos estudios y que la EC muchas veces no es diagnosticada en las evaluaciones clínicas de estos pacientes. Dentro de la EC, el IAM es la primera causa de IC, con un riesgo atribuible del 34% en varones y del 13% en mujeres. Se ha encontrado una distribución bimodal de la ocurrencia de IC tras un IAM⁴⁷, con un incremento inicial al ingreso, un pequeño descenso en los días 1 a 3 y un posterior incremento durante los días 4 a 8. La ocurrencia precoz implica que el tamaño inicial del IAM juega un papel fundamental en el desarrollo de IC y la aparición tardía sugiere que la isquemia residual o recurrente u otros

factores aún desconocidos contribuyen a su génesis. En pacientes con HTA, la aparición de un IAM aumenta el riesgo de desarrollar IC de cinco a seis veces mientras que la angina incrementa el riesgo menos de dos veces. En estos pacientes la presencia de HVI aumenta por 2-3 el riesgo de desarrollar IC⁴⁸.

HVI: predice el desarrollo de IC de forma independiente de la PA. Aproximadamente el 20% de los eventos cardiovasculares en la población general son precedidos por HVI en el electrocardiograma (ECG), y 60 a 70% revelan HVI por ecocardiografía. El riesgo aumenta de forma lineal con el nivel de hipertrofia y es mayor en personas con otros criterios de HVI (radiología ecocardiograma,...)⁴⁹.

Enfermedad valvular: incrementa el riesgo de IC 2 a 2.5 veces pero explica sólo el 7% de la prevalencia de IC sin embargo es una causa importante de morbimortalidad en ancianos⁴⁹.

Hipercolesterolemia: se ha demostrado que mayores descensos en colesterol LDL (low density lipoproteins) respecto a descensos más modestos consiguen mayor supervivencia en los síndromes coronarios agudos (SCA), causa importante de IC posterior⁵⁰. En algunos estudios como el 4S se ha demostrado que la reducción de los niveles de colesterol reduce el riesgo de desarrollar IC^{51, 52}. Sin embargo, cuando existe IC manifiesta, la disminución del CT total en sangre se asocia de forma significativa con un aumento de mortalidad⁵³.

DM: Un 20% de los pacientes con IC son diabéticos, observándose en otro 20% intolerancia a la glucosa. En pacientes con disfunción ventricular sin IC ($FE\% \leq 35\%$) la DM es un factor de riesgo (FR) independiente de mortalidad, desarrollo de IC e ingreso hospitalario⁵⁴. La diabetes es un FR importante e independiente de IC aún en ausencia de HTA (implica un riesgo dos veces mayor de IC en mujeres en relación a los varones) y el riesgo es mayor si el control glucémico es pobre o existe microalbuminuria.

Obesidad: FR directa e indirectamente promoviendo HVI, HTA, dislipemia, DM e insulino-resistencia.

Tabaquismo: otro FR independiente para el desarrollo de IC. Este hallazgo es menos consistente en las mujeres aunque se observa una tendencia hacia el incremento del riesgo en mujeres mayores⁵⁵. Datos de la encuesta NHANES III identificaron al tabaquismo (también a la inactividad física y al nivel de educación bajo) como FR de IC⁵⁶.

Depresión: aumenta la morbimortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular independiente de otros FRCV conocidos (DM, obesidad,...). Tras un IAM, la mayor puntuación en las escalas de depresión se asocia con un descenso en la supervivencia de hasta el 25% a los 5 años⁵⁷. Por otra parte, la depresión se asoció a IC en pacientes hipertensos⁵⁸. En pacientes con IC, la depresión y el tratamiento antidepressivo empeoran el pronóstico de forma importante (Hazard Ratio (HR) 1,56) independientemente de la gravedad de la IC⁵⁹.

Alcohol: su relación con la IC es controvertida. Aunque una ingesta excesiva de alcohol puede estar implicada en la patogénesis de la miocardiopatía dilatada, un consumo moderado reduce el riesgo de IC⁶⁰.

Capacidad vital forzada (CVF): En el estudio Framingham la tasa de presentación de IC se incrementó al doble de riesgo cuando la CVF se encontraba en el cuartil inferior. La CVF predice mejor IC a corto plazo. El mecanismo no está aclarado, pero podría relacionarse con disfunción diastólica y alteración en el llenado, produciendo restricción pulmonar¹².

Existen otros FR de IC cuyas implicaciones todavía no han sido suficientemente evaluadas (enfermedad arterial periférica, inactividad física,...)^{61, 62}.

En IC-FSP los datos poblacionales son escasos, no obstante aparte de los FR antes descritos, el sexo femenino se asoció con mayor riesgo de IC-FSP. Existen además otras diferencias entre varones y mujeres, en el sentido de que éstas presentan mayor tasa de fallecimiento por IC, mayor edad y menor optimización del tratamiento⁶³. En un trabajo realizado en nuestro país por García-Morillo et al. en áreas de Medicina Interna de un hospital de tercer nivel se comunicó que los factores pronósticos específicos asociados a una mayor supervivencia fueron el sexo masculino y la menor presencia de comorbilidad⁶⁴.

Los factores que se asocian con IC al ingreso son la edad, la DM y la historia de cardiopatía previa. El desarrollo tardío se asocia con la edad, DM, historia de HTA y sexo masculino. El impacto de las condiciones predisponentes en la ocurrencia de IC se estima más correctamente a través del riesgo atribuible poblacional, que tiene en cuenta el RR junto con la prevalencia de cada FR, y expresa el porcentaje (%) de casos de IC que podrían ser atribuidos a cada condición. Siguiendo este criterio, la HTA explica el 39% de la IC en mujeres y el 59% en hombres, a pesar de un menor RR que el IAM. El IAM, debido a una menor prevalencia en la población general, explica el 34 y 13% de la IC en hombres y mujeres respectivamente, a pesar de que su riesgo sea mayor que el de la HTA^{12, 49} (Tabla I.2.4.1). El estudio Framingham

estimó que el riesgo acumulado de presentar IC durante toda la vida es de 21% para hombres y 20% para mujeres.

TABLA I.2.4.1. Factores de riesgo de IC (Framingham Offspring and Cohort Study, sujetos de 40 a 89 años, 18 años de seguimiento)¹².

	RR ajustado		Prevalencia		Riesgo atribuible poblacional	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
HTA	2.1	3.4	60	62	39	59
IAM	6.3	6	10	3	34	13
Angina	1.4	1.7	11	9	5	5
DM	1.8	3.7	8	5	6	12
HVI	2.2	2.9	4	3	4	5
Enf. valvular	2.5	2.1	5	8	7	8

Entre 1950 y 1998 la contribución del IAM al aumento de prevalencia de IC se ha incrementado en el estudio Framingham. Las demás causas han declinado en este período¹².

Morbilidad asociada con IC:

La IC está asociada con una morbilidad cardiovascular y degenerativa considerable y afecta a la calidad de vida alterando la capacidad de los pacientes de desempeñar las actividades cotidianas y provocando una gran repercusión laboral. Estos pacientes presentan múltiples ingresos, sobre todo en grupos de menor nivel socioeconómico, mayor riesgo de eventos cardiovasculares y mayor prevalencia de otras comorbilidades asociadas con la edad.

Mortalidad de la IC:

En el estudio Framingham la supervivencia media desde el diagnóstico fue de 1.7 años para hombres y 3.2 años para mujeres. A los 5 años, la supervivencia fue de 25% en hombres y 38% en mujeres¹². Tras un primer ingreso hospitalario por IC la mortalidad esperable es del 11-20% en el primer mes de seguimiento y de un 30-45% al año. En ensayos clínicos la mortalidad es menor debido a la inclusión de pacientes más jóvenes y con menor pluripatología. Algunas características asociadas con peor pronóstico en este estudio fueron edad, sexo masculino,

enfermedad valvular, DM, fibrilación auricular (FA), disfunción renal, PA baja e índice de masa corporal (IMC) bajo. La mortalidad de los pacientes con IC-FSP fue menor que para aquéllos con IC sistólica (mortalidad anual 8.7% vs. 18.9%). La muerte súbita en la IC es frecuente (5 veces más que en la población general) y la progresión de la IC explica una proporción importante de la mortalidad no obstante hasta un 25% de las muertes son por causas no cardíacas. Los datos del estudio Framingham demuestran que la supervivencia no ha mejorado desde 1948 a 1988 quizá porque en este período aún no había comenzado el tratamiento con IECA y bloqueadores beta⁶⁵. Desde 1988 a 1998 se observó una reducción del 23% en la mortalidad. En las últimas décadas se ha conseguido identificar a los pacientes de alto riesgo de desarrollar IC para realizar intervenciones y prevenir así el desarrollo de síntomas a través de diferentes *scores* de riesgo. Los elementos necesarios para estimar este riesgo surgen de la práctica clínica diaria: edad, sexo, EC, DM, soplos cardíacos, frecuencia cardíaca (FC), ECG, CVF, cardiomegalia y PA sistólica^{66, 67}.

Por tanto, es posible seleccionar de acuerdo a este *score* un grupo de pacientes de alto riesgo para realizar estudios de función ventricular de manera más coste-efectiva. En el estudio Framingham el 60% de los hombres con IC y el 73% de las mujeres se encontraba en el quintil de mayor riesgo¹².

I.2.5. Repercusión económica en la IC

Los costes de este síndrome en términos económicos y personales son muy elevados. En países desarrollados el gasto producido por la IC explica entre 1 a 2% del gasto total en salud y se incrementa con la menor función ventricular y la mayor severidad. Los costes de pacientes en clase funcional (CF) IV son 8 a 30 veces superiores a aquéllos de pacientes en CF II (tabla I.2.7.1)⁶⁸.

TABLA I.2.5.1. Coste por país y CF.

Clase funcional	Coste por país (€)		
	Francia	Holanda	Bélgica
I-II	878	318	793
III	3733	545	1934
IV	6754	10473	24790

Se puede descomponer el coste de la IC en dos apartados: coste directo (ingresos, diagnóstico, fármacos, cuidados ambulatorios, trasplante, cirugía de revascularización miocárdica,...) e indirecto (pérdida de productividad laboral, necesidad de cuidador y de soporte social, transporte, instituciones,...). En Holanda la IC explicó el 1.1% del gasto total en salud. El cuidado institucional representó hasta el 75% del gasto (hospital e instituciones de cuidado). En el Reino Unido (RU) la IC representa el 10% del gasto en enfermedades cardiovasculares y en EE. UU. el gasto en IC iguala al de la HTA . En todos estos estudios el coste estuvo relacionado con los ingresos, la edad y la gravedad de la IC⁶⁹.

TABLA I.2.5.2. Costes directos e indirectos.

COSTES DIRECTOS	
1.	Personal
2.	Materiales y suministros: equipos fijos, costes de material para consumo y reposición, material desechable
3.	Fármacos y gases medicinales
4.	Alimentos y bebidas
5.	Vestuarios profesional
6.	Depreciación: -Estructura física -Equipos fijos: estación central, conducción de gases medicinales, etc. -Equipos móviles: asistenciales y no asistenciales -Monitores electrocardiográficos y hemodinámicos, desfibriladores,... -Sistemas de oxigenación -Bombas de infusión y nutrición
7.	Otros
COSTES INDIRECTOS	
1.	Dirección y administración
2.	Servicios generales: Compras, almacén, hostelería, mantenimiento, lavandería, cocina.
3.	Absentismo laboral
4.	Transporte sanitario
5.	Otros

En España el coste de la prevalencia de IC durante 1993 se estimó mediante un modelo matemático que permitió realizar simulaciones ajustando los costes en base a diversos

parámetros. El coste total de la asistencia sanitaria de la IC supuso en ese año un volumen de entre 384.816.030 y 662.555.743 € (1,8-3,1% del presupuesto sanitario público), suponiendo la atención hospitalaria el capítulo más importante (73,22% del gasto total)⁷⁰. Sin embargo, debemos ser cautos con los análisis coste-beneficio y coste-efectividad⁷¹: En un análisis económico de un programa de seguimiento de 200 pacientes con IC a los que visitaba una enfermera 3 días después del alta y posteriormente realizaba seguimiento telefónico se apreció una disminución de las rehospitalizaciones por IC, pero este efecto fue contrarrestado por un aumento de las mismas por causa no cardíaca⁷². Por tanto necesitamos más estudios como éste para determinar qué componentes de la intervención multidisciplinar son verdaderamente coste-efectivos.

Coste directo:

Aproximadamente 66% de los gastos totales de la IC se deben a ingresos hospitalarios, no sólo por IC descompensada sino por otras comorbilidades frecuentes en estos pacientes. El coste de los métodos diagnósticos constituye una proporción importante de los costes intrahospitalarios. En la estrategia terapéutica destaca la evolución del coste del tratamiento farmacológico: Hasta el momento el tratamiento farmacológico representaba una pequeña parte del gasto en la IC pero debido a la elevada prevalencia de esta enfermedad, dicho tratamiento constituye actualmente una fuente de gasto importante en el cómputo final, aunque al disminuir las hospitalizaciones permite reducir el coste directo global. En EE. UU. se estima que debido a la reducción en los ingresos producida por los IECA se ahorrarían 26.678.520 €. Como consecuencia, los IECA son una terapia establecida y costo-efectiva en la IC. En un trabajo realizado en Suíza con lisinopril (utilizando datos publicados del ensayo ATLAS) concluyen que los costes adicionales de la prescripción de altas dosis de este IECA se ven compensados por el ahorro en los costes hospitalarios⁷³. Además, el coste por año de vida ganado de los IECA es comparable con otras medidas aceptadas. Aunque los IECAs presentan beneficio “de clase”, el coste de su prescripción oscila según se utilice la dosis mínima (menor coste lisinopril y enalapril y mayor coste perindopril y ramipril) o máxima (menor coste perindopril y lisinopril y mayor coste captopril)⁷⁴.

En relación a los bloqueadores beta, un análisis económico realizado en Francia estimó que el coste del tratamiento con carvedilol por paciente fue de 345,45 €. Los costes de ingresos se

redujeron en 147,72 €. El coste por año de vida ganado fue de 2.096,33 €. Otro análisis en Francia, a partir de datos del estudio CIBIS estimó que el coste total fue reducido en 660,1 € por paciente, en pacientes que recibieron bisoprolol. El ahorro se produjo principalmente por una reducción en los ingresos. Similares resultados se publicaron para otros países⁷⁵. Un análisis de coste-efectividad realizado a partir de los datos del US Carvedilol Heart Failure Trials Program consideró solamente los costes relacionados con ingresos cardiovasculares, y con un seguimiento de 6,5 meses. Se estimó la diferencia de costes entre ambos grupos y el coste por muerte evitada. Los pacientes del grupo carvedilol presentaron menor coste promedio de ingresos (1621 € ± 6440 €) que los pacientes del grupo control (3784 € ± 17438 €, p =0.01), aunque al considerar el coste del tratamiento con carvedilol esta diferencia no fue significativa (carvedilol 2104 € ± 6432 € vs. placebo 3784 € ± 17438 €, p=no significativo (NS)). La estrategia de tratamiento con carvedilol fue dominante, ya que fue más efectiva (asumiendo una reducción de 65% en la mortalidad, que no se observó en otros estudios) y menos costosa⁷⁶. En España se ha realizado un análisis económico mediante revisión de estudios aleatorizados con grupo control y doble ciego de añadir bloqueadores beta (carvedilol, metoprolol o bisoprolol) al tratamiento convencional de la IC, observándose que carvedilol fue la alternativa más eficaz y bisoprolol la más costo-efectiva y con mayor beneficio-coste. Todos los bloqueadores beta generan ahorro en los costes de hospitalización pero sólo bisoprolol tiene un beneficio neto⁷⁷. En Galicia el coste directo de hospitalización por IC de origen hipertensivo en el año 1999 (1035 altas con código 402.91 como diagnóstico principal) fue de 3.437.789,24 € (0,18% del gasto sanitario gallego total)⁷⁸.

En el futuro los costes proporcionales del tratamiento farmacológico se elevarán y eventualmente los costes por ingresos podrían reducirse por el impacto del tratamiento farmacológico, a pesar de que se prevee un aumento importante en la incidencia de IC en esta década⁷⁹. A través de la optimización del tratamiento y aumentado la adherencia terapéutica por parte de los pacientes podrían reducirse considerablemente estos costes. Son necesarios más estudios para establecer si las estrategias y programas de manejo pueden reducir las consecuencias económicas y sociales de la IC.

TABLA I.2.5.3. Coste por año de vida salvado de algunas intervenciones⁸⁰.

Intervención	Cuadro clínico	Coste por año de vida salvado (€)*
Aspirina	IAM	2628
Bloqueadores beta	IAM	6741
	HTA leve	22979
	HTA moderada	13567
	IC	593,5
IECA	HTA (captopril)	90646
	IC leve a moderada	7038-8225

*Nota: No existe un umbral único del coste por año de vida salvado para considerar una estrategia costo-efectiva. En EE. UU. se considera una estrategia costo-efectiva si su coste por año de vida salvado es menor de 42398 €.

Coste indirecto:

Los costes no médicos de la IC (pérdida de productividad, apoyo social, beneficios por enfermedad, transporte y cuidadores) son difíciles de estimar. Las pérdidas de productividad no serían tan importantes al menos en teoría, dado que la IC es más frecuente en ancianos.

I.2.6. Prevención

La prevención primaria en la IC engloba las medidas higiénico-dietéticas y ejercicio físico así como hábitos de vida saludables. Las estrategias de tratamiento aplicadas para prevenir la IC antes del desarrollo de los síntomas o disfunción ventricular probablemente impacten en la carga de enfermedad y muerte a nivel poblacional. Los tratamientos que reducen la incidencia de HTA y EC han demostrado reducir la ocurrencia de IC. El valor de los IECA y bloqueadores beta en prevenir la IC luego del inicio de la disfunción ventricular o EC ha sido establecido, obteniéndose mayor beneficio combinando ambos fármacos. Otras medidas de control en pacientes con EC incluyen aspirina, estatinas y revascularización⁴⁵. En prevención secundaria, la utilización de espironolactona no es costosa y en pacientes con IC avanzada reduce en un 30% los ingresos y/o muerte, y podría asociarse a una reducción de costes. En otro nivel situaremos los programas de manejo de IC basados en diferentes intervenciones (unidades de IC, visitas a domicilio, seguimiento por enfermería, etc.) que son otra forma de tratamiento que puede llevar a un aumento en la adherencia con las recomendaciones

higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico, y que se asocian con una reducción en los ingresos⁸¹. Existen tres formatos básicos cuyo elemento clave es la enfermería:

1. Unidad de IC hospitalaria: se efectúa el seguimiento del paciente, por parte de personal hospitalario especializado en el manejo de la IC.
2. Programas de intervención con cuidados especializados en IC realizados a domicilio: mediante visitas domiciliarias o contactos telefónicos, a cargo de personal especializado, médico y/o de enfermería, del hospital.
3. Modelo extrahospitalario centrado en el seguimiento estrecho por parte del médico de atención primaria.

El papel de la enfermera es variable y las responsabilidades a asumir dependen de la filosofía del programa y del nivel de experiencia y formación específica. En algunos países, algunas enfermeras muy especializadas están autorizadas a efectuar modificaciones en la medicación. Generalmente se encargan de la educación del paciente y familia, coordinación del seguimiento y suelen ser la persona de referencia para el contacto con el programa. El papel del médico es también diverso al margen de su formación específica, hallándose en las unidades de IC desde médicos de Atención Primaria hasta cardiólogos e internistas⁸². Muchos de los programas engloban también a psicólogos, farmacéuticos, dietistas, trabajadores sociales, etc. dando a este tipo de intervención un carácter multidisciplinario coordinado desde el núcleo central del programa formado por los internistas, cardiólogos y enfermeras⁸³.

Si un programa estructurado en un hospital es capaz de reducir los reingresos precoces conseguiría una mejora en la calidad de la atención y una reducción de los costes globales, aún a expensas de precisar un modesto incremento de la estancia para lograr la estabilización de los pacientes. McDonald et al proponen una sencilla regla consistente en considerar estable a un paciente que lleve dos días asintomático, sin oscilaciones mayores de un Kg. en su peso, compensado con medicación oral y sin cambios en la función renal⁸⁴. Los múltiples programas de IC, cuyos resultados han sido publicados, presentan diversidad en el tipo de intervención realizada, en los componentes individuales de la misma, momento de comenzar la intervención, población objetivo, etc. Los estudios son en general de pequeño tamaño y la mayoría no son aleatorizados y controlados por lo que se estima que se podría magnificar el impacto del programa en los resultados⁸⁵. No obstante, los hallazgos son tan consistentes que hacen aumentar la credibilidad en los mismos⁸⁶. Los estudios realizados con programas de IC

que siguen el modelo de unidad hospitalaria de IC o seguimiento domiciliario por especialistas en IC, tienen resultados favorables en relación a los objetivos planteados durante el seguimiento. Por ello se puede afirmar que estas estrategias de manejo ambulatorio especializado de la IC reducen las tasas de rehospitalización global en un 40% y también por IC, mejoran la situación funcional, disminuyen estancia hospitalaria y disminuyen costes sanitarios⁸⁵. Sin embargo algunos autores han comunicado resultados desalentadores: el estudio aleatorizado de Weinberger et al. fue realizado con un modelo de intervención extrahospitalaria, para valorar el impacto del seguimiento intensivo, en el contexto de la medicina primaria, en una población cercana a 1.400 pacientes pero tuvo resultados negativos: aumentó el número de ingresos y reingresos múltiples por IC y el número de días de estancia en el hospital y no se observaron diferencias en la calidad de vida⁸⁷.

I.3. ETIOPATOGENIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA IC

I.3.1. Etiopatogenia de la IC

Son múltiples las causas de IC y obedecen a mecanismos fisiopatológicos diversos que convergen en una vía final común. En occidente, la EC y la HTA son las causas principales, mientras que en las regiones no desarrolladas son la enfermedad valvular reumática y las deficiencias nutricionales⁸⁸.

A continuación se reflejan las causas más frecuentes de IC:

- EC (IAM/SCA).
- HTA.
- Miocardiopatía: Dilatada (MCD), hipertrófica (MCH)/obstructiva, restrictiva.
- Enfermedad valvular o congénita: mitral, aórtica, defectos septales auriculares o ventriculares.
- Arritmias: Taquicardia, bradicardia (bloqueo auriculo-ventricular (AV) completo,...), ausencia del marcapaso auricular (fibrilación auricular (FA),...).
- Alcohol y fármacos.
- IC de alto GC: anemia, tirotoxicosis, enfermedad de Paget,...
- Enfermedad del pericardio: pericarditis constrictiva, derrame pericárdico.

- Fallo primario del ventrículo derecho (VD): Hipertensión pulmonar (HTP), insuficiencia tricuspídea.

Además de los factores causales, existen otros factores precipitantes y/o agravantes de IC, que suelen observarse en la mayoría de las descompensaciones de IC y muchos de ellos son prevenibles⁸⁹. En la tabla I.3.1.1 se observan los más frecuentes, presentándose al lado la actitud terapéutica más conveniente.

TABLA I.3.1.1. Factores precipitantes de IC y actitud terapéutica correspondiente.

FACTOR PRECIPITANTE	ACTITUD TERAPÉUTICA
Falta de adherencia al tratamiento farmacológico	Educación sanitaria al paciente y familia
Incumplimiento medidas generales	Educación sanitaria al paciente y familia
Anemia	Detección y tratamiento precoz. Eritropoyetina: en estudio
FA rápida Otras arritmias	Control de FC. Tratamiento de la cardiopatía de base Antiarrítmicos sólo si están indicados
HTA no controlada	Control estricto de PA
Embolia pulmonar (EP)	Prevención (anticoagulación si está indicada) Detección y tratamiento precoz
Infecciones de vías respiratorias	Vacunación antigripal y antineumocócica Detección y tratamiento adecuado
Infecciones de otra localización (gastrointestinales, urinarias,...)	Detección y tratamiento apropiado
Hipertiroidismo	Detección y tratamiento adecuado
Interacciones farmacológicas	Evitar uso de AINE, corticoides, verapamilo, diltiazem, antiarrítmicos clase I, antidepresivos tricíclicos, litio, bicarbonato sódico
Prostatismo	Bloqueadores alfa, antiandrógenos

De todos ellos merece la pena destacar el incumplimiento de medidas higiénico-dietéticas y la mala adherencia al tratamiento, siendo este último el factor causal más importante en las descompensaciones.

Existen enfermedades que asociadas a la IC pueden modificar su curso clínico o incluso su pronóstico. Algunas de ellas también pueden producir IC pero otras sólo forman parte de la comorbilidad asociada a la IC: por ejemplo, la mortalidad por enfermedad cardíaca es 10-30

veces mayor en pacientes en diálisis por insuficiencia renal crónica (IRC) que en la población normal⁹⁰.

TABLA I.3.1.2. Enfermedades concomitantes.

1. Miocárdicas
a. SCA
b. Arritmias
c. Valvulopatías
2. Vasculares
a. HTA
b. Vasculopatías periféricas
c. ECV
3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
HTP crónica por EP
4. Endocrinopatías
a. DM: con/sin daño en órgano diana
b. Otras
5. IRC
6. Trastornos neurológicos
7. Hepatopatías
8. Gastroenteropatías
a. Hemorragia gastrointestinal, úlcera péptica
b. Enteritis
9. Neoplasias
10. Miscelánea (enfermedades reumatológicas, coagulopatías)

Las enfermedades concomitantes son más frecuentes cuanto más anciano sea el paciente, de tal forma que en una población de ambos sexos con una edad de 70 a 79 años existirán 2 o más enfermedades concomitantes en el 47% y en el 61%, respectivamente.

I.3.2. Fisiopatología y clasificación de la IC

Desde una visión mecánica, la fisiopatología de la IC está determinada por 3 fenómenos: el mecanismo de Frank-Starling por el cual la eficacia de la contracción cardíaca aumenta al aumentar la longitud inicial de la fibra (volumen diastólico final, VDF), hasta un límite, a partir del cual, el aumento del VDF produce un aumento del consumo miocárdico de oxígeno y

congestión venosa, originando la aparición de edemas y disnea; la hipertrofia ventricular excéntrica (aumenta la cavidad sin aumentar el grosor de la pared por sobrecarga crónica de volumen) o concéntrica (aumenta el grosor sin aumentar la cavidad por sobrecarga crónica de presión) y la hipertensión simpática central (provoca taquicardia y aumento de la contractilidad) y periférica (redistribución del flujo sanguíneo por medio de vasoconstricción arteriolar selectiva que aumenta la poscarga, venoconstricción y retención de sal y agua que aumenta la precarga)¹.

Desde la visión molecular, la apoptosis (activación de la muerte celular programada de los sistemas de citocinas) y los efectos nocivos de las neurohormonas y los factores autocrinos interactúan con la disfunción endotelial, la activación plaquetaria protrombótica y la inmunoactivación con respuestas inflamatorias locales en la pared vascular. Todos ellos producen estrés oxidativo que daña el miocardio y hace evolucionar el síndrome de IC⁹¹. De modo general, las manifestaciones de congestión venosa pulmonar (disnea, estertores pulmonares,...) denotan IC izquierda y las de congestión sistémica (ingurgitación venosa yugular (IVY), hepatomegalia y edemas) IC derecha o biventricular. La IC no es un diagnóstico en sí mismo y es necesario averiguar cuál o cuáles han sido las condiciones desencadenantes de la misma. En la praxis clínica, esta entidad incluye un heterogéneo grupo de pacientes con diversas enfermedades, para las cuales no hay una prueba estándar de referencia⁸⁸.

Clasificación fisiopatológica:

IC anterógrada/retrógrada: La clínica de la IC es consecuencia de un GC reducido y/o de un estasis sanguíneo detrás de los ventrículos. Éstos son los dos mecanismos de lo que se ha denominado respectivamente IC anterógrada o retrógrada. Se observa la existencia de ambos mecanismos en la mayoría de las IC crónicas, aunque hay algunas excepciones.

IC derecha/izquierda: Se refiere al predominio de síntomas de congestión sistémica o pulmonar, respectivamente. Tienen una utilidad relativa, pues no indican necesariamente cual es el ventrículo más afectado.

IC aguda/crónica: La IC crónica es la forma más frecuente. Se reserva el término IC aguda para el EAP y para el shock, ambos de origen cardiogénico. En ocasiones, se produce una descompensación aguda de una IC crónica, en estos casos debemos establecer la causa precipitante.

IC sistólica/diastólica (clasificación en desuso): clásicamente se ha postulado que la IC puede ser causada por una anomalía en la eyección de sangre (disfunción sistólica) o en el llenado ventricular (disfunción diastólica). Se considera disfunción sistólica cuando la FE% es inferior al 35-45-50% según diversos estudios^{24, 26, 92, 93} y decimos que existe disfunción diastólica, cuando hay una FE% normal y existe un compromiso del llenado ventricular aunque no existen actualmente unos criterios unificados. En todo caso, el diagnóstico de disfunción diastólica no debe ser únicamente de exclusión y en la actualidad se prefiere el término IC-FSP para referirnos a la IC que mantiene una FE% adecuada⁹⁴. Se definió un perfil clásico de pacientes con disfunción sistólica y disfunción diastólica (tabla I.3.2.1):

TABLA I.3.2.1. Perfil clínico del paciente con IC según tipo de disfunción predominante.

	Disfunción sistólica	Disfunción diastólica
Etiología	EC (IAM), MCD	HTA-HVI, DM, EC, MCH
Sexo	Varón > mujer	Mujer > varón
Edad	50-70 años	>70 años
Clínica	Clínica congestiva	Comorbilidad
Exploración física	Soplo IM, S3	S4 (4º ruido)
ECG	Necrosis, isquemia, BRI	HVI
Rx	Cardiomegalia	Mínima o ausente
Ecocardiografía	FE% < 40-45%	FE% preservada. Datos de disfunción diastólica

I.3.3. Presentación clínica y diagnóstico de IC

Diagnóstico clínico de la IC:

- *Síntomas:*

El síntoma fundamental es la disnea de esfuerzo (cuya gravedad depende del grado de actividad necesaria para inducirla). Ortopnea es la disnea que aparece de modo inmediato cuando se adopta la posición de decúbito supino y se alivia rápidamente al elevar la cabeza. La disnea paroxística nocturna (DPN) es el ataque súbito de disnea durante el sueño, que despierta al paciente y que en ocasiones asocia tos persistente o broncoespasmo. En el paciente anciano

los síntomas son menos aparentes, pudiendo aparecer tos seca, debilidad, insomnio, fatiga,... lo cual puede provocar retraso diagnóstico. Habitualmente, se utiliza una escala de gradación de síntomas descrita por la New York Heart Association (NYHA), que se ha relacionado de modo inverso con la supervivencia:

CF en la IC:

Clase I: Sin limitación. Las actividades físicas habituales no causan disnea, cansancio o palpitaciones.

Clase II: Ligera limitación de la actividad física. El paciente está bien en reposo, pero la actividad física habitual le causa disnea, cansancio, palpitaciones o angina.

Clase III: Limitación marcada de la actividad física. Aunque el paciente está bien en reposo, las actividades menores le causan síntomas.

Clase IV: Incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas, los cuales están presentes incluso en reposo. Con cualquier actividad se incrementa la sintomatología.

TABLA I.3.3.1. Evaluación de la IC, según AHA y ACC⁹⁵.

Estadios	Descripción y ejemplos
A. Pacientes en alto riesgo de presentar IC dada la presencia de condiciones fuertemente asociadas con su desarrollo. No tienen anomalías estructurales o funcionales identificables del pericardio, miocardio o valvulares y nunca han tenido signos o síntomas de IC.	HTA, EC, DM, historia de utilización de sustancias o fármacos cardiotóxicos o de enolismo; antecedentes de fiebre reumática, antecedentes familiares de miocardiopatía.
B. Pacientes que han desarrollado enfermedad cardíaca estructural fuertemente asociada con la presencia de IC pero que nunca han mostrado signos o síntomas de IC.	HVI o fibrosis, dilatación ventricular izquierda o hipocontractilidad, valvulopatía asintomática, IAM previo.
C. Pacientes que presentan actualmente o han presentado previamente signos o síntomas de IC asociados con enfermedad estructural cardíaca subyacente.	Disnea o fatiga por DVI sistólica, pacientes asintomáticos que están bajo tratamiento por síntomas previos de IC.
D. Pacientes con enfermedad cardíaca estructural avanzada y marcados síntomas en reposo de IC a pesar de tratamiento intensivo y que requieren intervenciones especializadas.	Pacientes frecuentemente hospitalizados por IC, pacientes pre-trasplante, pacientes que precisan tratamiento continuo intravenoso (IV) para alivio sintomático o que están apoyados por dispositivos mecánicos de asistencia circulatoria.

Obsérvese que el Estadio A se refiere a pacientes con alto riesgo de padecer el síndrome, que el Estadio B corresponde a la DVI asintomática, y que el Estadio C engloba a las CF (NYHA) I-III, y algunos que fueron IV y luego mejoraron pasando a clase III. Los del estadio D son casos de IC avanzada o refractaria, definitivamente clase IV.

- *Signos:*

Los signos más frecuentes (que no son altamente sensibles en el diagnóstico de la IC) son una presión venosa yugular elevada o un RHY presente, un 3S, un impulso del latido apical desplazado, crepitantes pulmonares que no se aclaran con la tos y edema periférico. La presión venosa yugular nos informa acerca del volumen intravascular y de la función ventricular. A veces es imposible su valoración, por cuello corto o presencia de grasa cervical. Su observación se realiza en la vena yugular interna derecha en donde se transmite de forma directa la presión de la aurícula derecha (AD). La correlación de la presión venosa yugular y la medida con catéter central es alta: entre 0.65 y 0.75. La prueba de RHY es la observación de la presión venosa yugular antes, durante y después de la presión abdominal. El S3 (o protodiastólico) es producido por la limitación en la expansión longitudinal del VI durante el llenado diastólico precoz. Es indicativo de IC asociada a pobre función ventricular. Se percibe mejor en decúbito lateral con la campana del fonendoscopio aplicada sobre el impulso apical. El latido apical debe estar por dentro de la intersección de la línea medioclavicular y del 5º espacio intercostal. En la IC se encuentra desplazado. Los estertores crepitantes se localizan en las bases pulmonares y son consecuencia de la extravasación de líquido en los alveolos. El edema simétrico, especialmente en pies y tobillos, es muy útil cuando aparece, sobre todo si se acompaña de otros signos de IC. En los pacientes encamados debe buscarse en la región sacra. Pueden aparecer otros signos como son: FA, taquicardia, HTA, hipotensión, derrame pleural,...².

- *Criterios de IC:*

Existen múltiples criterios de IC. De todos ellos los criterios de Framingham son exclusivamente de índole clínica⁹⁶, siendo útiles para establecer un diagnóstico de presunción

aunque se desconoce su valor real en la praxis médica diaria pues presentan excelente sensibilidad pero escasa especificidad⁹⁷.

▪ Criterios mayores:

DPN u ortopnea.

IVY.

Crepitantes.

Cardiomegalia.

Edema agudo de pulmón (EAP).

Galope S3.

Presión venosa > 16 cm. de H₂O.

Tiempo circulatorio > 25 seg..

Reflujo hepatoyugular (RHY).

▪ Criterios menores:

Edema en tobillos.

Tos nocturna.

Disnea de esfuerzo.

Hepatomegalia.

Derrame pleural.

Capacidad vital pulmonar descendida 1/3 del máximo

Taquicardia (FC > 120 lpm).

▪ Criterio mayor o menor:

Pérdida de más de 4.5 kg. de peso tras el tratamiento.

Para el diagnóstico de IC en este estudio se requieren dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, teniendo en cuenta que los criterios menores se aceptan sólo si no pueden ser atribuidos a otra causa.

Datos bioquímicos y hematológicos:

En muchos casos, la anemia agrava la disnea o es la única causa de la misma si la hemoglobina (Hgb) es inferior a 8 g/dL o el hematocrito es inferior al 25%. El fracaso renal con hipervolemia puede provocar manifestaciones de IC. Además, la causa más frecuente de aumento de la creatinina (Cr) es el tratamiento diurético o el bajo gasto⁹⁸. La proteinuria y la glucosuria indican la existencia de factores renales que pueden favorecer o complicar la IC. Puede observarse también hiponatremia o alteraciones del potasio (K^+) e incluso hipoalbuminemia en pacientes con IC crónica evolucionada (caquexia cardíaca).

El péptido natriurético auricular (ANP), el péptido natriurético cerebral (BNP) y el péptido natriurético tipo C (CNP) son factores natriuréticos relacionados desde el punto de vista estructural que ejercen diversos efectos cardiorrenales y autocrinos. Aunque pueden dar lugar a una respuesta humoral inicialmente beneficiosa en la fase temprana de la disfunción ventricular izquierda, pierden efectividad en la IC grave. Las determinaciones de BNP añadieron potencia predictiva independiente a las demás variables clínicas y pruebas de imagen en modelos que predecían qué individuos con disnea aguda padecían IC crónica. La sensibilidad del BNP con un valor de corte bajo (100 pg/mL) fue superior a los resultados de la radiografía de tórax, pero no así cuando se situaba el valor de corte en 400 pg/mL. Se llegó a la conclusión de que determinar la concentración en sangre del péptido natriurético de tipo B parecía ser una prueba sensible y específica para diagnosticar la disnea aguda secundaria a IC en los servicios de Urgencias y también se ha apuntado su valor para establecer el pronóstico de la disfunción cardíaca^{99, 100}. Incluso se ha valorado su utilidad en la evaluación pretrasplante cardíaco¹⁰¹.

No existen diferencias significativas entre el BNP y el NT-proBNP para la evaluación de la disnea aguda¹⁰². Se está trabajando en la evaluación de otros marcadores bioquímicos de IC (homocisteína, interleucina-6,...), pero habrá que esperar nuevos datos para generalizar los resultados preliminares^{103, 104}.

Diagnóstico electrocardiográfico de la IC:

Es muy frecuente hallar alteraciones electrocardiográficas mayores en pacientes con IC congestiva: FA, HVI, IAM previo o bloqueo de rama, entre otras. Cuando el ECG es normal o sin grandes alteraciones prácticamente se excluye el diagnóstico de IC, o al menos debe revisarse.

Diagnóstico radiológico de la IC:

Se realiza radiografía de tórax en proyecciones posteroanterior y lateral. Los principales datos radiológicos son la cardiomegalia (sobre todo si se asocia a congestión venosa pulmonar) y la redistribución vascular. La congestión o redistribución venosa pulmonar se observa, a veces con dificultad, en los lóbulos superiores. El edema intersticial se aprecia en la IC crónica, acompañándose frecuentemente de derrame pleural de predominio derecho; un componente alveolar es más indicativo de una forma aguda o descompensación. Los signos radiológicos pueden modificarse con el tratamiento.

Valoración ecocardiográfica de la IC:

La ecocardiografía es la técnica de elección para evaluar la disfunción ventricular y establecer el diagnóstico etiológico de la IC. Con la ecocardiografía se examina la función sistólica segmentaria y global (según el grado de engrosamiento parietal sistólico y de movimiento del endocardio: normal, hipocinético, acinético o discinético), la función diastólica y las cardiopatías estructurales. Las mediciones generales de la función contráctil son la FE%, el volumen sistólico (VS) y el volumen telesistólico (VTS). En el corazón dañado existe a menudo una modificación de la forma de la cavidad del VI incluso aunque no haya una anomalía regional del movimiento. Es importante tener en cuenta los efectos de la sobrecarga y de los fármacos cuando se evalúa la función sistólica ya que fármacos inotrópicos negativos y antiarrítmicos pueden disminuir la contractilidad de un corazón mecánicamente normal. Entre las indicaciones de la ecocardiografía en la sospecha de IC destacan¹⁰⁵: Disnea o edema postural y hallazgos clínicos que indican o no pueden excluir cardiopatía, hipotensión no explicada, exposición a agentes cardiotóxicos y miocardiopatía confirmada con modificación del estado clínico. No está indicada la ecocardiografía en la evaluación sistemática de un paciente clínicamente estable si no se considera un cambio del tratamiento ni en pacientes con edema postural pero sin signos de cardiopatía.

- Disfunción sistólica: La FE% normal se estima entre 60-70%. Valores entre 40-50% se consideran ligeramente deprimidos, entre 30-40% moderadamente deprimidos e iguales o menores al 30% severamente deprimidos. Así como no todos los pacientes con IC tienen disfunción sistólica, las personas pueden tener disfunción sistólica en ausencia de IC clínica

(DVA, antecesor de una futura IC). Estudios ecocardiográficos muestran que entre el 3 al 9% de la población general presenta disfunción ventricular sistólica y en la mitad de ellos es asintomática (ésta es más frecuente en varones y se incrementa con la edad)⁴⁵. Los péptidos natriuréticos han sido propuestos como herramienta para identificar a los pacientes asintomáticos con disfunción ventricular, aunque todavía son necesarios más estudios para evaluar su validez en el *screening* poblacional¹⁰⁰.

TABLA I.3.3.2. Parámetros de función ventricular sistólica.

Parámetros	Valores normales (media ± DE)
Volumen telediastólico (ml/m ²)	66 ± 9
Volumen telesistólico (ml/m ²)	27 ± 5,2
Diámetro telediastólico (cm.)	3,6 ± 5,2
Diámetro telesistólico (cm.)	2,3 ± 3,9
Fracción de acortamiento (%)	0,18 ± 0,42
FE%	59 ± 6

La presencia de 2 o más de los siguientes hallazgos puede indicar deterioro de la función ventricular: cardiomegalia radiológica, hipertrofia eléctrica o ecocardiográfica, FC elevada en reposo y CVF reducida o en descenso.

- **Disfunción diastólica:** En la disfunción diastólica existe una alteración en la distensibilidad del VI, que precisa una mayor presión de llenado para alcanzar un determinado VTD (volumen telediastólico). En los pacientes con IC diastólica la FE% es por definición normal o superior a lo normal y el diagnóstico se realiza valorando el flujo diastólico a través de la válvula mitral mediante la realización de un eco-doppler, aunque en múltiples ocasiones está infradiagnosticada¹⁰⁶. Actualmente el Doppler tisular presenta mayor sensibilidad y reproducibilidad para el diagnóstico de disfunción diastólica¹⁰⁷. La HVI constituiría el sustrato anatómico de la disfunción diastólica, de igual forma que la dilatación ventricular constituye el de la disfunción sistólica.

El patrón normal del flujo diastólico transmitral consta de una onda E de llenado rápido y una onda A de llenado telediastólico, asociada a la contracción auricular. En un primer

estadio, aparece un patrón de alteración de la relajación con una onda E pequeña con una fase de deceleración alargada, seguida de una onda A grande. Luego aumenta la amplitud de la onda E y disminuye la A por la reducción de la distensibilidad ventricular conformando el patrón pseudonormal. Posteriormente, según evoluciona la enfermedad, la disminución de la distensibilidad produce un patrón restrictivo caracterizado por la presencia de una onda E grande de ascenso y descenso rápidos, seguidos de una pequeña onda A^{108, 109}. No obstante, el Doppler tisular representa en la actualidad la medida más fiable para el diagnóstico de IC-FSP (cuando $E/E' > 15$ o $15 > E/E' > 8$ con biomarcadores o Doppler transmitral compatible)¹¹⁰. Es probable que cronológicamente la disfunción diastólica represente un paso previo a la disfunción sistólica en la historia natural de la IC en el contexto de las cardiopatías isquémica e hipertensiva, lo que podría haber explicado en su momento un mejor pronóstico según algunos autores, aunque esto es controvertido^{111, 112}.

TABLA I.3.3.3. Parámetros de función ventricular diastólica.

Parámetros	Media ± DE
Flujo mitral	
Onda E	0,61 ± 0,14
Onda A	0,48 ± 0,14
Relación E/A	1,40 ± 0,54
Tiempo de desaceleración de onda E	50 -150 (mseg.)
Área de onda A	0,038 ± 0,12
Tiempo de relajación isovolumétrica	70-90 mseg.
Flujo de venas pulmonares	
Onda sistólica	0,6 ± 0,05
Onda diastólica	0,43 ± 0,03
Onda auricular	0,20 ± 0,02

Las manifestaciones clínicas de la IC diastólica pueden limitarse en condiciones basales a una disnea de esfuerzo o intolerancia al ejercicio poco llamativas, pero que causan una importante sensación subjetiva al paciente y cuando la taquicardia por estrés o ejercicio

disminuye el tiempo de la diástole, la disnea sí se manifiesta claramente. Si se pierde la contracción auricular por caída en FA, el paciente observa un empeoramiento muy significativo, pudiendo llegar incluso al EAP¹¹³. La HVI va cediendo el paso a la dilatación ventricular, de modo que el diámetro cardíaco aumenta progresivamente pero se va adelgazando la pared miocárdica. De este modo, la hipertrofia lleva a la dilatación ventricular progresiva (clínicamente manifiesta por cardiomegalia, aparición de BRI, S3 (tercer ruido) y desplazamiento del latido apical) y la alteración predominante en el llenado ventricular va cediendo terreno al déficit de la función contráctil del miocardio con la subsiguiente depresión de la FE% que puede medirse con ecocardiografía.

Aunque se han propuesto unos criterios de IC diastólica (presencia de signos y síntomas de IC con función sistólica normal o levemente disminuída y evidencia de anomalías en la relajación del VI, del llenado, de la distensibilidad diastólica y de la rigidez), no existen criterios ecocardiográficos unificados de IC, por lo que el diagnóstico depende del grado de sospecha basado en los hallazgos clínicos, a pesar de que tampoco existen criterios clínicos aceptados unánimemente^{109, 114}.

Si la ecocardiografía es normal, el corazón puede seguir siendo la causa de la disnea por IC sistólica con el esfuerzo, disfunción diastólica o angina. Cuando el ECG es normal, es raro que la ecocardiografía muestre alteraciones (aunque el 10-15% de los pacientes con ECG normal presentan importante disfunción sistólica en la ecocardiografía). No obstante, las recomendaciones más extendidas aconsejan repetir el estudio ecocardiográfico cuando exista empeoramiento clínico sin causa justificada¹⁰⁹. También se podría repetir el estudio a los seis meses de iniciado el tratamiento para valoración de la repuesta al mismo, aunque esto no está ampliamente aceptado, por el alto coste sanitario.

Criterios diagnósticos ecocardiográficos de DVI¹¹⁵:

Disfunción sistólica: FE% deprimida (Fracción de eyección del ventrículo izquierdo)(FEVI)%<45-50%).

Dilatación de VI (DTDVI>45%).

Disfunción diastólica: Alteración inequívoca de los índices de función diastólica.

FE% normal o poco alterada (FE>45%).

Evidencia de cardiopatía capaz de comprometer la diástole.

El ecocardiograma de estrés (de esfuerzo físico y farmacológico) es un complemento para algunos perfiles de pacientes con IC congestiva. Las diferentes respuestas al estrés ayudan a conocer el pronóstico valorando la contractilidad cardíaca y detectando la posible existencia de isquemia o de viabilidad (en algunos pacientes debe realizarse un ecocardiograma farmacológico debido a que su capacidad de ejercicio puede estar muy limitada). Múltiples trabajos muestran el beneficio de la realización de un ecocardiograma en pacientes con IC tanto para su diagnóstico como para su seguimiento, siendo útil esta técnica para valoración de la función sistólica (FE% y fracción de acortamiento, estimación de diámetros y volúmenes ventriculares y contractilidad segmentaria), valoración de la función diastólica (hipertrofia ventricular y flujo diastólico mitral) y diagnóstico de cardiopatía de base (alteraciones valvulares, cardiopatías congénitas, miocardiopatías...).

Estudios especiales para confirmar el diagnóstico de IC en casos dudosos:

- *Cardiología nuclear:* Útil para determinar FE% de uno o de ambos ventrículos, los volúmenes ventriculares y las curvas de volumen y la isquemia miocárdica en pacientes que no se pueda obtener esta información por métodos más simples.
- *Función pulmonar:* En enfermos cardíacos con patología pulmonar (EPOC)¹¹⁶.
- *Prueba de esfuerzo:* contraindicada en pacientes con IC.
- *Estudio hormonal:* Sólo se realiza en estudios de investigación. Los niveles de noradrenalina, renina, angiotensina II y del ANP se relacionan con la gravedad de la IC.
- *Cateterismo cardíaco:* Criterios diagnósticos hemodinámicos de disfunción ventricular u obstrucción cardíaca:

Presión de llenado elevada.

PTDVI ≥ 12 mm Hg en condiciones basales.

>de 14 mm Hg en el esfuerzo moderado o sobrecarga al contraste (si se excluye la disfunción isquémica transitoria).

PTDVD ≥ 5 mm Hg.

GC bajo en reposo.

Índice cardíaco < 2.5 l/min/m² con presión de llenado normal o alta (normal 2.5-4 l/min/m²).

La obtención de datos hemodinámicos de garantía requiere una técnica depurada, de lo contrario la interpretación de los resultados puede ser confusa.

I.3.4. Tratamiento de la IC

Existen diversos tratamientos que ayudan a reducir el esfuerzo del corazón y que podemos resumir en: medidas generales y hábitos de vida, tratamiento médico y otras modalidades de tratamiento como intervenciones transcatéter, dispositivos eléctricos implantables (marcapasos (MP), desfibriladores, resincronización cardíaca,...) y cirugía.

I.3.4.a. Medidas generales^{117, 118, 119}

Si el paciente presenta hábito tabáquico debe deshabituarse, además es fundamental el control estricto de los FRCV: PA, peso, niveles de lípidos y cifras de glucemia. Otras medidas adicionales son: dieta moderada, hipocalórica, hiposódica y baja en grasas (en especial grasas saturadas), ajustar el consumo de líquidos y limitar el consumo de alcohol. También debemos incentivar al paciente para reducir el estrés físico y psíquico. Un programa de ejercicios aeróbicos supervisado por su médico y adaptado a cada paciente según su situación funcional así como ejercicio físico regular resultan beneficiosos. También es útil la rehabilitación cardíaca basada en ejercicio reduciendo la mortalidad por todas las causas y cardíaca en pacientes con coronariopatías¹²⁰. El entrenamiento aeróbico es seguro en los enfermos con IC aumentando su consumo máximo de O₂ y el GC¹²¹. En el metaanálisis publicado por Piepoli et al. publicado en 2004 y basado en el estudio de 9 ensayos aleatorizados y controlados (8 de Europa) se comunica que en pacientes con IC crónica debida a disfunción sistólica, el ejercicio retrasó la muerte y el ingreso en el hospital¹²².

Los profesionales de la salud debemos prevenir y tratar los factores precipitantes de descompensaciones, optimizar la adherencia al tratamiento y controlar la función renal e iones. En las visitas médicas debemos realizar educación sanitaria a los pacientes y familia¹²³ explicándoles qué es la IC y porqué se producen sus síntomas, causas y pronóstico de la IC, cómo reconocer los síntomas de descompensación, qué hacer si aparecen nuevos síntomas, cómo autocontrolar el peso corporal, la utilidad de los fármacos e insistir siempre en la importancia del cumplimiento del tratamiento aún tras el alivio sintomático^{124, 125}.

En las visitas de enfermería se debe asegurar que la medicación se toma adecuadamente, valorar el cumplimiento de la dieta, realizar examen clínico que incluya control de peso y comprobar la capacidad del paciente y sus cuidadores de reconocer un deterioro clínico.

I.3.4.b. Tratamiento médico

Tratar una IC en una fase lo más temprana posible ofrece la mejor oportunidad para disfrutar de una calidad de vida mejor. Los objetivos del tratamiento médico son: corregir la causa precipitante, mejorar la hemodinámica (reducir precarga y poscarga y mejorar la contractilidad) y tratar o prevenir las arritmias cardíacas. Cuatro han sido las clases de medicación que se administran frecuentemente a pacientes con ICC^{88, 126, 127}: diuréticos, vasodilatadores en especial los IECAS y ARA II; los bloqueadores beta y los inotrópicos. Respecto a otros grupos farmacológicos (antiarrítmicos, anticoagulantes) existe mayor controversia sobre la utilidad de su uso en la IC.

Diuréticos:

Los diuréticos se han usado durante largo tiempo para aliviar la retención de líquidos y el uso intensivo de los mismos, incluso en personas que toman IECAS o ARA II, puede reducir las hospitalizaciones y mejorar la capacidad para el ejercicio. Los diuréticos del asa, como la furosemida, la bumetanida y el ácido etacrínico, se suelen emplear para la IC grave, en especial cuando existe una alteración de la función renal. Las tiazidas, incluyendo la hidroclorotiazida, la clorotiazida, la metolazona y la clortalidona suelen emplearse en los pacientes con IC leve y buena función renal. El estudio RALES (1999) comunicó que los pacientes con IC en CF III-IV tratados con espironolactona experimentaron una tasa de mortalidad más baja por episodios cardiovasculares¹²⁸. En el estudio EPHESUS se comparó el efecto a largo plazo de la eplerenona en 6.632 pacientes con IAM y disfunción ventricular sistólica (FEVI% \leq 40%) con síntomas de IC o disfunción sistólica aislada en diabéticos observando que la mortalidad global en el grupo asignado a eplerenona se redujo un 15% (p = 0,008)¹²⁹. Otros diuréticos ahorradores de K⁺ son amiloride y triamtereno. El tratamiento se suele iniciar a bajas

dosis, que se incrementan hasta que la excreción de orina aumenta y el paciente pierde peso debido a la pérdida de líquidos. Si el paciente no responde lo bastante rápido, se puede administrar más de un diurético o hacerlo por vía intravenosa (los diuréticos son prácticamente siempre administrados en combinación con otros fármacos).

Vasodilatadores:

- IECA:

Son en la actualidad uno de los fármacos más importantes en el tratamiento de la IC. Disminuyen la PA inhibiendo la acción de la enzima convertora de angiotensina (a diferencia de los ARA II, que lo hacen bloqueando los receptores tipo 2 de angiotensina, impidiendo su efecto vasoconstrictor¹³⁰) produciendo vasodilatación secundaria. Si los vasos sanguíneos se relajan, disminuye la PA y puede llegar al corazón un volumen mayor de sangre oxigenada. Algunos IECA consiguen sus efectos con una única dosis diaria¹³¹. En un estudio extenso, los IECAS redujeron la mortalidad al 40%, la HVI y la necesidad de diuréticos en los pacientes con IC grave. Los estudios posteriores han concluido beneficios similares en un amplio rango de pacientes con IC, incluyendo a aquellos con síntomas menos graves, ancianos, mujeres e individuos con o sin EC. Estos fármacos mejoran el pronóstico en los pacientes que presentan síntomas de disfunción ventricular u otros factores de riesgo de IC¹³². El principal efecto adverso de IECAS es la hipotensión arterial, que puede ser grave en algunos pacientes, en especial al inicio de la terapia. La tos persistente es uno de los efectos secundarios más comunes y molestos. La IR es una complicación infrecuente que puede tener lugar durante la terapia inicial. Tomar IECAS puede provocar elevación de los niveles de K^+ por ello los pacientes que los toman junto con diuréticos ahorradores de K^+ deben ser monitorizados periódicamente para descartar concentraciones altas y potencialmente peligrosas de este ion.

- ARA II:

Ejercen beneficios similares a los IECAS y pueden presentar menos efectos secundarios o menos intensos. Pueden asimismo ejercer efectos positivos sobre

los vasos sanguíneos. En los estudios que comparan losartán y candesartán con IECAS, las dos clases de fármacos son igualmente eficaces para mejorar la función cardíaca y la sintomatología. Candesartán ha demostrado mejorar síntomas clínicos estabilizando a los pacientes con criterios de la NYHA¹³³. Es el primer ARA II que ha demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con IC y con disfunción ventricular izquierda, estén o no tomando un IECA. Los datos del análisis conjunto de los tres estudios realizados con este fármaco demostraron que candesartán produjo una reducción importante de la mortalidad cardiovascular y también demostró una tendencia positiva en la reducción global de mortalidad por todas las causas, cercana a la significación estadística ($p=0.055$)¹³⁴. Estudios recientes han sugerido que podrían ser particularmente beneficiosos en combinación con un IECA, posiblemente al suprimir cualquier nivel residual de la AT2 que no es completamente bloqueada con los IECA¹³⁵.

- Otros vasodilatadores:

Los vasodilatadores orales de acción directa (hidralazina y dinitrato de isosorbide) mejoran los síntomas empleados en combinación y se recomiendan cuando los pacientes no pueden tolerar los IECA/ARA II. La nitroglicerina IV y el nitroprusiato IV son útiles como tratamiento a corto plazo de la IC aguda y el EAP¹³⁶.

Bloqueadores beta:

Los bloqueadores beta evitan la unión de la adrenalina a los receptores beta de las células cardíacas, lo cual afecta a la frecuencia y la fuerza de la contracción cardíaca¹³⁷. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol mejoran la función cardíaca, los síntomas y la supervivencia en los pacientes con IC¹³⁸⁻¹⁴⁰. Deben iniciarse con dosis bajas para progresivamente aumentar la dosis hasta niveles bien tolerados. No deben emplearse en personas con asma, bradicardia, hipotensión arterial, pacientes en tratamiento IV con inotropos o con ciertos bloqueos de conducción cardíaca¹⁴¹, aunque sí pueden utilizarse en pacientes con EPOC, con estrecha monitorización¹⁴².

Han demostrado ser eficaces para aumentar la capacidad de ejercicio¹⁴³ y mejoran los síntomas con el tiempo, aunque no todos: En el caso de bucindolol, el beneficio

alcanzado sobre el grupo placebo no fue significativo (no obstante, el estudio presentaba una alta prevalencia de pacientes afroamericanos y con IC grave que responden peor a los bloqueadores beta)¹⁴⁴. El carvedilol se conoce como un bloqueador beta no selectivo, y ha probado conseguir importantes beneficios en muchos pacientes¹⁴⁵, incluyendo a aquellos con IC muy grave debido a sus propiedades vasodilatadoras y antioxidantes^{146, 147}. Aunque este bloqueador beta ha conseguido en un estudio una reducción mayor de mortalidad global y por enfermedades cardiovasculares que metoprolol, esto ha respondido a la comparación entre ambos con dosis subóptimas de metoprolol¹⁴⁸, por lo que actualmente no se puede afirmar la superioridad de ninguno de los 4 bloqueadores beta aprobados para el tratamiento de la IC frente a los demás.

Los bloqueadores beta cardioselectivos reducen de forma significativa el índice de mortalidad en pacientes con IC siendo útiles además en la prevención de la muerte súbita cardíaca¹⁴⁹. Entre dichos agentes se encuentran el metoprolol de larga acción, el bisoprolol¹⁵⁰ y el nebivolol¹⁵¹. El bloqueador beta más reciente (nebivolol) ha demostrado poseer características similares de eficacia y seguridad cuando se comparó con carvedilol no existiendo diferencias significativas entre los grupos de pacientes tratados con uno u otro fármaco¹⁵². Interesante papel desempeñan los bloqueadores beta en las arritmias del paciente con IC, solos o asociados a amiodarona ya que se ha demostrado que disminuyen mortalidad¹⁵³.

Inotrópicos:

- Digitálicos:

La polémica ha sido continua durante más de un siglo acerca de si los beneficios de la digital superan sus riesgos y efectos adversos. En general, la digital no reduce la mortalidad aunque mejora los síntomas y reduce las hospitalizaciones por IC. Puede ser útil en pacientes con disfunción sistólica y también en pacientes con IC y preferiblemente en FA, aunque no está contraindicada en pacientes en ritmo sinusal¹⁵⁴. Los efectos secundarios más graves son las arritmias. Si existen efectos secundarios leves, los pacientes deberían continuar con la digital si se consiguen otros beneficios ya que si la

abandonan después de tomarla combinada con IECAS puede empeorar su IC^{155, 156}. En un estudio realizado en 2002, se ha observado que en mujeres con IC y función sistólica deprimida la digoxina se asocia a riesgo aumentado de mortalidad por cualquier causa, no así en varones, aunque una posible explicación es el empleo de dosis demasiado elevadas para las mujeres¹⁵⁷.

- **Inotrópicos IV:**

Existen fármacos como dopamina, dobutamina, levosimendan y otros que se utilizan ampliamente en el tratamiento de la IC aguda que precisa de soporte hemodinámico.

Antiarrítmicos:

Únicamente amiodarona y bloqueadores beta se consideran seguros en las arritmias en el seno de la IC. El estudio CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial) con encainida y flecainida tras IAM con extrasistolia ventricular y DVI y el SWORD (Survival with Oral d-sotalol Trial) mostraron claramente que miles de pacientes pueden morir anualmente por los efectos de los fármacos bloqueantes de los canales Na⁺ y K⁺ y establecieron la relación inversa entre CF de la IC y la eficacia del tratamiento antiarrítmico: cuanto más deteriorada está la FE% menos probabilidades de que los potentes antiarrítmicos controlen las arritmias malignas y más posibilidad de efectos arritmogénicos^{158, 159}.

Anticoagulación:

En pacientes con IC grave es conveniente administrar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (HBPM) para profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa (ETE). Sin embargo, en pacientes con IC y RS y según una revisión sistemática no se demostraron diferencias en la prevención de eventos tromboembólicos mayores entre placebo, agentes antiagregantes o anticoagulación oral¹⁶⁰. Concretamente, el papel de clopidogrel podría esclarecerse gracias a ensayos clínicos actualmente en desarrollo¹⁶¹.

TABLA I.3.4.1. Indicaciones de anticoagulación oral crónica en la IC.

Indicada y siempre es aceptable su uso.	Indicación aceptable pero de eficiencia incierta.
Coexistencia de FA Historia previa de ETEV.	Coexistencia de trombo intracardíaco. Individuos en RS y muy baja FE%.

Manejo de la IC según el estado funcional^{105, 162-164}:

Clase I:

En determinados casos, no es necesario iniciar tratamiento farmacológico específico y en otros sólo se requerirá la corrección de FRCV y medidas higiénico-dietéticas.

Clase II:

Se precisa restricción de la actividad física intensa, del sodio (Na⁺) en la dieta y de la ingesta de líquidos. Se inicia el tratamiento farmacológico con diuréticos (tiazidas a dosis bajas) e IECA (captopril, enalapril,...) o ARA II (candesartan, valsartan,...) si intolerancia a IECA.

TABLA I.3.4.2. Fármacos IECA más utilizados en el tratamiento de la IC crónica¹²³.

FÁRMACO	Rango de dosis (mg)	Frecuencia de administración	Dosis objetivo para conseguir aumento de la supervivencia
Captopril	6,25 - 150	tres veces al día	50 mg tres veces al día
Enalapril	2,5 - 20	dos veces al día	10 mg dos veces al día
Ramipril	2,5 - 10	una vez al día	10 mg una vez al día

Clase III:

Además de las medidas previas debe realizarse reposo relativo y añadir al tratamiento farmacológico diuréticos de asa (furosemida, torasemida,...) y considerar el uso de diuréticos "ahorradores" de K⁺ (espironolactona), pues de forma individual son los que se acompañan de una mejor relación coste-eficacia¹⁶⁵. Se ha demostrado la reducción de mortalidad y mejora de la situación clínica de los pacientes al añadir al tratamiento con IECA una dosis baja de espironolactona¹²⁸. También en este estadio deben utilizarse

IECA o ARA II asociados con un bloqueador beta (bisoprolol, metoprolol, carvedilol o nebivolol). Puede utilizarse digoxina en aquellos pacientes con FE% severamente deprimida y en FA. En EC se utilizan nitratos vía oral o transdérmicos.

Clase IV:

Aparte de las medidas ya expuestas, en esta fase que suele coincidir con estadios evolutivos finales de IC crónica o con IC aguda se requiere hospitalización y tratamiento intensivo^{6, 166} con oxigenoterapia y fármacos inotrópicos IV (dopamina, dobutamina, levosimendán, nesiritide¹⁶⁷...). Cuando no hay respuesta al tratamiento combinado ni a las dosis máximas toleradas, estamos ante una IC refractaria.

TABLA I.3.4.3. Resumen del manejo de la IC por disfunción sistólica^{105, 162, 168-170}

Medicación	Nivel de evidencia [A] [B] [C] e indicación
Diuréticos	[B] Retención hídrica
Espironolactona	[A] NYHA Clase III-IV
IECA	[A] DVA [A] NYHA Clase II-IV
ARA II	[B] NYHA Clase I-IV, si intolerancia a IECA [B] Asociados a IECA en síntomas refractarios
Hidralacina/ Dinitrato de Isosorbide	[B] Pacientes que no toleran IECA
Bloqueadores beta	[A] NYHA Clase II-IV estables [B] NYHA I
Digoxina	[A] NYHA Clase III-IV y mantener si baja a II. [A] FA [A] VI dilatado y 3S

TABLA I.3.4.4. Resumen del manejo de la IC por disfunción diastólica^{105, 162, 168-172}

Medicación	Nivel de evidencia [A] [B] [C] e indicación
IECA	[B] NYHA Clase II-IV
ARA II	[B] NYHA Clase II-IV.
Bloqueadores beta	[C] Para mantener FC entre 55 y 75 lpm. [C] NYHA II-IV
Diuréticos	[B] Retención hídrica
Calcioantagonistas (Verapamilo y Diltiazem)	[C] Como control de la FC (entre 55 y 75 lpm)
Digoxina	[C] Como control de la FC si FA

Tratamientos experimentales:

Inhibidores de la endopeptidasa neutra: Los inhibidores de la endopeptidasa neutra producen altas concentraciones de PNA, vasodilatando los vasos sanguíneos, induciendo eliminación de fluidos y oponiéndose a las acciones de los sistemas compensadores responsables de la lesión del corazón insuficiente. Los fármacos en investigación incluyeron el candoxatril, el omapatrilat y el ecadotril que ya han sido abandonados.

Fármacos inmunomoduladores: Pentoxifilina y etanercept bloquean el TNF que podría ser un factor implicado en el desarrollo de IC. Algunos expertos creen que ciertos casos de miocardiopatía idiopática son causados por autoinmunidad por lo que han tratado a sus pacientes con inmunoglobulinas intravenosas diseñadas para eliminar estos autoanticuerpos.

Alcohol: A altas concentraciones, el alcohol es tóxico para el corazón y se ha utilizado este efecto para tratar a los pacientes con miocardiopatía obstructiva genética. La inyección de alcohol puro en el músculo cardíaco elongado lesiona el tejido cardíaco haciéndolo encogerse.

Tratamientos hormonales: En la MCD idiopática en IC se ha observado una disminución de la actividad proinflamatoria al administrar hormona de crecimiento ya que reduce los niveles de citoquinas circulantes¹⁷³.

Terapia génica: La terapia génica podría ser la solución idónea en la disfunción miocárdica severa. Se ha ensayado la transferencia de genes terapéuticos (entre ellos el fosfolamban, que es el que regula el calcio) mediante vectores virales. Se cree que la transferencia transcronaria de genes con esos vectores puede ser un tratamiento potencial a medio plazo para la enfermedad del músculo cardíaco.

I.3.4.c. Otras modalidades de tratamiento

Intervenciones transcatéter

Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP): Permite realizar tratamiento endovascular y diagnóstico de disfunción ventricular mediante medición de parámetros de volumen y presión ventriculares¹⁷⁴.

CPAP (presión positiva continua en la vía aérea)

Para el tratamiento del síndrome de apnea del sueño: La IC se asocia con la apnea del sueño y a su vez la apnea del sueño se ha asociado en ocasiones con una peor supervivencia en los pacientes con IC congestiva¹⁷⁵. CPAP es un tratamiento muy eficaz para la apnea del sueño y los pacientes con IC que responden al mismo pueden experimentar una mejoría de la FE% y las arritmias aunque existen algunas dudas sobre su efecto a largo plazo en la IC^{116, 176}.

Procedimientos quirúrgicos

Reparación o reemplazo de válvula cardíaca: En valvulopatías reumáticas o de otra etiología (degenerativas,...).

Corrección de defectos cardíacos congénitos: En malformaciones que producen IC en la infancia.

By-pass coronario: En pacientes con contraindicación técnica para ACTP o enfermedad multivaso.

Dispositivos de asistencia mecánica¹²³:

Balón de contrapulsación intra-aórtica: para mantener la función cardíaca en personas que esperan un trasplante (e utiliza sólo para períodos cortos).

Dispositivos eléctricos implantables¹³⁵:

- Implantación de marcapasos: En bradicardias sintomáticas.
- Resincronización cardíaca: La respuesta a la terapia de resincronización es variable entre pacientes, aunque la mayoría logra mejoras en la tolerancia al ejercicio, la gravedad de la IC y la calidad de vida.
- Desfibriladores-cardioversores implantables. Estos dispositivos conocidos como desfibrilador automático implantable (DAI) pueden ser eficaces en la prevención de las arritmias en los pacientes con IC. Son eficaces en la prevención de la muerte súbita por arritmias graves en pacientes con arritmias previas y en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica genética.

Implantes de músculo esquelético en miocardio¹⁷⁷.

Implantes celulares: Se ha investigado el implante de miocitos en pacientes con daño miocárdico isquémico con resultados prometedores¹⁷⁸.

Trasplante de corazón: Los pacientes de las CF III y IV que sufren IC grave y cuyos síntomas no mejoran con terapia farmacológica pueden ser candidatos a un trasplante de corazón. Aunque existen bastantes riesgos en este procedimiento, la tasa de supervivencia a dos años es de 78% y tras cinco años oscila entre un 50% y más de un 70%. Cerca de un 76% de los pacientes sometidos a un trasplante son hombres y un 85,4% de raza blanca. En general los factores de mayor riesgo de muerte a partir de los tres años después de un trasplante cardíaco son la EC y las complicaciones de la inmunosupresión (infección y neoplasias)¹⁷⁹.

A modo de resumen del apartado de tratamiento de la IC, recordar la importancia capital de las medidas higiénico-dietéticas así como la educación sanitaria de estos pacientes y de sus familiares. En cuanto al tratamiento farmacológico, insistir en la importancia del seguimiento de las guías de práctica clínica, individualizando siempre que fuere preciso, para conseguir mayor supervivencia y calidad de vida y menores tasas de hospitalización¹⁸⁰.

I.4. PRONÓSTICO DE LA IC

El pronóstico de la IC es en general malo. En el estudio Framingham la supervivencia media fue de 1,7 años en el hombre y 3,2 años en la mujer desde el diagnóstico. Analizando a aquellos pacientes que habían sobrevivido mas allá de 90 días desde el inicio del síndrome la mortalidad en un año fue de 21% en el hombre y de 12% en la mujer. A 5 años la mortalidad en el hombre fue de 65% y en la mujer de 47%¹². En el ensayo V-HeFT I (Veterans Administration - Heart Failure Trial), realizado en pacientes con IC en su mayoría de CF II-III, la mortalidad en el grupo placebo (que recibía digital y diuréticos) a 1, 2, 3 y 4 años fue de 19,5%, 34,3%, 46,9% y 53,6% respectivamente¹³⁶.

En el estudio SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction) la mortalidad a 1, 2 y 4 años fue de 15,6%, 26,8% y 39,7% respectivamente en pacientes CF II-III que recibían digital y diuréticos y no enalapril¹⁸¹. En pacientes en clase IV estudiados en el CONSENSUS la

mortalidad a 6 meses y a 1 año fue de 44% y 52% respectivamente. En el estudio SAVE (Survival and Ventricular Enlargement), sobre pacientes supervivientes de IAM con disfunción cardíaca asintomática la mortalidad a 3 años fue del 25%¹⁸². En este trabajo la mortalidad a 3,5 años fue del 14,8% en menores de 55 años, y de 36,1% en mayores de 64 años, lo cual demuestra que la edad es importante para el pronóstico. La muerte se produce por IC progresiva con deterioro creciente de la función cardíaca, o súbitamente por arritmias ventriculares malignas en proporciones similares. Las cifras mencionadas son lo suficientemente demostrativas como para ver la importancia de esta afección. Los estudios estadísticos coinciden en afirmar que a 5 años de la iniciación del cuadro sólo sobrevive el 50% de los pacientes. Además y desde el punto de vista económico los ingresos por descompensación son muy frecuentes, significando altos costes de atención médica.

Existen diversos predictores de pronóstico como son: CF de la NYHA, etiología isquémica, FEVI%, tiempo de deceleración de la onda E, test de la marcha de 6 minutos, Na⁺ sérico, ácido úrico y niveles de BNP¹⁸³. Para realizar valoraciones pronósticas globales de enfermedad cardiovascular, podemos aplicar los diversos *scores* y tablas publicadas y con ello informar a los pacientes de su riesgo individual y de las estrategias preventivas a su alcance para modificar sus hábitos de vida¹¹⁹. Cabe aquí resaltar de nuevo el ominoso pronóstico de esta enfermedad tanto en términos de mortalidad como de morbilidad y de impacto en la calidad de vida, aspecto este último poco evaluado en la literatura. Para minimizar sufrimientos al paciente y a la familia y mejorar la asistencia clínica es importante conocer el curso evolutivo de la enfermedad y las características de terminalidad propias de la misma con el fin de no implantar tratamientos fútiles que sólo retrasan un desenlace ya anunciado¹⁸⁴.

II. JUSTIFICACIÓN

La elevada prevalencia de la IC y la previsión de que esta siga en aumento a pesar de los modernos tratamientos, hace de esta patología un verdadero problema de salud pública. Múltiples publicaciones sugieren que la prevalencia de la DVA detectada mediante ecocardiografía en los estudios de población es parecida a la de la IC sintomática^{93, 185}.

Por otra parte, la morbilidad de esta patología es considerable y el número de ingresos hospitalarios y consultas sigue en aumento. En España, la EC y la IC son las dos causas de ingreso más frecuentes en los servicios de Cardiología y Medicina Interna con casi 75000 ingresos al año, de los cuales el 70% son primeros ingresos.

El pronóstico es uniformemente malo por la propia historia natural de la enfermedad, la elevada incidencia de muerte súbita y la comorbilidad asociada. Ensayos clínicos recientes confirman la relación entre la mortalidad y la gravedad de la IC. A todo esto, debemos añadir el elevadísimo coste de la asistencia de la IC, que oscila entre el 1.0% y el 5.4% del coste sanitario total^{69, 73}.

Se han realizado múltiples esfuerzos para implantar nuevas estrategias terapéuticas que aunque muy útiles en reducción de morbimortalidad, no han conseguido disminuir la prevalencia de esta enfermedad. Es por ello que resulta interesante o quizá mejor, obligado, el estudio de FR que producen aumento de mortalidad en esta patología. Algunos son ya bien conocidos pero otros están todavía por confirmar o debatir, o precisan de la identificación de sus mecanismos de acción.

Como patología crónica que es, la IC produce un importante deterioro de la calidad de vida de los pacientes tanto desde el punto de vista funcional como social. Es necesaria la evaluación de parámetros de calidad de vida, con la finalidad de aportar estrategias para un correcto manejo psicosocial de estos enfermos. Dada la gran importancia de esta patología, las sociedades científicas han publicado recomendaciones y guías clínicas para promover una práctica médica más segura y eficaz.

Son por tanto 2 los motivos fundamentales que me han impulsado a realizar este trabajo:

Conocimiento de los factores predictores pronósticos en la IC y su relación con la mortalidad hospitalaria.

Estudio de la calidad de vida en aquellos pacientes en CF I-III de la NYHA.

III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

III.1. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

1. Los pacientes con FE%>50% presentan una supervivencia mayor que los de FE% deprimida (FE%<35%).
2. Las CF III y IV de la NYHA implican una mayor mortalidad independientemente de la FE%.
3. El deterioro de la función renal, la hipoalbuminemia, la hiponatremia y la anemia son parámetros que influyen negativamente en el pronóstico de la IC.
4. La IC produce un impacto en la calidad de vida de los pacientes, alterando tanto sus funciones vitales básicas como sus relaciones sociales.

III.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Destacamos unos objetivos generales y otros específicos:

III.2.1. Objetivos generales

1. Estudiar la supervivencia de pacientes hospitalarios con diagnóstico principal o secundario de IC entre los años 1999 y 2002 en relación con la función ventricular.
2. Estudiar otros posibles FR asociados con el pronóstico de la IC.
3. Valorar la calidad de vida en los pacientes con IC.

III.2.2. Objetivos específicos

1. Estudiar en nuestro medio el impacto de factores pronósticos conocidos como la edad, sexo, CF de la NYHA y FE%.
2. Estudiar la relación entre parámetros ecocardiográficos y supervivencia en IC.

3. Estudiar la relación entre parámetros bioquímicos tales como MDRD, creatinina, albúmina, Na⁺, hgb (Hgb) y supervivencia en IC.
4. Estudiar de forma prospectiva la calidad de vida en un subgrupo de 52 pacientes con IC en CF I-III de la NYHA que acudieron a una consulta de revisión.

IV. MATERIAL Y MÉTODOS

IV.1. DISEÑO

Estudio observacional, prospectivo de una cohorte de pacientes con IC desde el primer episodio de ingreso hospitalario donde se le realiza un ecocardiograma. Se hizo un seguimiento mínimo de 40 meses y máximo de 76 valorando principalmente las diferencias en mortalidad entre las cohortes de estudio en función de la FE%.

IV.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO

Pacientes ingresados en el CHOU entre el 1 de Enero de 1999 y el 31 de Diciembre de 2002 cuyo diagnóstico principal o secundario sea de IC y que además se les haya realizado un ecocardiograma (5318 pacientes). Los pacientes que no habían fallecido fueron citados telefónicamente y mediante correo postal (ver carta de citación de pacientes en Anexo IX.I) para la toma de constantes vitales, nueva revisión de historia clínica, entrevista y realización de cuestionario de calidad de vida, durante el seguimiento, tras un periodo mínimo de 24 meses desde el ingreso por IC analizado.

- Criterios de inclusión:

Pacientes con el diagnóstico principal o secundario de IC según criterios clínicos y ecocardiográficos (siguiendo la normativa de codificación diagnóstica de la CIE-9-MC), ingresados en cualquiera de los Servicios Médicos o Quirúrgicos del CHOU entre los años 1999-2002. Se considera el momento de inclusión el primer ingreso por IC en este periodo en cada paciente.

- Criterios de exclusión:

1. Edad menor de 14 años.
2. Participación actual o pretérita del paciente en algún ensayo clínico.
3. Enfermedad neoplásica en estadio avanzado.
4. Patología degenerativa (en fase avanzada) del SNC.
5. Enfermedad terminal de cualquier origen.
6. No disponer de ecocardiograma documentado en el ingreso.

7. No autorización para participar en el estudio (negativa a firmar Consentimiento informado).

TABLA IV.2.1. Categorías diagnósticas consideradas según la CIE-9 MC.

398,91	IC reumática
402,01	Cardiopatía HTA maligna con IC
402,11	Cardiopatía HTA benigna con IC
402,91	Cardiopatía HTA no especificada con IC
404,01	Enferm. cardíaca y renal hipertensiva maligna con IC
404,03	Enferm. cardíaca y renal hipertensiva maligna con IC e IR
404,11	Enferm. cardíaca y renal hipertensiva benigna con IC
404,13	Enferm. cardíaca y renal hipertensiva benigna con IC e IR
404,91	Enferm. cardíaca y renal hipertensiva no especificada con IC
404,93	Enferm. cardíaca y renal hipertensiva no especificada con IC e IR
428.0	ICC
428,1	IC izquierda
428.20	IC sistólica no especificada
428,21	IC sistólica aguda
428,22	IC sistólica crónica
428,23	IC sistólica aguda sobre crónica
428,3	IC diastólica no especificada
428,31	IC diastólica aguda
428,32	IC diastólica crónica
428,33	IC diastólica aguda sobre crónica
428,4	IC sistólica combinada sistólica y diastólica no especificada
428,41	IC sistólica combinada sistólica y diastólica aguda
428,42	IC sistólica combinada sistólica y diastólica crónica
428,43	IC sistólica combinada sistólica y diastólica aguda sobre crónica
428,9	Fallo cardíaco no especificado
429,4	Trastornos funcionales postcirugía
514	EAP

IV.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL

El tamaño muestral se ha calculado con el programa EPIDAT 2.0, estimando la mortalidad por causa cardiovascular en un 20% para los pacientes con IC. Para un error máximo probable del 4% y un nivel de seguridad $(1-\alpha)$ del 95%, el tamaño muestral necesario es de $n=384$.

IV.4. SELECCIÓN MUESTRAL

La población de referencia del Complejo Hospitalario de Ourense es de 261896 individuos de los cuales 124176 son varones y 137720 son mujeres. Son mayores de 14 años 236966, de los cuales 111396 son varones y 125570 son mujeres.

Muestreo: aleatorio simple, según algoritmo generado por ordenador, de la base de pacientes que conforman la población diana (5318 pacientes con el diagnóstico principal o secundario de IC según criterios clínicos y ecocardiográficos, ingresados en cualquiera de los Servicios Médicos o Quirúrgicos del CHOU entre los años 1999-2002).

IV.5. VARIABLES DE ESTUDIO

Variables (v) de estudio definidas:

- Datos de filiación/identificación:

Número de identificación: número asignado a cada registro por orden de recogida e inclusión en la base de datos.

Servicio médico: servicio en el que ingresó el paciente en la primera descompensación de su IC recogida en el estudio.

Fecha de nacimiento: día, mes y año de nacimiento de cada paciente.

Lugar de residencia: grupo de población al que pertenece cada paciente (según los datos del S. de Documentación clínica): urbana o rural.

Sexo: femenino o masculino.

- Datos antropométricos: Talla: en cm (máximo un decimal). Peso: en Kg. (máximo un decimal). IMC (o índice de Quetelet): cálculo según fórmula habitual. (Ver Anexo XI.2).

- Antecedentes personales y familiares: Ingresos previos por IC: número de ingresos debido a IC (como diagnóstico principal o secundario) previos al último episodio documentado. Antecedentes personales de: EC, IAM, valvulopatías, arteriopatía periférica y AIT/ACV: reflejados en informe de alta de hospitalización o consultas externas o pruebas diagnósticas que así lo acrediten (sí o no). Antecedentes personales de HTA: TA \geq 140/90 mm Hg, en 3 mediciones separadas, independientemente de otros FR CV, reflejado en informe de alta de hospitalización o consultas externas o prueba diagnóstica que así lo acredite (sí o no). Antecedentes personales de dislipemia: Triglicéridos >200mg/dL, colesterol total (CT) >220mg/dL, colesterol HDL < 40mg/dL y/o colesterol LDL >160mg/dL, reflejado en informe de alta de hospitalización o consultas externas o prueba diagnóstica que así lo acredite (sí o no). Antecedentes personales de tabaquismo: pretérito o actual, reflejado en informe de alta de hospitalización o consultas externas o prueba diagnóstica que así lo acredite (sí o no). Fumador actual (sí o no). Cigarrillos/día: nº de cigarrillos que el paciente fuma al día (consideramos que cada paquete contiene 20 cigarrillos), años de exfumador, años de fumador: años que el paciente ha estado fumando (si es fumador en la actualidad), reflejado en informe de alta de hospitalización o consultas externas o prueba diagnóstica que así lo acredite. Consumo de alcohol: grs. de etanol que el paciente ingiere por día (calculados según fórmula correspondiente), reflejado en informe de alta de hospitalización o consultas externas o prueba diagnóstica que así lo acredite. Antecedentes personales de EPOC: requerirá para el diagnóstico de EPOC haber realizado al menos una espirometría que manifieste alteración obstructiva de la vía aérea (sí o no). Se exige que esto esté reflejado en informe de alta de hospitalización o consultas externas o prueba diagnóstica que así lo acredite.
- Datos clínicos: Clase funcional basal de la NYHA: I, II, III o IV (previa al ingreso del paciente).
Calidad de vida: puntuación en el cuestionario de salud SF36, validado para España (ver Anexo IX.3). Se trata de un cuestionario autoadministrado, aunque también se ha utilizado mediante un entrevistador, a través del teléfono o mediante soporte informático. Consta de 36 ítems, que exploran 8 dimensiones o dominios del estado de salud: función física, función social, limitaciones del rol: problemas físicos, limitaciones del rol: problemas emocionales, salud mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud general.

Función física: Grado en el que la falta de salud limita las actividades físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e intensos.

Rol físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor del deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la dificultad de las mismas.

Dolor corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar.

Salud general: Valoración personal del estado de salud, que incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar.

Función social: Grado en el que los problemas físicos o emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual.

Rol emocional: Grado en el que los problemas emocionales afectan al trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo.

Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y desánimo.

Salud mental: Valoración de la salud mental general, considerando la depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general.

Cada uno de los dominios tiene varios ítems que suman en conjunto 36, y cada uno de los ítems tiene una escala de puntuaciones. Con la suma de los puntos de cada uno de los ítems se obtiene una puntuación global (escala entre 0 y 100, donde una mayor puntuación indica un mejor estado de salud). Es bastante corto y se puede realizar tanto en pacientes ingresados como en las consultas ambulatorias. El test detecta tanto estados positivos de salud, como negativos y el contenido de las cuestiones se centra en el estado funcional y el bienestar emocional. Posee una elevada consistencia interna (0.8 para todas las escalas, salvo para “función social” que es 0.76) y reproducibilidad. Los valores psicométricos de la adaptación al español, son similares a los originales, salvo la fiabilidad de la dimensión “función social”, que es algo menor. La validación española ha encontrado valores consistentes y superponibles a los de la escala original. Para calcular la puntuación del cuestionario se ha utilizado el método de “The Health Institute” con apoyo informático¹⁸⁶.

- Radiología: Cardiomegalia (sí o no). Derrame pleural (sí o no). EAP: datos de EAP (sí o no).
- Pruebas de laboratorio en el momento del ingreso por IC: Glucosa: en mg/dL. Urea: en mg/dL. (patológico > 50 mg/dL). Creatinina: en mg/dL. (patológico > 1,5 mg/dL). Ácido úrico: en mg/dL. Na⁺: en mEq/L. (hiponatremia <135 mEq/L, hipernatremia > 145 mEq/L). K⁺: en mEq/L. (hipopotasemia <3,5 mEq/L, hiperpotasemia > 5,5mEq/L). Hgb: en g/L. (anemia < 12 g/L). CT: en mg/dL. LDL: en mg/dL. HDL: en mg/dL. TG: en mg/dL. H. tiroideas: T3 ng/dL, T4 µg/dL y TSH mU/L. Albúmina: en g/L. (hipoalbuminemia < 3 g/L).
- Electrocardiograma: RS (ritmo sinusal). FA-flutter: FA/flutter auricular. BIV: bloqueo intraventricular. BAV: bloqueo auriculo-ventricular. Necrosis: trazado de necrosis. Arritmias malignas: fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, asistolia. Otros trazados: taquicardia auricular, ritmos idioventriculares, etc.
- Ecocardiograma: realizado por cardiólogo entrenado en su interpretación. Fecha de ecocardiograma: día, mes y año de la realización del ecocardiograma. Función sistólica (en subgrupos): preservada (FE%>50%), alteración moderada (FE% 35-50%) y alterada severamente (FE%<35%). Función diastólica (medida por Doppler transmitral) normal, alterada o no valorable. Alteraciones segmentarias de la contractilidad: discinesias, hipocinesias o acinesias. Valvulopatía significativa: estenosis o insuficiencias valvulares. FE%: porcentaje de FE%.
- Tratamiento al alta: tratamiento pautado tras el alta médica. Oxígeno: oxigenoterapia domiciliaria (sí o no). Antiagregantes: tratamiento con cualquier antiagregante (sí o no). Anticoagulantes orales: tratamiento con dicumarínicos (sí o no). Nitratos: tratamiento con nitratos por cualquier vía (sí o no). Bloqueadores beta: tratamiento con carvedilol, bisoprolol, metoprolol o nebivolol (sí o no). Calcioantagonistas: dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos (sí o no). Digital: tratamiento con digital (sí o no). Diuréticos (no ahorradores de K⁺): diuréticos de asa o tiazidas (sí o no). Espironolactona: tratamiento con espironolactona (sí o no). IECAs: tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II (sí o no). ARA II: tratamiento con antagonistas de los receptores de angiotensina II (sí o no). Otros antihipertensivos: tratamiento con otros fármacos antihipertensivos (sí o no). Estatinas: tratamiento con estatinas (sí o no). Fibratos:

tratamiento con fibratos (sí o no). Otros hipolipemiantes: tratamiento con otros hipolipemiantes (sí o no). ADO: tratamiento con antidiabéticos orales. Insulina: tratamiento con insulina (sí o no). Tratamiento con indicación quirúrgica: de cualquier tipo: valvuloplastia, trasplante cardíaco, cirugía de revascularización,...

- **Morbilidad/mortalidad:**

Ingresos hospitalarios por IC: nº de ingresos debido a descompensaciones de la IC.

Eventos cardiovasculares: EC, AIT/ACV, SCA/IAM y enfermedad arterial periférica.

Estado al cierre del estudio: muerto por IC (se distingue si IC terminal o muerte súbita), muerto sin relación con la IC, vivo o desconocido. Fecha de exitus: día, mes y año de fallecimiento. Fecha de cierre: corresponde con la fecha de fallecimiento cuando el paciente es un exitus o con la fecha de cierre del estudio en caso de pacientes vivos. Causa: etiología del fallecimiento si es conocida y fiable, según la clasificación de la CIE-9 MC.

IV.6. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

Mediante revisión de las historias clínicas de los pacientes seleccionados se completó la base de datos con las variables anteriormente citadas. Aquellos pacientes que además accedieron, tras envío de correo postal con información detallada sobre el estudio y llamada telefónica, a realizar una revisión se les hizo una encuesta de calidad de vida (cuestionario SF-36), pulsioximetría y toma de constantes vitales, así como una revisión de sus antecedentes personales (ver plantilla de recogida de datos en Anexo IX.4).

Protocolo de recogida de datos y de entrevista clínica:

1. Explicación del estudio y firma del Consentimiento informado (si procede).
2. Entrevista clínica: actividad laboral, hábitos tóxicos, grado de disnea (I-IV), nº de ingresos en total y test de calidad de vida (SF-36). Además se completan antecedentes personales.
3. Exploración: talla, peso e IMC. Pulsioximetría.

Tiempo estimado: 20 minutos por paciente.

Los fallecimientos en esta cohorte se obtuvieron al cruzar al final del seguimiento (abril de 2006) los datos recogidos de las historias clínicas con los del registro de mortalidad de Galicia,

lo cual permitió identificar qué pacientes habían fallecido y si la causa de muerte estaba relacionada o no con la IC.

Las determinaciones analíticas se hicieron en los laboratorios del Complejo Hospitalario de Ourense con un equipo marca Synchron LX 20 Pro de la compañía Beckman Coulter. Para los registros de ECG se utilizó un aparato Hewlett Packard (HP) modelo IE33 y para las ecocardiografías dos: uno HP Sonos 5500 y otro HP PageWriter 100.

IV.7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

El estudio se ha realizado respetando la normativa nacional y europea en lo que a investigación clínica se refiere y siguiendo las recomendaciones éticas internacionales para la investigación en humanos establecidas en los principios de la Declaración de Helsinki y sus posteriores modificaciones. Así mismo se han respetado las normas de buena práctica clínica.

Se cumple la legislación vigente en lo que se refiere garantizar la confidencialidad de los datos (L.O. 15/99 de Protección de datos de carácter personal) y al uso de historias clínicas con un fin no asistencial (Ley 3/05, de modificación de la Ley 3/01, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes).

Los pacientes incluidos en el estudio prospectivo han otorgado voluntariamente su consentimiento verbal y por escrito previo a su inclusión (ver documento de consentimiento informado en el Anexo IX.5).

IV.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para la construcción de la base de datos y el análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS 10.0.

Análisis descriptivo: las variables cuantitativas se describen mediante medidas de tendencia central (media o mediana) y de dispersión (desviación estándar (DE) o IC al 95% para la media). Las variables cualitativas se describen mediante tablas de frecuencias y porcentajes con sus intervalos de confianza al 95%.

Análisis inferencial:

- Bivariante: Mediante la prueba T de Student o análisis de la varianza (ANOVA) para comparación de medias. Para comparación de proporciones se usará la Ji cuadrado (χ^2).

El coeficiente de correlación de Pearson se usará para analizar la asociación entre variables cuantitativas.

- **Multivariante:** El análisis de supervivencia se realizó mediante las curvas de Kaplan-Meyer, que estiman la supervivencia global por todas las causas y específica por IC y hacen comparaciones con el test estadístico de log-rank. También se hizo análisis de regresión de Cox para obtener los riesgos proporcionales de fallecer por IC, ajustando por aquellas variables potencialmente confusoras y predictoras. Para cada una de las variables se obtuvieron los riesgos o hazard ratio (HR) y sus correspondientes intervalos de confianza al 95%.

V. RESULTADOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CLÍNICA

V.1. DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA MUESTRA

Del total de 5318 pacientes que cumplieron todos los criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión se seleccionaron aleatoriamente un total de 390 pacientes. De ellos 6 pacientes estaban duplicados dado que al hacer la selección por episodio de ingreso se trataba del mismo paciente en episodios de ingreso diferentes, por tanto se escogió el primero de los ingresos y se desechó el segundo. Finalmente se analizaron un total de 384 pacientes.

La edad media en nuestra muestra fue de 74,84 (IC al 95% 73,74 a 75,95) con un rango que va desde los 36 a los 95 años. Existen diferencias estadísticamente significativas en la media de edad según sexo, que en las mujeres es 4,3 años superior que en los hombres tal y como se detalla en la tabla V.1.1 y de forma gráfica en la figura V.1.1.

TABLA V.1.1. Edad media según género.

	Hombres	Mujeres	P valor de la diferencia de medias
Edad media	72,84	77,14	P< 0,01

FIGURA V.1.1. Edad media e IC al 95% según género.

Características clínico-epidemiológicas y pronóstico de la IC en una cohorte de la Comunidad Gallega: un estudio prospectivo.

De los 384 pacientes recogidos, un tercio son mayores de 80 años, otro tercio está entre 70 y 80 años y aproximadamente el tercio restante presenta edades por debajo de los 70 años, se representan de forma grafica en la figura V.1.2.

FIGURA V.1.2. Distribución de la muestra en grupos etarios. Porcentajes del total.

El 53,4% son varones y casi el 75% de la muestra pertenecen al sector poblacional rural (predominante en la provincia de Ourense). Tabla V.1.2 y Figuras V.1.3 y V.1.4.

TABLA V.1.2. Distribución de la muestra según género y origen poblacional (en frecuencia y %).

Género	Frecuencia	Porcentaje (%)	Origen poblacional	Frecuencia	Porcentaje (%)
Femenino	179	46,6	Urbano	98	25,5
Masculino	205	53,4	Rural	286	74,5
Total	384	100,0	Total	384	100,0

FIGURA V.1.3. Distribución de la muestra según género (%).

FIGURA V.1.4. Origen poblacional de la muestra (%).

En cuanto a los parámetros antropométricos, conviene señalar que las mujeres presentan un menor IMC (28 de media) que los varones (29 de media) no siendo estas diferencias estadísticamente significativas ($p > 0,05$). (Figura V.1.5).

FIGURA V.1.5. IMC según género.

La mayoría de los pacientes habían ingresado en los Servicios de Cardiología (51,6%) y Medicina Interna (39,8%). Otros Servicios de ingreso fueron Neumología o Neurología e incluso algunos servicios quirúrgicos, dado que también se han incluido pacientes con diagnóstico secundario de IC (Tabla V.1.3).

TABLA V.1.3. Servicio donde ingresó el paciente en la primera descompensación de IC recogida en el estudio.

	Frecuencia	Porcentaje
Cardiología	198	51,6
Medicina Interna	153	39,8
Otros	33	8,6
Total	384	100,0

Más de la mitad de los pacientes se recogieron como primer ingreso por IC. (Tabla V.1.4 y Figura V.1.6).

TABLA V.1.4. Ingresos previos por IC.

	Frecuencia	Porcentaje
Primer ingreso	217	56,5
Ingresos previos	165	43,0
Desconocido	2	0,5
Total	384	100,0

FIGURA V.1.6. Ingresos previos por IC.

Respecto al número de ingresos según el grupo de edad obtenemos, según lo esperado, un número creciente de ingresos a medida que aumenta el grupo de edad, en cualquier caso, las diferencias entre los grupos en cuanto a la media de ingresos no son estadísticamente significativas. Los resultados por grupos de edad se detallan en la tabla V.1.5.

TABLA V.1.5. Ingresos según grupo etario.

Edad	N	Media de ingresos	IC al 95%	Rango	Suma de ingresos en el grupo
<70	105	2,16	1,93 a 2,38	1 a 5	218
70 a 80	139	2,46	2,11 a 2,80	1 a 13	334
>80	140	2,58	2,26 a 2,90	1 a 16	359
TOTAL	384				911

V.2. ANTECEDENTES PERSONALES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA

El antecedente personal más frecuentemente encontrado en la muestra fue la HTA (59,9%), seguido de valvulopatía (41,9%) y EC (26,8%). Los demás factores de riesgo y su frecuencia se detallan en la tabla V.2.1:

TABLA V.2.1. Antecedentes personales cardiovasculares.

	Frecuencia	Porcentaje
HTA	230	59,9
Valvulopatía	161	41,9
EC (global)	103	26,8
DMT2	91	23,7
Tabaquismo	81	21,1
Hipercolesterolemia	72	18,8
Angor estable	68	17,7
IAM	53	13,8
AIT/ACV	52	13,5
Arteriopatía periférica	50	13,0
Angor inestable reciente	43	11,2

Presentaban antecedente de tabaquismo el 21,1%, mientras que el 10,4% eran fumadores activos. En estos últimos la mediana de cigarrillos al día fue de 20 con un rango que va desde 4 a 80. La mediana de años de fumador es de 40, con rango que va de 1 a 53.

TABLA V.2.2. Antecedentes de EPOC y tabaquismo.

	Frecuencia	Porcentaje
EPOC	93	24,2
Tabaquismo	81	21,1
Fumador actual	40	10,4

No existen diferencias en cuanto a género en la distribución de antecedentes personales como HTA, valvulopatías y DM entre otros. Sin embargo sí se observan diferencias en EC global, angor estable, IAM y hábito tabáquico presentes con mayor frecuencia en los varones según se aprecia en la tabla V.2.3.

TABLA V.2.3. Distribución según género de los FRCV (en negrita los valores de P significativos).

	Mujeres		Varones		P valor
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	
HTA	113	63,13	117	57,07	0,269
Valvulopatía	74	41,34	87	42,44	0,909
EC (global)	34	18,99	69	33,66	0,001
DMT2	42	23,46	49	23,90	0,984
Tabaquismo	4	2,23	77	37,56	0,000
Fumador actual	3	1,68	37	18,05	0,000
Hipercolesterolemia	39	21,79	33	16,09	0,195
Angor estable	22	12,3	46	22,4	0,01
IAM	15	8,38	38	18,53	0,006
AIT/ACV	23	12,85	29	14,14	0,82
Arteriopatía periférica	18	10,06	32	15,61	0,144
Angor inestable reciente	15	8,4	28	13,65	0,14

En cuanto a los antecedentes personales según la edad, se distribuyen según la tabla V.2.4, y salvo en el tabaquismo, que disminuye al aumentar la edad y la hipercolesterolemia que resulta más frecuente en el grupo etario entre 70-80 años, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad y la distribución de los FRCV, aunque en el caso de la HTA y del AIT/ACV se observa una tendencia lineal creciente, de manera que a medida que aumenta la edad aumenta la prevalencia de estas patologías.

La mayor frecuencia de HTA se presenta en los mayores de 70 años. La mayor frecuencia de DMT2 se observa en el intervalo entre 70 y 80 años.

TABLA V.2.4. Distribución según grupo etario de los FRCV (en negrita los valores de p significativos).

	Menor de 70		70 a 80		Mayor de 80		P valor
	Frec	%	Frec	%	Frec	%	
HTA	57	54,29	86	61,87	87	62,14	P=0,33
Valvulopatía	43	40,95	53	38,13	65	46,43	P=0,34
EC (global)	22	20,95	41	29,50	40	28,57	P=0,22
DMT2	22	20,95	40	28,78	29	20,71	P=0,21
Tabaquismo	33	31,43	31	22,30	17	12,14	P=0,003
Fumador actual	23	21,90	13	9,35	4	2,86	P=0,000
Hipercolesterolemia	20	19,05	36	25,90	16	11,43	P=0,02
Angor estable	14	13,33	24	17,26	30	21,43	P=0,08
IAM	9	8,57	25	17,99	19	13,57	P=0,137
AIT/ACV	9	8,57	20	14,39	23	16,43	P=0,189
Arteriopatía periférica	10	9,52	26	18,70	14	10	P=0,115
Angor inestable reciente	12	11,43	21	15,11	10	7,14	P=0,08

En cuanto a la edad media en función de la CF basal de la NYHA previo a la hospitalización, existen diferencias significativas entre los grupos, encontrando una edad más alta en los grupos funcionales II y IV como podemos observar en la tabla V.2.5.

TABLA V.2.5. Distribución de los pacientes y su edad media en función de la CF basal de la NYHA (previo a la hospitalización).

CF de la NYHA	N	Media de edad	Desv. típ.	Mediana	Mínimo	Máximo
I	99	71,90	12,47696	72,21	36	94,53
II	153	76,10	10,92932	77,73	44,95	93,91
III	48	74,79	9,96383	74,35	49,11	94,94
IV	8	77,74	12,81159	81,63	57,54	92,96
P valor		0,027		0,032		

FIGURA V.2.1. Distribución de la edad media y su intervalo de confianza en función de la CF basal de la NYHA (previo a la hospitalización).

V.3. DATOS CLÍNICOS, ANALÍTICOS, ELECTROCARDIOGRÁFICOS Y RADIOLÓGICOS DE LOS ENFERMOS CON IC

La mayor parte de los enfermos de la muestra se situaban en CF basal II de la NYHA previo a la hospitalización (39,8%). Destaca la pérdida de información en 76 registros debido a la ausencia de este dato en las historias clínicas (tabla V.3.1).

TABLA V.3.1. CF basal de la NYHA (previo a la hospitalización).

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
I	99	25,8	32,1
II	153	39,8	49,7
III	48	12,5	15,6
IV	8	2,1	2,6
Total	308	80,2	100,0
Desconocido	76	19,8	
Global	384	100,0	

En cuanto a las cifras de PA media al ingreso se observan en la tabla V.3.2. Sólo la mediana de la PAS cumple criterio de HTA.

TABLA V.3.2. Datos de PA.

	Media	Mediana	IC al 95%	
			Límite inferior	Límite superior
PAS	138,71	140	136,22	141,19
PAD	78,16	80	76,58	79,74

Clínicamente se objetivó ortopnea en 47,1% de los casos y DPN en 31%. (Tabla V.3.3).

TABLA V.3.3. Síntomas de IC.

	Frecuencia	Porcentaje
Ortopnea	181	47,1
DPN	119	31,0

Respecto a los parámetros analíticos llama la atención la normalidad de los mismos que exceptuando glucemia y ácido úrico muestran valores medios próximos a la población sana (tabla V.3.4).

TABLA V.3.4. Parámetros analíticos al ingreso.

	N	Media	IC al 95%	
			Limite inferior	Limite superior
Glucosa	384	135,82	129,21	142,44
Na⁺	384	137,74	137,34	138,14
K⁺	384	4,37	4,31	4,43
Urea	384	71,24	66,47	76,01
Creatinina	380	1,34	1,24	1,43
MDRD	380	59,60	57,25	61,95
Hgb	384	13,07	12,86	13,29
Albúmina	217	3,45	3,37	3,52
CT	183	183,56	176,61	190,52
LDL	67	125,99	115,94	136,03
HDL	80	51,26	46,67	53,86
Triglicéridos	176	133,10	120,67	145,52
Ácido Úrico	137	7,51	7,11	7,92

Un 5,2% de los pacientes presentaban alteración de la función tiroidea. Este dato puede estar infraestimado dado que un 39,3 % de los pacientes este parámetro no se midió (tabla V.3.5).

TABLA V.3.5. Alteraciones de la función tiroidea.

	Frecuencia	Porcentaje
Normales	213	55,5
Hipotiroidismo	7	1,8
Hipertiroidismo	13	3,4
Total medidos	233	60,7
No medido	151	39,3
Total	384	100,0

En lo referente a datos electrocardiográficos, merece la pena reseñar que un 44,3% de los pacientes presentaban arritmias supraventriculares y el 17,7% trazados de necrosis. (Tabla V.3.6).

TABLA V.3.6. Datos electrocardiográficos al ingreso.

	Frecuencia	Porcentaje
Ritmo sinusal	213	55,5
FA/Flutter	170	44,3
Bloqueo intraventricular	116	30,2
Bloqueo A-V	20	5,2
Trazados de necrosis	68	17,7
Arritmias malignas	3	0,8

Sólo 35 pacientes (de los 213) estaban en ritmo sinusal sin sufrir otras alteraciones electrocardiográficas, lo que supone menos del 10% de la muestra global.

Desde el punto de vista de la radiología el dato más frecuentemente observado es la cardiomegalia (90,1) seguido del derrame pleural (58,9%). (Tabla V.3.7).

TABLA V.3.7. Datos radiológicos al ingreso.

	Frecuencia	Porcentaje
Cardiomegalia	346	90,1
Derrame pleural	226	58,9
EAP	65	16,9

V.4. TRATAMIENTO MÉDICO-QUIRÚRGICO DE LA IC EN NUESTRA ÁREA DE SALUD

Los fármacos que se han prescrito más frecuentemente al alta son en orden descendente: diuréticos no ahorradores de K⁺, IECA y antiagregantes plaquetarios (tabla V.4.1).

TABLA V.4.1. Tratamiento farmacológico al alta hospitalaria.

	Frecuencia	Porcentaje
Diuréticos (no ahorradores de K⁺)	324	84.4
IECA	226	58.9
Antiagregantes plaquetarios	169	44.0
Nitratos	163	42.4
Digital	161	41.9
Anticoagulantes orales	117	30.5
Espironolactona	90	23.4
Bloqueadores beta	63	16.4
Estatinas	54	14.1
Calcioantagonistas	46	12.0
Insulina	43	11.2
Oxígeno domiciliario	37	9.6
Antidiabéticos orales	21	5.5
ARA II	21	5.5
Teofilinas	11	2.9
Otros antihipertensivos	10	2.6
Fibratos	2	0.5
Otros hipolipemiantes	1	0.3

Existe una baja frecuencia de prescripción de espironolactona y bloqueadores beta.

El tratamiento médico de la IC se optimiza más en Cardiología (tabla V.4.2), prescribiéndose al alta más tratamiento con ACO, bloqueadores beta y estatinas.

TABLA V.4.2. Tratamiento farmacológico al alta hospitalaria según servicio de ingreso (en %).

	Medicina Interna	Cardiología	p
O ₂ domiciliario	15,1	4,6	0,01
Antiagregantes plaquetarios	43,4	49	0,304
Anticoagulantes orales	22,4	40,7	0,000
Nitratos	41,4	47,4	0,267
Bloqueadores beta	7,2	26,3	0,000
Calcioantagonistas	11,2	13,4	0,535
Digital	42,1	45,9	0,483
Diuréticos no ahorradores de K ⁺	88,2	87,1	0,770
Estatinas	9,2	20,6	0,004
IECA	56,3	63,9	0,150
Espironolactona	28,9	21,6	0,119
ARA II	6,6	4,6	0,432
Antidiabéticos orales	6,6	5,2	0,573
Insulina	15,1	8,8	0,066
Otros antihipertensivos	3,3	2,6	0,626
Fibratos	0,7	0,5	0,912
Otros Hipolipemiantes	0	0,5	0,631
Teofilinas	3,3	1,6	0,291

Respecto al tratamiento quirúrgico, cabe reseñar que en tan solo 4 pacientes se ha realizado trasplante cardíaco.

FIGURA V.4.1. Frecuencia de tratamiento quirúrgico.

Características clínico-epidemiológicas y pronóstico de la IC en una cohorte de la Comunidad Gallega: un estudio prospectivo.

Se realizó más intervencionismo y cirugía cardíaca en aquellos pacientes que ingresaron en el Servicio de Cardiología.

TABLA V.4.3. Tratamiento quirúrgico según servicio de ingreso.

	Medicina Interna (%)	Cardiología (%)	p
Cirugía valvular	1,3	6,7	0,03
Trasplante cardíaco	0	2	0,53
Cirugía de revascularización	1,3	2,5	0,67
Otros	0,6	2	0,53

V.5. PRONÓSTICO DE LA IC

V.5.1. Mortalidad global de la IC

Con un tiempo de seguimiento de entre 40-76 meses (seguimiento medio de 58 meses) se ha objetivado una mortalidad global del 53,2% y específica por IC del 20,6%, datos basados en la información del Registro de mortalidad de Galicia. En el periodo de estudio (1999 a 2006) de los 384 casos analizados fallecieron 204 personas, 171 continuaban vivas en abril de 2006 y en 9 casos no se pudo identificar su situación al cierre del estudio. De los 204 fallecidos, en 79 casos, se identificó mediante el registro de defunción la IC como la causa de la defunción (tabla V.5.1).

TABLA V.5.1.1. Mortalidad de la IC.

Estado al cierre	N	%	Edad Media	DE	Mediana	Mínimo	Máximo
Muerto por IC	79	20,6	78,53	8,91485	80,08	45,71	93,34
Vivo	171	44,5	71,06	11,83951	72,84	36,00	93,91
Muerto sin relacion con IC	125	32,6	77,64	9,41982	78,12	45,28	94,94
Desconocido	9	2,3	75,38	11,47537	77,31	58,79	89,60
Total	384	100,0	74,84	11,02888	76,61	36	95
P valor			0,000		0,000		

TABLA V.5.1.2. Mortalidad según etiología.

	Frecuencia	Porcentaje
IC refractaria	60	15,65
IC muerte subita	19	4,95
Otras causas vasculares (IAM, ictus)	86	22,4
Neoplasias	10	2,6
Otras	29	7,6
Desconocido	9	2,3
Total	213	55,5

La supervivencia global (independientemente de la causa) y la específica para IC a 1, 3 y 5 años se detallan en la tabla V.5.2. Además en la figura V.5.1 se representa la curva de supervivencia de Kaplan Meyer global de la cohorte de pacientes estudiados.

TABLA V.5.1.3. Supervivencia Global y Específica para IC.

Seguimiento	Supervivencia Global	Error típico	Supervivencia Específica	Error típico
1 año	0,804	0,020	0,907	0,015
3 años	0,630	0,025	0,831	0,020
5 años	0,479	0,027	0,748	0,026

FIGURA V.5.1.1. Supervivencia acumulada global para toda la muestra de pacientes con IC. Curva de Kaplan Meier.

V.5.2. Supervivencia de la IC en función de género y edad

No hubo diferencias significativas en cuanto a la mortalidad (global y específica por IC) por sexo ($p=0,82$ y $p=0,72$ respectivamente). Sí se encontraron diferencias significativas en cuanto a la supervivencia global según el grupo de edad. Las medianas de supervivencia en años y la curva de supervivencia de Kaplan Meyer se muestran en la figura V.5.2.1.

FIGURA V.5.2.1. Supervivencia acumulada según grupo de edad.

V.5.3. Supervivencia de la IC en función del Servicio de ingreso

Según Servicio de ingreso, se apreció una mayor supervivencia en los pacientes de Cardiología

FIGURA V.5.3.1. Supervivencia acumulada según Servicio de Ingreso.

(Test de Log Rank $p=0,003$) (Figura V.5.3.1), pero una vez que se ajusta por edad, FE% y otros factores pronósticos mediante una regresión de Cox, la variable Servicio de ingreso deja de ser factor independiente como pronóstico de la supervivencia.

V.5.4. Fracción de eyección ventricular

Destaca en nuestros pacientes un bajo porcentaje de FE%<35% (tabla V.5.4.1).

TABLA V.5.4.1 Función ventricular y sus alteraciones.

Función ventricular		Frecuencia	Porcentaje
Función sistólica	>50%	213	55,5
	35-50%	114	29,7
	<35%	57	14,8
Función diastólica	Alterada	175	45,6
Alteraciones segmentarias de la contractilidad	Discinesia	23	6,0
	Hipocinesia	75	19,5
	Acinesia	51	13,3
Valvulopatía	Estenosis (global)	57	14,8
	Insuficiencia (global)	204	53,1
	Mixta	69	18,0

En la siguiente tabla se observa que las mujeres presentan mayor porcentaje de FE% conservada (FE%>50%) que los varones y éstos mayor porcentaje de FE% deprimida (FE%<35%), siendo estas diferencias estadísticamente significativas ($p=0,000$).

TABLA V.5.4.2. FE% según género.

Sexo	FE%	Frecuencia	Porcentaje
Mujeres	>50%	126	70,4
	35-50%	39	21,8
	<35%	14	7,8
	Total	179	100,0
Varones	>50%	87	42,4
	35-50%	75	36,6
	<35%	43	21,0
	Total	205	100,0

Según Servicio de ingreso, existe mayor FE% media entre los pacientes ingresados en Medicina Interna respecto a aquellos ingresados en Cardiología (figura V.5.4.1), siendo la media de FE% en Medicina Interna de 53,5% y en Cardiología: 49,2%. $p < 0,05$.

FIGURA V.5.4.1. FE% según Servicio de ingreso (la línea horizontal central representa la mediana).

V.5.4.a. Pronóstico de la disfunción sistólica

Observamos en la tabla V.5.4.3 la mortalidad global y específica por IC en relación con la FE% en números absolutos.

TABLA V.5.4.3. Mortalidad de la IC en función de la FE%.

		ESTATUS				Total muertos
		Muerto por IC	Vivo	Muerto sin relación con IC	Desconocido	
Función sistólica	>50%	44	95	67	7	111
	35-50%	20	56	36	2	56
	<35%	15	20	22	0	37
Total		79	171	125	9	204

Al comparar las curvas de supervivencia utilizando la prueba de log-rank, se observa que no hay diferencias significativas en la supervivencia entre los distintos grupos en función de la FE%. En la tabla V.5.4.4 se especifican tasas de supervivencia acumulada para cada grupo a los 2 y 5 años. Y en la figura V.5.4.2. se observan las curvas de Kaplan-Meyer según la función sistólica.

TABLA V.5.4.4. Supervivencia Global e IC al 95%.

Seguimiento	Función sistólica	Supervivencia acumulada	Error estandar
2 años	<35	0,63	0,064
	35-50	0,77	0,040
	>50	0,70	0,032
5 años	<35	0,45	0,066
	35-50	0,50	0,050
	>50	0,47	0,036

FIGURA V.5.4.2. Supervivencia acumulada según FE%.

Existe una tendencia a mayor mortalidad en los pacientes con FE% > 50% (respecto a los de FE% 35-50%) que prácticamente se iguala a los 5 años de seguimiento.

No se apreciaron diferencias significativas respecto a la mortalidad según las alteraciones de la contractilidad (acinesias, hipocinesias o discinesias), log rank $p=0,47$.

V.5.4.b. Pronóstico de la disfunción diastólica

La existencia de disfunción diastólica medida por ecocardiografía no se asoció con disminución o aumento de supervivencia (tabla V.5.4.5).

TABLA V.5.4.5. Mortalidad de la IC según existencia o no de disfunción diastólica.

		ESTATUS				Total muertos
		Muerto por IC	Vivo	Muerto sin relación con IC	Desconocido	
Función diastólica	Normal	22	46	40	1	62
	Alterada	38	72	61	4	99
	No valorable	13	31	16	3	29
Total		73	149	117	8	190

Como se puede observar en la curva de Kaplan-Meyer para función diastólica alterada, no hay diferencias significativas en supervivencia (figura V.5.4.3).

FIGURA V.5.4.3. Supervivencia acumulada según función diastólica.

Respecto a la supervivencia según la CF basal de la NYHA previo a la hospitalización, existen diferencias significativas $p=0,025$ (Figura V.5.4.4).

FIGURA V.5.4.4. Supervivencia acumulada según la CF basal de la NYHA.

V.5.5. Función renal y pronóstico de IC

En los pacientes fallecidos debido a IC, se ha observado una creatinina y urea media superior a la de los pacientes vivos o que han fallecido por otras causas. También se observa un MDRD inferior al de los pacientes vivos. Ver tablas V.5.5.1, V.5.5.2, V.5.5.3 y V.5.5.4.

TABLA V.5.5.1. Distribución de pacientes según valores de creatinina (mg/dL).

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Menor de 1,5	280	72,9	73,7
1,5 a 3	90	23,4	23,7
Mayor de 3	10	2,6	2,6
Total	380	99,0	100,0
Perdidos	4	1,0	
Total	384	100,0	

TABLA V.5.5.2. Valores de creatinina (mg/dL) según estado de los pacientes al cierre del estudio.

	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	D típica
Muerte por IC	1,55	1,2	0,5	8,9	1,28
Vivo	1,11	1	0,3	3,30	0,38
Muerto sin relación con IC	1,52	1,3	0,5	10,70	1,12
P valor	0,000				

TABLA V.5.5.3. Valores de MDRD según estado de los pacientes al cierre del estudio.

Estado al cierre	Media	Mínimo	Máximo
Muerto por IC	54,43	6,13	126,62
Vivo	66,44	14,54	147,05
Muerto sin relación con IC	53,65	5,01	123,21
Desconocido	57,80	24,30	102,95
P valor	0,000		

FIGURA V.5.5.1. Supervivencia acumulada según MDRD. Log-Rank 19,25, p=0,000.

Se observan mayores cifras de creatinina en los pacientes ingresados en Medicina Interna, $p < 0,05$ (figura V.5.5.2).

FIGURA V.5.5.2. Valores de creatinina según servicio de ingreso.

TABLA V.5.5.4. Distribución de pacientes según valores de urea (mg/dL).

Urea	Frecuencia	Porcentaje
Menor de 50	129	33,6
50 a 100	205	53,4
Mayor de 100	50	13,0
Total	384	100,0

TABLA V.5.5.5. Valores de urea (mg/dL) según estado de los pacientes al cierre del estudio.

Estado al cierre	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	D típica
Muerte por IC	91,78	73	24	558	74,51
Vivo	56,73	53	16	228	24,15
Muerto sin relacion con IC	77,43	67	22	292	44,12
P valor	0,000				

Se observan mayores cifras de urea en los pacientes ingresados en Medicina Interna, $p < 0,05$ (figura V.5.5.3).

FIGURA V.5.5.3. Valores de urea según Servicio de Ingreso.

Se observan menores cifras de MDRD en los pacientes ingresados en Medicina Interna (57,02 de media) que en Cardiología (63,39 de media), $p = 0,01$ (figura V.5.5.4).

FIGURA V.5.5.4. Valores de MDRD según servicio de ingreso.

V.5.6. Albúmina y pronóstico de IC

Aunque sólo se ha conseguido recabar la concentración de albúmina de 218 pacientes, se observa que de ellos 29 presentan hipoalbuminemia y aquellos que han fallecido por IC presentan valores medios inferiores al resto, siendo este resultado significativo ($p < 0,002$). Tablas V.5.6.1 y V.5.6.2.

TABLA V.5.6.1. Distribución de pacientes según valores de albúmina (g/L).

	Frecuencia	Porcentaje
Menor de 3	29	7,6
De 3 a 5	188	49,0
Mayor de 5	1	0,3
No consta	166	43,2
Total	384	100,0

TABLA V.5.6.2. Valores de albúmina (g/L) según estado de los pacientes al cierre del estudio.

Estado al cierre	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	D típica
Muerte por IC	3,23	3,25	1,30	4,30	0,55
Vivo	3,60	3,65	1,00	4,50	0,51
Muerto sin relacion con IC	3,42	3,30	2,70	5,70	0,55
P valor	0,002				

FIGURA V.5.6.1.- Supervivencia acumulada según niveles de albúmina. Log-Rank 15,82, $p=0,000$.

Los pacientes ingresados en Medicina Interna presentaban con mayor frecuencia malnutrición, $p<0,05$ (figura V.5.6.2).

FIGURA V.5.6.2.- Valores de albúmina según Servicio de Ingreso.

V.5.7. Anemia e IC

Los pacientes fallecidos por IC presentan cifras de Hgb significativamente inferiores a las de aquellos que permanecieron vivos durante el seguimiento o fallecieron por otra causa, $p < 0,05$ (tablas V.5.7.1 y V.5.7.2).

TABLA V.5.7.1. Distribución de pacientes según valores de Hgb (g/L).

	Frecuencia	Porcentaje
Menor de 12	104	27,1
De 12 a 14	215	56,0
Mayor de 14	65	16,9
Total	384	100,0

TABLA V.5.7.2. Valores de Hgb según estado de los pacientes al cierre del estudio.

Estado al cierre	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	D típica
Muerte por IC	12,77	12,9	8,40	18,00	2,20
Vivo	13,45	13,5	7,50	19,40	2,04
Muerto sin relación con IC	12,81	11,6	8,30	17,90	2,07
P valor	0,015				

Funciones de supervivencia

FIGURA V.5.7.1. Supervivencia acumulada según niveles de Hgb. Log-Rank 6,42, p=0,04.

FIGURA V.5.7.2. Valores de Hgb según Servicio de Ingreso.

Los pacientes ingresados en Medicina Interna presentaban con mayor frecuencia anemia, $p < 0,05$ (figura V.5.7.2).

V.5.8. Otros factores pronósticos

De modo general, se aprecia un Na^+ más bajo y un K^+ más elevado en los pacientes fallecidos por IC, $p < 0,05$ (tablas V.5.8.1 y V.5.8.2).

TABLA V.5.8.1. Distribución de pacientes según valores de Na^+ y K^+ .

		Frecuencia	Porcentaje
Na⁺	< 135	71	18,5
	135- 145	303	78,9
	>145	10	2,6
	Total	384	100,0
K⁺	< 3,5	22	5,7
	3,5- 5,5	351	91,4
	> 5,5	11	2,9
	Total	384	100,0

TABLA V.5.8.2. Valores de Na^+ y K^+ según estado de los pacientes al cierre del estudio.

Na⁺					
	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	D típica
Muerte por IC	135,93	136	125	146	4,12
Vivo	138,46	139	128	148	3,38
Muerto sin relación con IC	137,7	138	126	150	4,38
P valor	0,000				
K⁺					
	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	D típica
Muerte por IC	4,63	4,70	2,40	6,80	0,71137
Vivo	4,25	4,20	2,80	6,30	0,54030
Muerto sin relación con IC	4,38	4,30	3,00	6,20	0,61161
P valor	0,000				

No se observaron diferencias en la mortalidad por IC en relación con las cifras de CT. Sin embargo, utilizando el índice de Castelli (CT/HDL) y realizando regresión de Cox ajustando por edad, sexo, Cr, CF y Hgb, apreciamos que el índice de Castelli por encima de 4,5 supone un riesgo 2,5 veces mayor de mortalidad que por debajo de 4,5 y dado que el valor de “p” está en el límite de la significación (p=0,052) podemos considerar este resultado clínicamente relevante.

TABLA V.5.8.3. Distribución de pacientes según valores de CT.

VALOR DE CT	Frecuencia	Porcentaje
Menor de 100	3	,8
100 a 200	124	32,3
Mayor de 200	56	14,6
No consta	201	52,3
Total	183	47,7

TABLA V.5.8.4. Valores de CT según estado de los pacientes al cierre del estudio.

Estado al cierre	Media	Mediana	Mínimo	Máximo	D típica
Muerte por IC	185,46	182	104	285	52,64
Vivo	189,11	183	104	309	42,95
Muerto sin relación con IC	174,74	170	74	303	51,59
P valor	0,345				

FIGURA V.5.8.1. Índice aterogénico o de Castelli (CT/HDL).

V.5.9. Morbilidad global de la IC

Como se aprecia en la tabla V5.9.1, 1 de cada 5 pacientes presentó EC. Además 1 de cada 8 sufrió ACV durante el seguimiento. Se observa un % muy bajo de arteriopatía periférica.

TABLA V.5.9.1. Morbilidad cardiovascular de la IC.

	Frecuencia	Porcentaje
IAM	58	15,1
SCA	19	4,9
ACV	43	11,2
AIT	5	1,3
Arteriopatía periférica	15	3,9

V.5.10. Factores de riesgo de mortalidad. Análisis multivariante

Se desarrolló un modelo de regresión de Cox en el que se obtuvieron los riesgos proporcionales de mortalidad. Se introdujeron en el modelo todos aquellos factores que habían resultado estadísticamente significativos en el análisis bivariante y a mayores sexo y FE% por ser variables de ajuste en nuestro estudio. De este modo obtenemos que incrementan la mortalidad por IC de forma significativa: la edad (2% más por año), los niveles de K⁺ (79% más cada incremento de 1 mEq/L), y la CF IV (más de cuatro veces más). Descienden la mortalidad el aumento de: Na⁺ (7% menos cada aumento de 1 mEq/L), MDRD (2% menos cada incremento de un punto) y la albúmina (41% menos cada aumento de 1 mg/dL).

TABLA V.5.10.1. Riesgos de mortalidad según regresión de Cox.

	p	Riesgo (HR)	IC al 95%
Edad	0,05	1,02	[1,001 a 1,042]
Sexo varon	0,603	1,11	[0,740 a 1,681]
FE >50 %			
FE 35-50 %	0,917	0,97	[0,611 a 1,56]
FE < 35%	0,248	1,39	[0,79 a 2,46]
K⁺	0,000	1,79	[1,30 a 2,48]
Na⁺	0,005	0,93	[0,88 a 0,97]
MDRD	0,026	0,98	[0,977 a 0,998]
Albúmina	0,039	0,59	[0,36 a 0,97]
Hgb	0,190	0,93	[0,84 a 1,03]
NYHA I			
NYHA II	0,894	1,03	[0,64 a 1,66]
NYHA III	0,179	1,56	[0,81 a 3,003]
NYHA IV	0,000	5,37	[2,13 a 13,52]

Los antecedentes personales de EC en un modelo de regresión de Cox empeoran la supervivencia, hallándose en el límite de la significación: p=0,074, riesgo 1,48, (48% más de probabilidades de fallecer aquellos que tienen antecedentes de EC) pero este resultado sí es clínicamente relevante (aunque no estadísticamente significativo).

V.6. CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON IC.

Según el test de calidad de vida SF-36 validado para nuestro país¹⁸⁶, la media global de resultados de los 52 pacientes analizados apunta un deterioro mayor de la esfera física que de la mental (tabla V.6.1).

TABLA V.6.1. Resumen test SF-36 físico y mental.

	Media	IC al 95%
Físico	40,52	[37,83-43,22]
Mental	46,76	[43,28-50,25]

FIGURA V.6.1. Puntuaciones medias de los 8 ítems del test SF-36.

V.6.1. Funcionamiento y rol físico, dolor corporal y salud general.

Destaca en este apartado la elevada puntuación obtenida para el rol físico (72,11 de media) en contraste con la baja puntuación para el funcionamiento físico (49,80). Ver tabla V.6.1.1.

TABLA V.6.1.1. Test SF-36: ítems físicos.

	Media	IC al 95%
Funcionamiento físico	49,80	[42,20-57,41]
Rol físico	72,11	[59,66-84,57]
Dolor corporal	56,63	[50,32-62,95]
Salud general	53,71	[47,46-59,96]

V.6.2. Funcionamiento social y rol emocional. Vitalidad y salud mental

En el área mental, se obtienen puntuaciones superiores a 60 excepto para la vitalidad (tabla V.6.2.1).

TABLA V.6.2.1. Test SF-36: ítems mentales.

	Media	IC al 95%
Funcionamiento social	76,20	[68,96-83,44]
Rol emocional	67,30	[54,12-80,49]
Vitalidad	55,192	[48,98-61,39]
Salud mental	66,07	[60,80-71,35]

V.6.3. Calidad de vida según CF.

De los 52 pacientes que respondieron al test de calidad de vida, todos tenían CF I-III. De forma global, se hallaron diferencias significativas en la calidad de vida respecto a la CF en el plano mental. De forma individualizada, se obtuvieron diferencias específicas en funcionamiento físico y funcionamiento social, estando en el límite de la significación la salud mental (ver tabla V.6.3.1).

TABLA V.6.3.1. Calidad de vida y CF.

	F	P
Resumen físico	1,680	0,200
Resumen mental	3,299	0,047
Funcionamiento físico	5,515	0,008
Rol físico	0,194	0,825
Dolor corporal	1,092	0,346
Salud general	1,023	0,369
Rol emocional	2,235	0,121
Funcionamiento social	4,124	0,024
Vitalidad	0,386	0,682
Salud mental	3,065	0,058

No hubo diferencias significativas respecto a la calidad de vida según sexo ni según FE%.

VI. DISCUSIÓN

VI.1. Manifestaciones clínicas más frecuentes de IC

Para revisar el perfil del paciente con IC, valoraremos separadamente los datos clínicos, analíticos, electrocardiográficos y radiológicos pero tal vez la primera pregunta a la hora de evaluar los resultados de este trabajo sea si los pacientes analizados son similares o no a los de otros estudios publicados en las últimas décadas. No será fácil de dilucidar esta cuestión y veremos para ello un ejemplo: Del trabajo de Havranek et al. que incluyó 34587 pacientes (58% mujeres) de 65 años o más dados de alta con diagnóstico de IC se analizaron 192 variables (en mi trabajo se han analizado 104 variables). La FE% media fue de 69% y el 51% presentaba FE% <40%. EC, DMT2 y EPOC fueron menos frecuentes por encima de los 85 años que en pacientes más jóvenes, mientras que la FA era más común en los ancianos. La presencia de otros problemas variaba según la edad¹⁸⁷. Este estudio sólo viene a reflejar que incluso restringiendo la edad de la muestra a >65 años, se han podido hallar diferencias con dicha edad. En el trabajo que presento, el intervalo etario es mucho mayor (de 36 a 95 años) por ello la comparación con otros estudios e incluso la comparación entre grupos etarios diferentes dentro del mismo estudio puede ser complicada, no obstante sí cabe contrastar algunos datos relevantes.

Conviene reseñar primeramente que en la muestra seleccionada el 46,6% son mujeres estando este menor porcentaje que los varones en disonancia con datos aportados en algunos trabajos y en consonancia con otros pero en cualquier caso en la literatura las mujeres con IC presentan edad más avanzada y FE% conservada en mayor porcentaje de casos que los varones^{12, 42, 63, 188} lo cual sí se ha reflejado en nuestro trabajo.

Komajda et al. en el subestudio de pacientes octogenarios del Euro Heart Failure Survey I ha observado mayor mortalidad y comorbilidad en estos pacientes¹⁸⁹ al igual que en mi trabajo en donde el 36,5% de los pacientes estudiados son mayores de 80 años. En el trabajo de Chen et al. en el que se incluyeron 103 pacientes (76% mujeres) con FE%>45%, observaron que la HTA era el FR más importante cuantitativamente asociado a IC diastólica y que el 64% de estos pacientes presentaban CF III/IV¹¹⁴. En otro trabajo prospectivo realizado en 14 centros asistenciales chilenos (372 pacientes en CF III-IV) comunicaron la HTA como la etiología más frecuente (35,2%) seguida de la EC (31,6%) y enfermedad valvular (14,9%). Los antecedentes personales más frecuentes eran HTA (69%), diabetes (35%), IAM (22%) y FA (28%)¹⁹⁰.

Bellotti et al. describen una serie prospectiva de 749 pacientes italianos ingresados con diagnóstico de IC observando que aquellos ingresados en Cardiología eran más jóvenes, preferentemente varones y con EC. Por el contrario, los pacientes de Medicina Interna presentaban mayor comorbilidad y grados más avanzados de IC¹⁸. En nuestro país, en el estudio de Bernácer et al. el perfil del paciente con IC atendido en Medicina Interna es el de una mujer, mayor (edad media 89 años) con elevada comorbilidad y gran dependencia social; frente a un paciente varón, más joven y con menos comorbilidad en Cardiología, apuntando que 2 de cada 3 pacientes de su hospital son tratados por un médico internista¹⁹¹. En la muestra seleccionada en mi trabajo más de un tercio de pacientes fueron atendidos por un especialista en Medicina Interna. En el estudio INCARGAL, los pacientes tenían una edad media de $75,5 \pm 12,4$ años ($78,5 \pm 10,6$ en mujeres y $72,7 \pm 13,5$ en varones) muy similar a la hallada en la serie que presento, existiendo también diferencias significativas en la media de edad según sexo. El 58,9% de los pacientes tenía HTA, el 31,8% EC, el 27,7% valvulopatía, el 28,4% DMT2 y el 32,5% EPOC (59,9%, 26,8%, 41,9%, 23,7% y 24,2% respectivamente según mis datos). Los pacientes atendidos en servicios de Cardiología son más jóvenes ($72,5 \pm 13,3$ frente a $77,4 \pm 11,4$ años; $p < 0,005$), con más varones (51,9 frente a 43,7%; $p < 0,01$) y mayor proporción de primeros ingresos (54,8 frente a 48,4; $p < 0,05$). Además en Cardiología se realizan con más frecuencia pruebas complementarias (invasivas y no invasivas) y se optimiza más el tratamiento médico⁴¹. Todos estos datos se reproducen en mi trabajo en donde se aprecia mayor prescripción de estatinas, anticoagulantes orales y bloqueadores beta a los enfermos ingresados en Cardiología. De todos modos no se observaron diferencias en la mortalidad temprana en el estudio INCARGAL ni en la mortalidad tras casi 5 años de seguimiento medio (ajustando por edad, FE%, y otros factores pronósticos) en mi trabajo. En el estudio de Grigorian et al. (1.252 pacientes hospitalizados por IC con función sistólica ventricular izquierda conservada y deprimida), el 49,2% (616) de los enfermos presentaba EC; el 55,4% (693) HTA y el 26,8% (335) diabetes¹⁹². En el estudio GALICAP, trabajo descriptivo, transversal y multicéntrico, realizado en nuestra Comunidad Autónoma con un total de 1195 pacientes (48% varones) presentaban antecedentes de HTA el 82%, de dislipemia el 47%, de DMT2 el 31%, de FA el 49%, de valvulopatía el 35% y de EC el 32%⁴³. De las múltiples manifestaciones clínicas de la IC, en este trabajo hemos hallado las CF basales previo al ingreso I y II como las más frecuentes (>70% de los pacientes), existiendo gran disparidad en la literatura en función del momento de medida de la CF (basal, en el momento del ingreso,

durante una descompensación, al alta,...). En el registro BADAPIC aproximadamente la mitad de los pacientes se hallaban en CF I-II¹⁹ y en el estudio INCARGAL se objetivó disnea en más del 90% de los pacientes⁴¹. En el estudio del grupo SEMI-IC casi el 80% de los pacientes presentaba CF II-III²⁵. Quizá la CF basal tomada previamente al ingreso sea uno de los parámetros útiles para explicar posteriormente la baja mortalidad de la serie analizada.

Torres-Gárate et al. describieron el perfil clínico-terapéutico de la IC en un Servicio de Medicina Interna de un hospital terciario. Para ello seleccionaron de una población de 1338 pacientes ingresados en el año 2002 con el diagnóstico de IC, una muestra de 130 pacientes (edad media: 80,3 años, DE: 9,64) encontrando como patología asociada más frecuente la HTA y que el 70,2% de ellos padecían alguna enfermedad¹⁹³, resultados similares a los de Fernández Galante et al.¹⁹⁴ En el trabajo de Soriano et al. realizado en Atención Primaria (265 pacientes), se encontró también una elevada edad media, predominio del sexo femenino y la HTA como factor causal más frecuente así como una importante comorbilidad¹⁹⁵. Esto refuerza la idea de una cierta similitud entre el perfil de IC de Atención Primaria y Hospitalaria y por tanto la necesidad de vías clínicas entre niveles asistenciales para asegurar el adecuado manejo de los pacientes con esta enfermedad y evitar ingresos innecesarios.

No he estudiado explícitamente las variaciones estacionales en los ingresos por IC, aunque las fechas de ingreso y los datos de otros trabajos sugieren que en los meses fríos (invierno) ingresan más frecuentemente los pacientes con IC respecto a los meses más cálidos, probablemente por el aumento de infecciones respiratorias, causa muy frecuente de descompensación de IC. Además los pacientes con este diagnóstico fallecen 4 veces más que aquellos que no presentan IC⁴⁴.

Respecto a la PA, en el estudio GALICAP los valores medios de PA sistólica y diastólica fueron respectivamente 131 y 76 mmHg⁴³, similares a las de mi trabajo (138,71 y 78,16 mm Hg). Llama la atención unas cifras de PAS y PAD medias en rango de normalidad al ingreso, si bien se observó que la mediana de PAS estaba ya en cifras de HTA. Aunque estos datos deben tomarse con cautela ya que valores aislados de PA no son representativos y en mi trabajo no existen datos de monitorización ambulatoria de PA (MAPA). Se ha descrito mayor asociación de PAS y P de pulso elevados con IC que la PAD elevada¹⁹⁶, lo que vendría a confirmar el papel relevante que el tratamiento adecuado de la HTA (sobre todo de la HTA sistólica aislada) desempeña en la IC.

En relación con los datos analíticos, en el estudio INCARGAL no se han observado diferencias significativas en parámetros como glucemia, creatinina, urea, lípidos o iones en función del sexo⁴¹ y tampoco en mi trabajo. En cuanto a la hiponatremia e hiperpotasemia como factores pronósticos, su hallazgo es inconsistente aunque en mi trabajo sí se asoció con aumento de la mortalidad. Esto podría explicarse por la asociación bien documentada de desbalance electrolítico e IR. En otros estudios la hiponatremia se asoció con aumento de mortalidad¹⁸³ aunque otros autores no han hallado tal relación¹⁹⁷.

En lo referente a datos electrocardiográficos, en el trabajo de Castro et al. (Grupo ÍCARO), tenían FA el 36% y BRI el 16%, lo que contrasta con el 44,3% de FA y el 30% de bloqueos intraventriculares en los ECG de mi estudio¹⁹⁰. En el estudio gallego de IC en Atención Primaria (GALICAP) por el contrario presentaban antecedentes de FA casi la mitad de la muestra (49%) aproximándose más estos datos a los de mi trabajo⁴³.

Respecto a los datos radiológicos, cabe señalar que la cardiomegalia y el derrame pleural se observan frecuentemente al margen de la muestra estudiada situándose en torno al 72-90%. El EAP también se aprecia aunque con mayor variabilidad según los estudios: 18-49%^{18, 41, 93, 114}.

De modo general, los datos clínicos de los pacientes con IC se reproducen en casi todos los estudios nacionales e internacionales y los antecedentes personales más frecuentemente asociados a IC son la HTA, la EC y la cardiopatía valvular en la mayoría de los trabajos^{190, 198} incluido el que he realizado y la elevada comorbilidad que presentan los pacientes es también constante en los estudios epidemiológicos^{114, 187, 190}.

VI.2. Análisis comparativo de los diversos tratamientos médicos de la IC

Muchos son los factores que influyen en la prescripción de un determinado tratamiento y no todas de índole científico o económico: Cohen-Solal et al. analizaron el espectro de pacientes hospitalizados con IC en Francia. Para ello seleccionaron 1058 pacientes en el primer semestre de 1997 (de los cuales 55% fueron varones) y objetivaron una prescripción de IECA del 63% en pacientes con FE%>40%. Ellos explican este dato sorprendente debido a la aprobación de estos fármacos en Francia sin aludir a la FE%, a pesar de que los trabajos científicos con estos fármacos en IC se han realizado con FE%<35-40%¹⁷, si bien es cierto que en otras patologías distintas de la IC (HTA, DM,...) también se indican IECA. Este trabajo ilustra una posible causa de diferencias de prescripción entre diversos estudios e implícitamente muestra la

dificultad de comparar el tratamiento médico de las múltiples muestras publicadas ya que cada una de ellas presenta alguna peculiaridad que la hace diferente de las demás.

Grigorian et al. evaluaron entre 1991-2002 la prescripción de fármacos en 1.252 pacientes hospitalizados por IC con función sistólica ventricular izquierda conservada y deprimida. Los pacientes presentaban edad media de $69,4 \pm 11,7$ años y 767 (61,3%) eran varones. La función sistólica ventricular izquierda estaba conservada en 498 enfermos (39,8%). La prescripción de IECA, ARA II, espironolactona y bloqueadores beta se incrementó progresivamente en ambos patrones de disfunción. Más del 70% de los pacientes utilizaba diuréticos, con más frecuencia en el grupo con función sistólica ventricular izquierda deprimida; la utilización de digital mostró una marcada reducción en el grupo con función sistólica ventricular izquierda conservada. Existía un incremento del empleo de fármacos con efecto probado sobre la mortalidad y morbilidad de pacientes con IC congestiva; sin embargo, el empleo de bloqueadores beta y espironolactona era aún limitado. Hubo una tendencia paralela, aunque ligeramente inferior en el grupo de función sistólica conservada, en el empleo de estos fármacos después de la hospitalización de los pacientes con IC¹⁹². En un subestudio del estudio INCARGAL publicado en 2005 y realizado en la provincia de Ourense sobre un total de 279 pacientes se observó una baja prescripción de IECA, espironolactona y bloqueadores beta, tanto al ingreso como al alta de los pacientes y una mayor prescripción de digoxina (estadísticamente significativa) en mujeres que en varones⁴². En el estudio GALICAP, los fármacos más prescritos fueron diuréticos (82%), IECA (48%), ARA II (29%) y bloqueadores beta (27%). En los pacientes con función sistólica deprimida se prescriben más bloqueadores beta ($p < 0,001$), IECA ($p < 0,01$) y antialdosterónicos ($p < 0,05$)⁴³. En el trabajo del Grupo ÍCARO (iniciado en enero de 2002), 39% de los pacientes recibieron IECA, 15% bloqueadores beta, 25% digoxina, 16% espironolactona y 53% furosemida¹⁹⁰. En un estudio prospectivo realizado en nuestro país entre Atención Primaria y su Hospital de referencia y en el que se incluyó a 265 pacientes diagnosticados de IC al alta hospitalaria desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 1998, se encontró que los fármacos más utilizados tanto al alta hospitalaria como en el seguimiento fueron los diuréticos, seguidos de los IECA y que la mortalidad hospitalaria fue del 6,4%, y a los 18 meses de seguimiento, de un 46% (en un 77% de éstos de causa cardíaca)¹⁹⁵. En Europa, los bloqueadores beta en general son infrautilizados aunque los cardiólogos los usan con mayor frecuencia que otras especialidades médicas. En el trabajo de Salvador et al., publicado en 2004 en el 52,3% de 1198 pacientes con IC no se prescribieron

bloqueadores beta¹⁹⁹ y en mi estudio, realizado en fechas similares, el 83,4% no recibieron estos fármacos. En la fase piloto del estudio de adherencia terapéutica ATICA publicada en 2006, se ha comunicado que del grupo de fármacos que producen bloqueo neurohormonal los más utilizados fueron los IECA, seguidos a gran distancia por bloqueadores beta, ARA II y espironolactona. De forma global estos autores expresan su preocupación por la infrautilización de los bloqueadores neurohormonales²⁰⁰ que se aprecia también en otros trabajos de características similares¹⁹⁴. Los IECA muestran un buen rendimiento coste-eficacia como quedó de manifiesto con ramipril en el trabajo de Hart et al.²⁰¹

En el estudio OSCUR, de Bellotti et al., los fármacos más prescritos fueron diuréticos de asa seguidos de IECA, espironolactona y bloqueadores beta, observando diferencias significativas entre Cardiología y Medicina Interna en la prescripción de IECA, espironolactona y bloqueadores beta (mayor prescripción en Cardiología) sin encontrar a pesar de ello diferencias significativas en la mortalidad entre ambas especialidades¹⁸.

En el estudio de Permanyer et al., de 265 pacientes, de los cuales 144 estaban en CF IV, se administraron IECA o ARA II en un 54% y bloqueadores beta en un 4%. Datos que difieren de nuestro trabajo, probablemente por haberse recogido en años anteriores²⁰². Torres-Gárate et al. en una muestra de 130 pacientes (edad media: 80,3; DE: 9,64) observaron mayor prescripción de diuréticos cuanto mayor era la CF y que los bloqueadores beta se prescribieron sólo en el 7,1% de los pacientes, más en aquellos con FE%>35%¹⁹³. En mi estudio, realizado en fechas similares pero con pacientes de Medicina Interna y Cardiología, la cifra de bloqueadores beta fue superior (16,4%) pero todavía lejana de la que debiera alcanzarse si se aplicasen correctamente las recomendaciones de las guías de práctica clínica^{105, 169, 180}.

Tal vez estas diferencias respecto a dichas recomendaciones y a los resultados de los ensayos clínicos, estriben en que el perfil de los pacientes de los ensayos clínicos difiere sensiblemente de los que son atendidos cotidianamente en los servicios de Medicina Interna y Atención Primaria²⁰³ e incluso en muchos servicios de Cardiología²⁰⁴ y ello obliga a aplicar estrategias terapéuticas más conservadoras, limitando la dosis de algunos fármacos e incluso limitando su uso.

En general se observa un incremento en la prescripción de IECA tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, no obstante diuréticos y digital siguen siendo fármacos frecuentemente prescritos^{205, 206}. Esta tendencia al alza también se observa en los ARA II sobre todo desde la publicación del estudio CHARM en el que candesartan demostró mejorar CF y reducir

hospitalizaciones y mortalidad en pacientes con IC sistólica y reducir hospitalizaciones en pacientes con IC-FSP, aunque la reducción fue más marcada en el primer grupo^{134, 207}.

En lo referente a los bloqueadores beta, se han publicado reducciones de mortalidad y reingresos independientemente de la PA sistólica pretratamiento²⁰⁸ lo cual los convierte en fármacos de primera línea incluso en pacientes normotensos con PA sistólica > 85 mm Hg. En la mayoría de los pacientes no solo es seguro iniciar estos fármacos antes del alta hospitalaria sino que es recomendable ya que su uso ambulatorio es mayor si se comienza el tratamiento en el hospital. A pesar de la evidencia clínica a favor del empleo de estos fármacos en la IC, todavía se aprecia una infratilización según resultados de trabajos recientes^{43, 203, 209}. En ancianos se sigue observando una discreta utilización de tratamientos que han demostrado aumento de supervivencia¹⁸⁹ debido sobre todo a un temor infundado a sus efectos secundarios o a la exacerbación de otras patologías.

Como colofón de este apartado, conviene reseñar que algunos ensayos clínicos presentan irregularidades en su diseño por lo que las conclusiones extraídas no permiten su extrapolación fuera del mismo. Además está suficientemente documentado que, en la población general, los pacientes no toman la dosis eficaz que ha demostrado aumento de supervivencia en los estudios^{210, 211} lo cual puede explicar en parte la disparidad de actuaciones existente entre los múltiples trabajos publicados según sean ensayos clínicos o estudios de base poblacional.

VI.3. Pronóstico de la IC

En nuestra serie hemos encontrado que las variables pronósticas en la IC son: en el análisis bivariable edad, Na⁺, K⁺, MDRD, albúmina, Hgb y CF de la NYHA y en el análisis multivariable edad, Na⁺, K⁺, MDRD, albúmina y CF IV de la NYHA. En general en todos los estudios se destaca el pronóstico ominoso de la IC tanto la sistólica como la IC-FSP aunque con la introducción de los nuevos grupos de fármacos inhibidores neurohormonales ha mejorado en las 2 últimas décadas²¹².

Revisando la literatura existen múltiples predictores de pronóstico de IC. Hernández et al. evaluando 95 pacientes (60% mujeres) con IC-FSP con FE%>45% tras un seguimiento de 53±8 meses concluyen que la IC-FSP no es una entidad homogénea siendo la morbimortalidad mucho más elevada en los casos de etiología isquémica (englobando a los pacientes isquémicos

con IC en un subgrupo de peor pronóstico). De forma global, la mortalidad a los 5 años de seguimiento fue del 40%, similar a la descrita en otros trabajos²¹³.

Bettencourt et al. han comunicado la CF de la NYHA, etiología isquémica, FEVI%, tiempo de deceleración de la onda E, test de la marcha de 6 minutos, Na⁺ sérico, ácido úrico y niveles de BNP como factores predictores de pronóstico de IC¹⁸³. Heywood et al. han encontrado como posibles factores pronósticos la mejoría de la FE% a los 6 meses, DMT2, edad, creatinina y nitrógeno ureico en sangre en el análisis univariante y mejoría de la FE% a los 6 meses, edad, y nitrógeno ureico en sangre en el análisis multivariante. La mejoría de la FE% fue el más importante predictor de supervivencia en pacientes con disfunción sistólica y los autores concluyen que la monitorización ecocardiográfica de los cambios en la FE% tiene gran valor pronóstico²¹⁴ (al igual que se ha observado en otros estudios)²¹⁵ lo que no se aclarará en el trabajo es la coste-efectividad de esta estrategia pronóstica. En mi estudio, la FE% tomada como medida aislada no tuvo interés pronóstico y las mediciones seriadas requerirían una logística que no está disponible en la actualidad.

Todos estos factores de riesgo son útiles tanto para estratificar el riesgo de eventos en IC como para realizar puntajes predictivos de los mismos²¹⁶. Yendo más allá algunos autores han realizado análisis multivariante sobre factores de riesgo de IC y mediante modelos de regresión logística han determinado el riesgo de desarrollar IC para individuos según su perfil concreto (edad, sexo, patología cardiovascular previa,...)⁶⁶. En el estudio de Permanyer et al., la mortalidad a los 18 meses fue del 46% siendo de causa cardíaca en el 77% de éstos. Estas elevadas cifras podrían justificarse porque el 54,5% de los pacientes se hallaba en CF IV (en mi estudio sólo el 2,6% se hallaba en tal situación)²⁰². Lee et al. publicaron en 2003 un modelo de predicción clínica para pacientes con IC (mediante un estudio retrospectivo), con datos reunidos en las horas iniciales de presentación en el hospital, que predijo la mortalidad por todas las causas a los 30 días y al año. Encontraron como factores predictivos en estas circunstancias: mayor edad, descenso de la PA sistólica, aumento de la frecuencia respiratoria, hiponatremia, aumento de las concentraciones de nitrógeno ureico y enfermedades simultáneas (enfermedad cardiovascular, demencia, EPOC, cirrosis y cáncer)²¹⁷. Factores que en general se aproximan a los que he hallado en mi serie prospectiva y que no hacen sino reforzar la idea de que los datos clínicos son buenos parámetros predictivos de mortalidad global y específica por IC.

VI.3.1. Mortalidad en IC

Con los criterios clínicos utilizados en la mayor parte de los estudios epidemiológicos de los que disponemos actualmente es difícil conocer la realidad en cuanto a mortalidad de la IC, que en todo caso es muy elevada¹⁶, aunque con ciertas peculiaridades según los trabajos. En un estudio realizado en Argentina analizando datos recogidos entre 1980 y 1997 y los registros de 2 encuestas nacionales sobre IC se concluyó que los síndromes cardiológicos constituyen la primera causa de muerte en ese país en los años revisados y de ellos el más frecuente es la IC²¹⁸. Martínez-Sellés et al. en una revisión retrospectiva de 1358 ingresos por IC observó que la disfunción ventricular aumentó la mortalidad intrahospitalaria (OR=2,9)¹¹². Brophy et al., en un modelo multivariante basado en 6422 pacientes de 300 centros clínicos de Norteamérica obtuvieron como variables predictivas independientes de mortalidad a los 36 meses por IC: la edad, la FE% (por 10% de descenso), la CF de la NYHA, el índice cardiorácico >50%, signos o síntomas clínicos (criterios de Framingham), creatinina sérica, IMC, PA sistólica, toma de nitratos y etiología isquémica por diabetes. Para la mortalidad a los 12 meses se utilizó la PA diastólica (y se excluyeron edad, PA sistólica y nitratos)²¹⁹. Estas variables no precisan pruebas sofisticadas de laboratorio ni de imagen pero no está claro si pueden obtenerse fiablemente en la práctica clínica habitual ni si los clínicos podrían utilizar instrumentos pronósticos de este tipo (tan complejos). MacIntyre et al. en sus investigaciones sobre 66547 pacientes ingresados por vez primera con IC entre los años 1986 y 1995 observó una mortalidad al año de 24,2% en los < de 55 años, pero de 58,1% en los > 85 años. Pudo comunicar también que tanto la mortalidad a los 30 días como a largo plazo disminuyó en la década considerada, un 26% en varones y 17% en mujeres la mortalidad a corto plazo (30 días) y un 18% en varones y 15% en mujeres respectivamente la mortalidad a largo plazo (1 año). Concluye que la mortalidad en la población general con IC es mucho mayor que en ensayos clínicos especialmente entre los ancianos y que aunque la supervivencia ha aumentado significativamente en esos años, todavía queda mucho por hacer²²⁰. De los pacientes del Estudio Rotterdam (5255) presentaron IC 181 (de los cuales 109 eran mujeres) y de ellos la supervivencia al año y a los 5 años fue, quizá de las más altas publicadas, de 89% y 59% muy similar a la supervivencia global de mi estudio, pero a pesar de ello representa una mortalidad ajustada por edad 2 veces superior a la de la población sin IC. Los autores confirmaron un aumento de muerte súbita en los pacientes con IC de 5 veces y el peor pronóstico si se asocian enfermedades concomitantes²²¹. Solís Olivares

et al., en un estudio prospectivo sobre una muestra de 110 pacientes con disfunción sistólica (FE%<40%) identificaron como factores de alto riesgo para eventos adversos cardiovasculares: edad>65 años, sexo femenino, HTA, CF III-IV y taquicardia ventricular. Obtuvieron una mortalidad global a los 4 años del 26%, similar a la mortalidad específica obtenida en nuestro trabajo con un año más de seguimiento (25,2% a los 5 años)²²². Algunos autores no han observado en sus trabajos diferencias en la supervivencia de la IC a pesar de los avances terapéuticos²²³, sin embargo, otros estudios realizados en esa misma época (1981-1991) muestran una reducción importante de la mortalidad (del 33% antes de 1989 al 16% después), particularmente de la muerte súbita relacionada con la IC (del 20% al 8%)²²⁴. En mi estudio he observado que no existen diferencias de mortalidad en función del género cuando se ajusta por edad de forma similar a autores como Vaccarino¹⁸⁸ aunque diferente de otros²²².

En el estudio del registro BADAPIC (Base de datos de pacientes con IC) sobre una base de 3909 pacientes con IC atendidos en 62 consultas de IC, la probabilidad de supervivencia a los 24 meses fue del 87%; la supervivencia libre de ingresos por IC, del 80% y la supervivencia libre de eventos, del 76%. La supervivencia fue similar para varones y mujeres, mayor para los pacientes menores de 70 años ($p < 0,05$) y ligeramente superior para los casos de FE% > 45% ($p = 0,08$) aunque esa diferencia estaba en el límite de la significación estadística. El tratamiento utilizado en este registro se acerca a los estándares recomendados y la supervivencia a corto plazo fue muy elevada¹⁹. Esto demuestra una vez más (recordemos el Estudio Mahler) que la aplicación de las guías de práctica clínica disminuye la mortalidad global²¹¹. Mención aparte merece el CT total como factor protector en la IC. Según los resultados de mi trabajo, un índice de Castelli elevado suponía mayor mortalidad no obstante en la literatura se ha comprobado que la disminución de CT total en sangre se asociaba de forma significativa a un aumento de la mortalidad, fenómeno conocido como epidemiología reversa⁵³. La explicación de este hallazgo aparentemente contradictorio a la luz de los conocimientos actuales podría estar en el mayor peso de un colesterol HDL bajo sobre un CT total elevado en lo que a factor pronóstico de mortalidad se refiere.

Debido a todos estos cambios en la mortalidad a nivel mundial y estatal se está produciendo una transición consiguiendo alterar la evolución natural de la IC pasando a ser una enfermedad crónica y de evolución más lenta, lo que conlleva un aumento de las necesidades de asistencia hospitalaria, ambulatoria y psicosocial por enfermedades del corazón²²⁵.

Mortalidad en función del Servicio de ingreso:

En la mortalidad en función del Servicio médico de ingreso no se han observado diferencias significativas en la literatura, ni entre atención especializada y primaria, ni entre especialidades entre sí (fundamentalmente entre Cardiología y Medicina Interna), pero sí diferencias relevantes en cuanto al manejo diagnóstico-terapéutico, apreciándose en general mayor utilización de pruebas invasivas y de tratamientos que han demostrado mejoría en la supervivencia en Cardiología respecto a Medicina Interna o Atención Primaria^{18, 41, 226-228}.

Se ha observado una alarmante infrautilización de los IECA y bloqueadores beta en los servicios de Medicina Interna (menos acusada en servicios de Cardiología), y en general, una deficitaria coordinación con Atención Primaria²²⁹. Estos matices podrían explicarse por la mayor edad media y comorbilidad de los pacientes ingresados en Medicina Interna y atendidos por Atención Primaria lo que conlleva un manejo diagnóstico menos agresivo y estrategias terapéuticas más conservadoras, como ya se ha reseñado en el epígrafe anterior.

En cuanto a los reingresos, muy frecuentes en los pacientes con IC, Jiménez et al. estudiando una muestra de 102 pacientes han hallado una sola variable relacionada con el reingreso precoz por IC: la etiología isquémica. La duración de la estancia o la inestabilidad clínica al alta no parecieron influir en el reingreso, aunque el tamaño de la muestra es muy pequeño²³⁰. Reis et al. con otra muestra más numerosa (328 pacientes) hallaron que existían 4 variables independientes de reingreso: tipo de especialidad médica que atendió al enfermo, IC o IAM previos e historia de DM²²⁸. En todo caso, parece existir un marcado incremento de ingresos en los meses fríos respecto a la época estival^{44, 231}.

VI.3.2. Disfunción sistólica versus disfunción diastólica

Conviene recordar en este apartado que debido a la disparidad de criterios diagnósticos de IC sistólica según los diversos estudios y a la dificultad de diagnosticar la IC-FSP por técnicas no invasivas (flujo transmitral o Doppler tisular)^{109, 110} las comparaciones con datos de la literatura pueden resultar complejas y en algún caso poco rigurosas¹¹⁴. Para la mayoría de pacientes con disnea e IC-FSP según Caruana et al. puede haber diagnósticos alternativos a la IC diastólica, como son obesidad, EPOC, EC,... y el diagnóstico de IC diastólica rara vez se cumple ya que no toda disnea en el seno de IC es disnea debida a IC diastólica, incluso aunque ecocardiográficamente pueda objetivarse disfunción diastólica^{106, 232}.

Por el contrario, puede existir disfunción diastólica en presencia de disfunción sistólica ventricular preferentemente en pacientes ancianos y con pluripatología²³³.

En el trabajo del Grupo ÍCARO publicado en 2004 y realizado en hospitales chilenos se había realizado ecocardiograma al 52% de los 372 pacientes, confirmando en el 69% FE%<40%, aunque no se hizo seguimiento de los pacientes¹⁹⁰. En el estudio de Permanyer et al., se valoró la función ventricular en un 68,3% considerándose normal en un 41% (sin variaciones en función de la edad), porcentaje inferior al que se ha obtenido en mi estudio²⁰². Vasan et al., evaluando a 73 pacientes con IC del Estudio Framingham publicaron en 1999 una mortalidad más baja (la mitad aproximadamente) en pacientes con FE% normal ($\geq 50\%$) respecto a aquellos con FE% deprimida (<50%) llamando la atención sobre la necesidad de optimizar el tratamiento de estos enfermos¹¹¹. Ya en el año 2001, Senni et al. en una revisión de la historia natural de la IC, apuntaban la posibilidad de que la disfunción diastólica presentase un pronóstico sombrío pero similar al de la disfunción sistólica basándose en datos de supervivencia de múltiples trabajos que revisaremos más adelante²³⁴. En trabajos posteriores se preconiza la FE% preservada ($\geq 50-55\%$ según las series) como predictor independiente de mortalidad en pacientes con IC, después de corregir por edad y ritmo^{185, 235}.

En el estudio realizado en Olmsted (Minnesota) en 1991, de los 137 pacientes (63%) que disponían de ecocardiograma presentaban FE% $\geq 50\%$ el 43% y FE%<50% el 57% y no se apreciaron diferencias de supervivencia entre ambos grupos (ajustando por edad, sexo, CF y EC)⁹³.

En pacientes con IC crónica se ha investigado extensamente el valor pronóstico de una determinación aislada de la FE% y del consumo máximo de oxígeno (VO₂). No obstante, se dispone de datos contradictorios en lo referente al significado pronóstico de las determinaciones seriadas de la función ventricular. Además, no está claro si los cambios de estos parámetros reflejan estrictamente la progresión de la enfermedad o si producen algún impacto en el pronóstico tardío o en los síntomas. En el trabajo de Moreo et al. se evaluó el significado pronóstico de los cambios seriados en la FE% y en el rendimiento del ejercicio en la IC crónica moderada o severa en 182 pacientes seguidos 14-34 meses (mediana de 21 meses). Durante el seguimiento fallecieron 18 pacientes (9,9%) y 14 (7,7%) recibieron un trasplante cardíaco. En el análisis univariado las únicas variables significativamente asociadas con la evolución fueron la FE% basal (cociente de riesgo (CR) = 0,94; IC del 95%, 0,89-0,98;

$p = 0,006$), la regurgitación mitral ($CR = 4,22$; IC del 95%, 1,63-10,92; $p = 0,003$), y el cambio de la FE% (segundo examen basal) ($CR = 0,93$; IC del 95%; 0,88-0,98; $p = 0,01$). En el análisis multivariado la FE% y el cambio de la FE% siguieron asociándose independientemente con los acontecimientos adversos en el seguimiento. La potencia pronóstica aumentó significativamente entre el modelo que sólo incluyó la FE% y otro modelo que incluyó la FE% más el cambio de la FE% por lo que concluyen que la FE% aislada más sus cambios demostraron un mayor rendimiento pronóstico que la FE% aislada determinada en el período basal²¹⁵.

Ojeda et al. analizan la prevalencia, las características clínicas y el pronóstico a medio plazo de los pacientes con IC y función sistólica conservada y los comparan con los que presentan disfunción ventricular. Incluyeron a un total de 153 pacientes, 62 con función sistólica conservada ($FEVI\% \geq 45\%$) y 91 con disfunción ventricular ($FEVI\% < 45\%$) con un seguimiento medio de 25 ± 10 meses. Las edades medias fueron similares y la proporción de mujeres fue mayor entre los pacientes con función sistólica conservada (53 frente a 28%; $p < 0,01$) como sucedió en mi estudio. Las miocardiopatías isquémica e idiopática fueron las causas más prevalentes en pacientes con disfunción sistólica, y las valvulopatías y la cardiopatía hipertensiva, en los que tenían una función sistólica conservada. Los pacientes con función sistólica deprimida recibieron IECA y bloqueadores beta en mayor proporción (86 frente a 52%; $p < 0,01$ y 33 frente a 11%; $p < 0,01$) que aquellos con IC-FSP. Las tasas de mortalidad (37 frente a 29%), reingresos por IC (45 frente a 45%) y reingresos por otras causas (29 frente a 23%) fueron similares entre ambos grupos, y tampoco difirieron la supervivencia actuarial (51 frente a 62%) ni la probabilidad de no reingresar por IC (50 frente a 52%). A diferencia de otros trabajos^{92, 215} la FEVI% no fue predictora de mortalidad o reingresos por IC y los autores comunican que aunque las características clínicas de los pacientes con IC-FSP son distintas de las de aquellos con disfunción ventricular sistólica, el pronóstico a medio plazo fue similar²⁶.

Vadarajan et al., en 2258 pacientes (97% varones) a lo largo de una década (1990-1999) objetivaron mayor comorbilidad en pacientes con FE% deprimida ($FE\% < 55\%$) pero a pesar de ello comunican mayor supervivencia en estos pacientes (28%) respecto a los que tenían FE% preservada (22%)¹⁸⁵.

En el estudio GALICAP, el 61% de los pacientes poseían función sistólica preservada, y sus autores exponen que la IC-FSP es la forma más prevalente en Galicia⁴³. En trabajos prospectivos previos realizados en Galicia, ya se habían reseñado datos similares¹⁹⁸.

Ruiz et al. obtuvieron en su serie de 84 pacientes una supervivencia al año de 53% para pacientes con FE%<45%, 64% para FE% entre 45-60% y 79% para FE%>60% aportando como factor pronóstico de mortalidad por IC la disminución de FE%²³⁶, de forma similar se apreció en el trabajo de Varela-Román et al.²³⁵, dato que en mi trabajo no resultó estadísticamente significativo como variable pronóstica de IC.

Konstam propugna que en los nuevos ensayos clínicos no se debería realizar una inclusión de pacientes basada en la FE% ya que es muy posible que al margen de la mayor o menor FE% los pacientes con IC responderán de forma similar a los mismos tratamientos²⁷. Respecto a la mortalidad en relación a la FE%, según los resultados de Gottdiener et al., existe mayor riesgo de mortalidad en pacientes con IC y FE% deprimida, pero debido a la mayor frecuencia de IC-FSP, hay más mortalidad global en este grupo⁹². En la serie de Grigorian et al., con 1100 pacientes con ecocardiograma realizado (37% con IC-FSP) y seguidos durante 10 años (1991-2001) se observó una tendencia a aumento en la supervivencia en el grupo con IC sistólica, no así en los pacientes con IC-FSP que había descendido a pesar de la aplicación de las recomendaciones de las guías clínicas²³⁷. Martínez-Sellés et al. en una revisión retrospectiva de 1358 ingresos por IC observaron que el perfil clínico de los pacientes ingresados con disfunción sistólica era claramente distinto de aquellos con FE% normal. Encontraron 7 predictores de disfunción ventricular sistólica: BRI (OR=5,0), antecedentes de IAM (OR=5,8), sexo masculino (OR=2,0), tabaquismo (OR=1,8), edad en años (OR=0,97), cirugía valvular previa (OR=0,5) y FA (OR=0,5). Además en contraposición con los resultados de Ojeda et al.²⁶ y los de mi trabajo, hallaron mayor mortalidad intrahospitalaria en los pacientes con disfunción ventricular sistólica¹¹².

Respecto a la disfunción diastólica, que en mi trabajo no se ha relacionado con variaciones en la supervivencia, Redfield et al. en un trabajo publicado en 2003 con 2042 pacientes de Olmsted (Minnesota) que habían participado previamente en el proyecto de Rochester aluden a este parámetro como predictor de mortalidad por todas las causas en pacientes con IC. Observaron que la disfunción diastólica aumentó con la edad y con la existencia de enfermedades cardiovasculares, DM o disfunción sistólica. El CR respecto a función diastólica preservada fue de 8,31 para disfunción diastólica leve y 10,17 para disfunción diastólica

moderada a grave²³⁸. No obstante, este estudio presenta la limitación del no control de efectos directos de la HTA y la DM (sí se ajustó por edad, sexo y FE%) sobre la mortalidad lo que podría producir un incremento importante en la misma no explicable exclusivamente por la disfunción diastólica. En trabajos más recientes no se han apreciado diferencias en reingresos y mortalidad entre IC sistólica e IC-FSP²³⁹.

Conviene resaltar que los trabajos publicados son en general sobre poblaciones afectadas ya por la IC “clínica” pero apenas existen datos sobre la DVA, cuya prevalencia estimada alcanza el 3-6%. Teniendo en cuenta la morbimortalidad y el coste de la IC, la posibilidad de un “screening” de pacientes sospechosos de DVA con ecocardiografía o BNP podría resultar viable en un futuro en determinados grupos de riesgo, aunque por el momento esto no es aplicable a la población general²².

VI.3.3. Síndrome anemia cardiorenal

El síndrome cardiorenal anémico se basa en la hipótesis de que los fallos crónicos de corazón y riñón tienen una influencia desfavorable mutua y que la anemia empeora esa situación. Se ha llegado a sugerir que la anemia es un marcador de enfermedad renal crónica subclínica en pacientes con IC, en los que existe un componente inflamatorio crónico con producción de múltiples citocinas que contribuyen a la patogenia de la anemia por varias vías. Los posibles mecanismos por los que la IC produce insuficiencia renal (IR) son la vasoconstricción persistente que produce hipoxia renal, que a su vez deriva en muerte de las células renales y fibrosis. Además los efectos tóxicos renales de algunos fármacos utilizados en la IC (IECA, ARA II, aldosterona) potencian la destrucción renal. Por otra parte, la anemia contribuye a la progresión y a la severidad de la IR. En el estudio RENAAL, (más de 1500 diabéticos tipo 2 con nefropatía a los que se les administraba losartan o placebo) se demostró que valores normales de Hgb protegían de la progresión de IR²⁴⁰. Ojeda et al. observaron en el análisis multivariante de su estudio como predictores independientes de mortalidad la edad, la hiponatremia al ingreso (Na^+ sérico < 136 mEq/L) y la IR (creatinina sérica al ingreso $> 1,6$ mg/dL) datos concordantes con los que he obtenido en este trabajo²⁶. El impacto negativo de la IR en la supervivencia de los pacientes con IC se ha descrito en ensayos clínicos realizados, principalmente, en pacientes con función sistólica deprimida. En el trabajo de Grigorian et al. se analizó a 552 pacientes ingresados con IC. La función renal se valoró

utilizando la tasa de filtración glomerular (TFG) y se consideraron 3 grupos: TFG > 60, 30-60 y < 30 ml/min/1,73 m² (IR grave) presente en el 56,5, el 35,5 y el 8,0% de los pacientes, respectivamente. La IR grave se asoció con el perfil de riesgo cardiovascular más adverso: mayor edad, mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, anemia, marcadores de inflamación y una menor prescripción de IECA. Los pacientes con IR grave tenían una supervivencia inferior a la de los otros grupos (riesgo relativo ([RR] =2,4; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,3-4,4), tanto en función sistólica deprimida (RR = 3,8; IC del 95%, 1,4-10,6) como en función sistólica preservada (RR= 2,9; IC del 95%, 1,2-6,9) e independiente de otras variables con influencia pronóstica. La prescripción de IECA en los enfermos con IR atenuó el impacto negativo de ésta sobre el pronóstico. La IR, al igual que en los datos que he analizado, es un predictor común y potente de mortalidad en pacientes hospitalizados por ICC y se asocia con un perfil de riesgo más elevado²⁴¹. En mi trabajo se refleja este hecho al observar que los pacientes fallecidos por IC presentaban niveles de creatinina superiores a 1,5 mg/dL de media respecto a 1,11 mg/dL de media para los que permanecían vivos al cierre del estudio. Respecto a la media de MDRD, en los pacientes fallecidos por IC no llegaba a 55 ml/min/1,73 m², mientras que en pacientes vivos superaba los 65 ml/min/1,73 m². Otros autores han observado que a pesar de que los pacientes con IC presentan mayor prevalencia de enfermedades que producen disfunción renal y anemia, la mortalidad por IC en enfermos hospitalizados está disminuyendo lo cual muestra cambios en la historia natural de la IC²⁴². Estos resultados quizá reflejen una visión parcial de un problema más complejo. El mayor control de FRCV y la mayor adhesión a las guías de práctica clínica podrían justificar la disminución de la mortalidad y el cambio experimentado en la historia natural de esta patología. No obstante este tema está sujeto a controversia. La importancia del síndrome anemia cardiorrenal radica en que si la anemia no se trata en pacientes con IC podría facilitar su progresión así como la de la enfermedad renal frecuentemente asociada. Además en el momento actual existen evidencias de que la corrección de la anemia aporta un beneficio en términos de calidad de vida⁹⁸.

VI.3.4. Desnutrición y anemia en la IC

En este trabajo tanto la desnutrición como la anemia han contribuido de forma independiente a empeorar el pronóstico de la IC. En otros estudios publicados se han obtenido resultados

similares. Agudo de Blas et al. en un estudio observacional transversal con 98 pacientes ingresados en Medicina Interna comunicaron una alta prevalencia de malnutrición (expresada como albúmina < 3g/dL o prealbúmina < 13mg/dL) en estadios no muy avanzados de IC sin realizar consideraciones pronósticas. También observaron una marcada elevación de algunos marcadores proinflamatorios como la proteína C reactiva (PCR)²⁴³. En mi estudio los pacientes fallecidos por IC tenían cifras de albúmina inferiores a 3,5 mg/dL de media y aunque no se han realizado mediciones de otros parámetros nutricionales como prealbúmina o transferrina es aceptable considerar que presentaban diferentes grados de malnutrición.

Respecto a la anemia en la IC la prevalencia es muy variable y puede oscilar entre el 5 y el 55%, según las series^{197, 244-246}. Esta variabilidad tan amplia se debe a los distintos criterios utilizados para su diagnóstico y a las diferencias en las poblaciones estudiadas. La presencia de anemia suele ser más alta en los estudios epidemiológicos con pacientes de mayor edad, peor CF de la NYHA y más comorbilidades, mientras que en estudios farmacológicos, donde los pacientes suelen ser más jóvenes y más seleccionados, la prevalencia de la anemia disminuye notablemente. En una reciente revisión se reconocen consecuencias fisiopatológicas y clínicas como el empeoramiento de la CF o el riesgo de hospitalización y mortalidad global con Hgb < 12g/dL²⁴⁷ (este último dato observado también en mi trabajo). Otros autores postulan que la anemia de la IC debe ser multifactorial apuntando causas como la propia enfermedad, cierto grado de IR asociado (comentado en el epígrafe anterior) e incluso algunos fármacos utilizados ampliamente en la IC: los IECA. Estos fármacos podrían suprimir la eritropoyesis mediante reducción de IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina 1) y aumento de niveles de N-acetil-seril-aspartil-lisil-prolina (que impide el reclutamiento de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales)²⁴⁸. Es difícil no obstante conocer la relevancia clínica de la anemia relacionada con los IECA pero el hecho de que la eritropoyetina exógena aumente la concentración de Hgb parece sugerir que el tratamiento con IECA puede desempeñar un papel importante en la anemia asociada con IC.

Al inicio de la IC es poco probable que la anemia tenga implicaciones pronósticas importantes y en algunos casos puede ser incluso secundaria a pérdidas ocultas en pacientes en tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes, pero a medida que la IC progresa, se asocian a ella muchas comorbilidades que pueden favorecer la aparición de anemia como son la activación de las citocinas que favorece la caquexia, la desnutrición crónica, la hemodilución, el empeoramiento de la IR a medida que se reduce el GC, una menor perfusión de la médula ósea

que reduciría su respuesta regeneradora y, finalmente, el propio tratamiento de la IC citado más arriba. Todos estos mecanismos pueden hallarse de manera simultánea en la IC terminal e interactuar entre sí, por lo que es muy difícil establecer la causa última de la anemia y valorar su implicación pronóstica real. Cabe la posibilidad de que la anemia sea sólo un marcador de gravedad que se manifiesta a medida que avanza la severidad de la IC o aumentan las comorbilidades. Este concepto se encuentra refrendado por el hecho de que los valores bajos de Hgb son más frecuentes en pacientes en CF III y IV de la NYHA^{249, 250}. La prevalencia de IC y anemia según Sánchez-Torrijos et al. (analizando datos de 242 pacientes ingresados en un servicio de Cardiología) y considerando como anemia una Hgb. inferior a 12 g/dL, fue del 32,6%. Este grupo comunicó que la anemia es predictora de mortalidad total, mortalidad cardíaca y reingresos por IC²⁵¹. La prevalencia de anemia e IC hallada por Lupón et al. en su serie de 337 pacientes fue del 30% (similar a la hallada en mi trabajo) para una población de 64 años de edad de media, con predominio de varones, pocos casos con IR asociada y en control hospitalario de tercer nivel; estos datos se situan dentro del rango descrito. Es posible que en pacientes de mayor edad, con mayor incidencia de mujeres y de IR asociada, la prevalencia sea mucho mayor. Observaron que los valores de Hgb se asociaban inversamente con la mortalidad y los ingresos por IC en el primer año de seguimiento, teniendo valor pronóstico independiente²⁵². En otra serie española de 100 pacientes con diagnóstico principal de IC se documentó una prevalencia de anemia del 41%. Cabe decir que a diferencia del trabajo anterior aquí sí había un alto porcentaje de diabéticos (49%) y de pacientes con IR (44%) lo cual pudo influir en la tasa tan elevada de anemia. Además el 80% de los pacientes recibían IECA con la consiguiente supresión de la eritropoyesis explicada previamente que también podría tener un papel en la génesis de la anemia¹⁹⁷. En relación a la anemia y la FE%, observamos, según datos de Grigorian et al., que en la IC sistólica hay una relación lineal entre valores de Hgb. inferiores a 13 g/dL y mortalidad y hospitalizaciones por IC, mientras que en IC-FSP el pronóstico empeora a partir de valores inferiores de Hgb. (12 g/dL)²⁵³. Respecto al tratamiento de la anemia en la IC, con los datos disponibles en la actualidad y a la espera de mayor evidencia científica se recomienda tratar con eritropoyetina exógena y suplementos de hierro a los pacientes con Hgb < 11g/dL e IRC moderada concomitante (filtrado glomerular < 60 ml/min)^{247, 253}. Aunque la corrección de la anemia puede mejorar los síntomas, lo que no está tan claro es que ello incida en la reducción de la mortalidad, teniendo en cuenta que el tratamiento propuesto con eritropoyetina puede aumentar el riesgo de trombosis y HTA.

VI.4. Calidad de vida e IC

Los cuestionarios genéricos de calidad de vida se suelen usar para medir la calidad de vida en pacientes con más de una enfermedad y permiten comparar diferentes procesos patológicos. Las escalas genéricas intentan cubrir todos los aspectos de la vida y se resumen en una puntuación global²⁵⁴. Es por estos motivos por los que he elegido un cuestionario genérico, ya que la IC asocia importante comorbilidad y afecta a todos los aspectos de la vida. El SF-36 es un cuestionario genérico que tiene 8 dominios, 4 corresponden a aspectos físicos (función física, actividad física laboral, índice de dolor, percepción de salud) y 4 a aspectos del área psíquica o mental (vitalidad, función social, actividad psíquica laboral, índice de salud mental). Alonso et al. han validado la versión castellana del SF-36, con un valor de alfa de Cronbach superior a 0,7 en todos los dominios (rango de 0,71 a 0,94), excepto en la relación social (alfa = 0,45); por tanto, es recomendable para valoraciones de calidad de vida en pacientes de nuestro entorno¹⁸⁶. En las tablas VI.4.1 y VI.4.2 se observa la puntuación del cuestionario SF-36 en población general española contrastando los valores expuestos con los obtenidos en mi trabajo. Como era de esperar, hay gran diferencia en los valores de items físicos entre población general y los pacientes con IC de mi estudio, pero también se observan importantes diferencias en las puntuaciones de los items mentales, siendo este dato si cabe más relevante que el anterior.

TABLA VI.4.1. Puntuaciones del cuestionario SF-36 en población general española (área física)²⁵⁵.

Población General Española		
	Media	D típica
Funcionamiento físico	94,4	12,8
Rol físico	91,1	25,7
Dolor corporal	82,3	24,8
Salud general	80	18,8

TABLA VI.4.2. Puntuaciones del cuestionario SF-36 en población general española (área mental)²⁵⁵.

Población General Española		
	Media	D típica
Funcionamiento social	96	14,1
Rol emocional	90,1	26
Vitalidad	69,9	18,4
Salud mental	77,7	17,3

La calidad de vida es, junto con la mortalidad y las hospitalizaciones, un objetivo importante en los estudios sobre IC pero se han publicado pocas evaluaciones de la misma. El cuestionario «Minnesota Living With Heart Failure» es un instrumento ampliamente utilizado para valorarla en los trabajos de investigación. Parajón et al. han aplicado este test a una población general atendida en una unidad de IC (326 pacientes en la primera visita). Analizaron la correlación entre la puntuación obtenida y diversos factores clínicos y demográficos observando una puntuación global relativamente baja (a menor puntuación mejor calidad de vida) y una fuerte correlación ($p < 0,001$) con la CF, el sexo (puntuaciones más altas en mujeres) y la DM. Además encontraron correlación con el número de ingresos durante el año previo ($p < 0,001$), la anemia ($p < 0,001$) y la etiología ($p = 0,01$) y una débil tendencia a aumentar con la edad ($p = 0,04$). No hallaron correlación con el tiempo de evolución ni con la FEVI%²⁵⁶. Otros autores han aplicado este cuestionario, intentando medir diferencias en la calidad de vida según la FE% de los pacientes sin encontrar resultados significativos²⁶ y en mi trabajo tampoco se ha conseguido. En otro estudio se ha evaluado una escala visual analógica para predicción de eventos relacionados con IC (mortalidad total u hospitalización) basada en la puntuación de 0 a 1.0 que el paciente otorga como medida de su percepción global de salud. Se ha comunicado que tal escala es una excelente herramienta para predicción de riesgo en IC: aquellos pacientes sin eventos puntuaban en la escala $0,68 \pm 0,20$ mientras que aquellos que sí presentaron eventos puntuaban $0,43 \pm 0,31$. Comprobaron que existe una estrecha relación entre la percepción de salud medida por esta escala y la CF de la NYHA, no obstante, esta escala no está validada y la razón de la importancia de la percepción de salud permanece sin aclarar²⁵⁷.

En mi subestudio acerca de la calidad de vida era esperable el resultado bajo en las puntuaciones que evaluaban el plano físico, pero resulta muy llamativo el fuerte impacto que esta enfermedad tan “orgánica” tiene en la esfera mental: sólo 6 puntos más en el plano mental global respecto al físico global. Esto recuerda la importancia de la visión integral del paciente como ente bio-psico-social. En el plano físico el funcionamiento físico fue el ítem con menor puntuación (el que más se afectó por tanto). En la esfera mental es la vitalidad el ítem más afectado lo cual se traduce quizá en bajas laborales y absentismo, datos bien conocidos en la IC. En relación con la CF, ha habido diferencias entre las CF sólo en los ítems funcionamiento físico y funcionamiento social (salud mental en el límite de la significación), razón de este último para la que no he encontrado una explicación, por ello sería conveniente realizar nuevos estudios con muestras mayores y pacientes en los cuatro grados de CF.

VI.5. Dificultades y limitaciones del estudio

A pesar de ser este un estudio prospectivo, presenta determinadas limitaciones que expongo brevemente.

La calidad de los registros de información (historias clínicas) en los que se basan parte de los datos analizados fue en algunos casos deficiente por dos motivos: omisión de datos relevantes e inconcreciones de información. Para tratar de solucionar esta limitación se recurrió en todos los casos a las fuentes primarias de información. No obstante se ha observado la ausencia en ocasiones de datos relevantes (cifras de CT,...) que disminuyen el rigor estadístico, así como diferentes escalas de medición para algunos parámetros (troponina I,...), que hicieron imposible establecer su análisis matemático.

En seis enfermos existía duplicidad de episodio de ingreso por IC probablemente debido a historia clínica duplicada por lo que hubo que desechar seis episodios, quedándonos con el primero de ellos.

La fuente de datos de mortalidad en este estudio ha sido el registro de certificados de defunción y la Tarjeta sanitaria. Existe la posibilidad de que dichos certificados no estén correctamente cumplimentados en algún caso lo que nos llevaría a infraestimar los datos de mortalidad por IC como se ha objetivado en otros estudios³². Por este motivo se decidió escoger la mortalidad global por todas las causas como principal variable de estudio. Por otra parte, dado que un

porcentaje no despreciable de pacientes fallecen en su hogar o en Residencias geriátricas con cuadros clínicos compatibles con IC y no son contabilizados como tales se produce de esta forma una pérdida de seguimiento. En cualquier caso en nuestra serie sólo hemos registrado un 2,3% de pérdidas de seguimiento quizá debido a la baja movilidad geográfica de estos pacientes.

La muestra estudiada presenta una elevada edad media y todos los pacientes son de raza blanca, lo que limita la extrapolación de resultados a otros grupos etarios o etnias.

Los criterios diagnósticos utilizados son poco sensibles y específicos, motivo por el cual se prefirió incluir sólo pacientes con ecocardiograma realizado, pero esto puede ser un inconveniente debido a la selección de un subgrupo de pacientes supuestamente en mejor situación clínica que aquellos que no tenían ecocardiograma. La FE% como medida de función ventricular sistólica podría cuestionarse y sugerir la utilización de otras (fracción de acortamiento,...). La estratificación en FE% >50%, 35-50% y <35% es totalmente artificial y no hay uniformidad en la literatura de modo que cada grupo de trabajo estratifica según su propio criterio.

Los datos de pronóstico aportados en mi trabajo deben tomarse con cautela, ya que algunos pacientes fueron incluidos a finales de la década de los 90, cuando aún no estaban implantadas las últimas novedades terapéuticas para la IC. Algunas de estas limitaciones se observan en otros estudios similares¹¹¹.

En el subestudio de calidad de vida, quisiera destacar que a pesar de habersele enviado a todos los pacientes una carta de “invitación” a participar en el estudio y haberse puesto en contacto con ellos incluso hasta en tres ocasiones, no se ha alcanzado la participación esperada: han acudido tan solo 52 (27,3%) de los 190 citados, ya que los restantes 194 habían fallecido en el momento de realizar los envíos de las cartas de citación. Esta falta de participación se puede explicar en parte debido a la dispersión poblacional de la provincia de Ourense y a la comorbilidad asociada en muchos de los pacientes que les limita a la hora de desplazarse al hospital. Es por ello que los resultados de las encuestas de calidad de vida presentan probablemente un sesgo de selección de pacientes de manera que están representados los de mejor calidad de vida²⁰⁴.

Como reflexión final, y evocando palabras del Prof. Konstam, aunque se han producido importantes progresos en el abordaje de la IC y su pronóstico parece haber mejorado en las últimas décadas, nosotros (médicos, personal de enfermería, familiares y pacientes) podemos hacer más²⁵⁸. Y quizá en un futuro esperemos que no muy lejano, logremos mitigar esta epidemia de nuestro planeta.

VII. CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en este trabajo podemos llegar a las siguientes conclusiones:

PRIMERA

La supervivencia global de los pacientes con IC a los 5 años fue de 47,9%.

SEGUNDA

La supervivencia específica de los pacientes con IC a los 5 años fue de 74,8%.

TERCERA

Los pacientes con una FE% entre 35-50% no presentan una supervivencia diferente de los de FE% menor del 35% ó mayor del 50%.

CUARTA

Las CF basales, previas al ingreso III y IV de la NYHA implican una mayor mortalidad independiente de otras variables pronósticas.

QUINTA

El deterioro de la función renal, medido según cifras de MDRD, creatinina y urea y la anemia, empeoran el pronóstico en términos de mayor mortalidad asociada.

SEXTA

La hipoalbuminemia, la hiponatremia y la hiperpotasemia, empeoran el pronóstico en términos de mayor mortalidad asociada.

SÉPTIMA

El Índice de Castelli (CT/HDL) superior a 4,5 supone un riesgo 2,5 veces mayor de mortalidad de los enfermos con IC, estando en el límite de la significación estadística ($p=0,052$).

OCTAVA

Tras 58 meses de seguimiento medio y previo ajuste por factores pronósticos conocidos, no ha habido diferencias en la supervivencia respecto al Servicio de ingreso de los pacientes con IC.

NOVENA

La IC produce un impacto negativo en la calidad de vida, tanto desde el punto de vista físico como psicosocial.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Demopoulos LA, Sonnenblick EH. Identificación y tratamiento de la insuficiencia cardiaca. En: Wayne AR et cols, editores. Manual hurst. El corazón. 9ª ed. Madrid: MacGraw-Hill; 2000. p. 1-17.
2. López Castro J. La IC (I): epidemiología y abordaje diagnóstico. Arch Med [Revista on-line] 2005 [Acceso 23 noviembre 2006]; 1(1). Disponible en: <http://archivosdemedicina.com/files/1/webpgs/insufcardiaca.html>
3. Braunwald E. Heart failure: an overview. En: Fishma AP, editor. Heart Failure. New York: McGraw-Hill; 1977.
4. García Moll M, López-Sendón Hentschel JL, Navarro López F, Alonso Pulpón L. Manejo actual de la IC. En: Sociedad Española de Cardiología, editor. Guías de Actuación Clínica en Cardiología dirigidas a la atención Primaria. Madrid: Sociedad Española de Cardiología; 1997. p. 17-25.
5. Navarro-López F, De Teresa E, López-Sendón JL, Castro-Beiras A. Guías del diagnóstico, clasificación y tratamiento de la IC y del shock cardiogénico. Informe del Grupo de Trabajo de IC de la Sociedad Española de Cardiología. Rev Esp Cardiol 1999; 52(Supl 2): 1-54.
6. Nieminen MS, Bohm M, Cowie MR, Drexler H, Filippatos GS, Jondeau G, et al; ESC Committee for Practice Guideline (CPG). Executive summary of the guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure: the Task Force on Acute Heart Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005; 26: 384-416.
7. Cruz Fernández JM, López García-Aranda V, Gracia Rubira JC, Rojas Rodríguez J. Epidemiología de la Insuficiencia Cardíaca. Rev Esp Cardiol 1997; 50(Supl 3): 4-10.
8. Beniaminovitz A, Mancini DM. Insuficiencia cardiaca congestiva. En: Cardiopatía coronaria en la mujer. 2001. p. 239-54.
9. Cowie MR, Mosterd A, Wood DA, Deckers JW, Poole-Wilson PA, Sutton GC, et al.. The epidemiology of heart failure. Eur Heart J 1997; 18: 208-25.
10. Goldberg RJ. Assessing the Population Burden from Heart Failure. Arch Intern Med 1999; 159:15-7.
11. Rodríguez Artalejo F, Banegas Banegas JR y Guallar Castellón P. Epidemiología de la IC. Rev Esp Cardiol 2004; 57: 163-70.

12. Ho KK, Pinsky JL, Kannel WB, Levy D. The epidemiology of heart failure: the Framingham study. *J Am Coll Cardiol* 1993; 22: 6A-13A.
13. Lloyd-Jones DM, Larson MG, Leip EP, Beiser A, D'Agostino RB, Kannel WB et al. Lifetime Risk for Developing Congestive Heart Failure The Framingham Heart Study. *Circulation* 2002; 106(24): 3068-72.
14. Cohn JN, Rector TS. Prognosis of congestive heart failure and predictors of mortality. *Am J Cardiol* 1988; 62: 25A-30A.
15. Gillum RF. The epidemiology of heart failure in the United States. *Am Heart J* 1993; 14: 1158-62.
16. Alonso-Pulpón L. La «epidemia» de IC: ¿son todos los que están y están todos los que son? *Rev Esp Cardiol* 2002; 55: 211-14.
17. Cohen-Solal A, Desnos M, Delahaye F, Emerian JP, Hanania G. A national survey of heart failure in French hospitals. *Eur Heart J* 2000; 21: 763-9.
18. Bellotti P, Badano LP, Acquarone N, Grillo R, LoPinto G, Maggioni AP, et al. Speciality-related differences in the epidemiology, clinical profile, management and outcome of patients hospitalised for heart failure. *Eur Heart J* 2001; 22: 596-604.
19. Anguita Sánchez M e investigadores del Registro BADAPIC. Características clínicas, tratamiento y morbimortalidad a corto plazo de pacientes con IC controlados en consultas de específicas de IC. Resultados del Registro BADAPIC. *Rev Esp Cardiol* 2004; 57: 1159-69.
20. Rodríguez Artalejo F, Guallar Castellón P, Banegas Banegas JR, Rey Calero J. Variación geográfica en las hospitalizaciones y la mortalidad por IC congestiva en España, 1980-1993. *Rev Esp Cardiol* 2000; 53: 776-82.
21. Cleland JGF, Khand A, Clark A. The heart failure epidemic: exactly how big is it? *Eur Heart J* 2001; 22: 623-6.
22. Wang TJ, Levy D, Benjamin EJ, Vasan RS.. The epidemiology of «asymptomatic» left ventricular systolic dysfunction: implications for screening. *Ann Intern Med* 2003; 138: 907-16.
23. McMurray JJ, Stewart S. Heart failure. Epidemiology, aetiology, and prognosis of heart failure. *Heart* 2000; 83: 596-602.
24. Vasan RS, Levy D. Defining diastolic heart failure. A call for standardized diagnostic criteria. *Circulation* 2000; 101: 2118-21.

25. Grupo de Trabajo de IC de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). La IC en los servicios de medicina interna (estudio SEMI-IC). *Med Clin (Barc)* 2002; 118: 605-10.
26. Ojeda S, Anguita M, Muñoz JF, Rodríguez MT, Mesa D, Franco M, Urena I, Valles F. Características clínicas y pronóstico a medio plazo de la IC con función sistólica conservada. ¿Es diferente de la IC sistólica? *Rev Esp Cardiol.* 2003; 56(11): 1050-6.
27. Konstam MA. Systolic and diastolic dysfunction in heart failure? Time for a new paradigm. *J Card Fail* 2003; 9: 1-3.
28. Massie BM, Shah NB. Evolving trends in the epidemiologic factors of heart failure. *Am Heart J* 1997; 133: 703-12.
29. McCullough PA, Philbin EF, Spertus JA, Kaatz S, Sandberg KR, Weaver WD. Confirmation of a heart failure epidemic: findings from the Resource Utilization Among Congestive Heart Failure (REACH) study. *J Am Coll Cardiol* 2002; 39: 60-9.
30. Cowie MR, Wood DA, Coats AJS, Thompson SG, Poole-Wilson PA, Suresh V et al. Incidence and etiology of heart failure. A population-based study. *Eur Heart J* 1999; 20: 421-8.
31. Johansson S, Wallander MA, Ruigómez A, García-Rodríguez LA. Incidence of newly diagnosed heart failure in UK general practice. *Eur J Heart Fail* 2001; 3: 225-31.
32. Levy D, Kenchaiah S, Larson MG, Benjamin EJ, Kupka MK, Ho KKL, et al. Long-term trends in the incidence of and survival with heart failure. *N Engl J Med* 2002; 347: 1397-402.
33. Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F, Guallar-Castillón P. Situación epidemiológica de la insuficiencia cardiaca en España. *Rev Esp Cardiol* 2006; 6(Supl C): 4-9.
34. Sáez T, Suárez C, Blanco F, Gabriel R. Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares en la población anciana española. *Rev Esp Cardiol* 1998; 51: 864-73.
35. Barrios Alonso V, Peña Pérez G, González Juanatey JR, Alegría Ezquerro E, Lozano Vidal JV, Llisterri Caro JL, et al. Hipertensión arterial e IC en las consultas de atención primaria y de cardiología en España. *Rev Clin Esp* 2003; 203: 334-42.
36. Cortina A, Reguero J, Segovia E, Rodríguez Lambert JL, Cortina R, Arias JC, et al. Prevalence of heart failure in Asturias (a region in the North of Spain). *Am J Cardiol* 2001; 87: 1417-9.
37. Boix Martínez R, Almazán Isla J, Medrano Alberio MJ. Mortalidad por IC en España, 1977-1998. *Rev Esp Cardiol* 2002; 55: 219-26.

38. Brotons C, Mora I, Ribera A, Pérez G, Cascant P, Bustins M et al. Tendencias de la morbimortalidad por IC en Cataluña. *Rev Esp Cardiol* 1998; 51: 972-6.
39. Jiménez Navarro MF, Muñoz García AJ, García Pinilla JM, Gómez Hernández G, Gómez Doblas JJ, de Teresa Galván E. Evolución de las hospitalizaciones por IC en Andalucía en la última década. *Rev Clin Esp* 2006; 206(10): 474-6.
40. Grupo de Trabajo de ICC de Medicina Interna. Insuficiencia cardíaca: Recomendaciones diagnósticas y terapéuticas. Madrid: Jarpyo editores; 2000. p. 11-27
41. García Castelo A, Muñiz García J, Sesma Sanchez P, Castro Beiras A; Grupo de estudio INCARGAL. Utilización recursos diagnósticos y terapéuticos en pacientes hospitalizados por IC: influencia del servicio de ingreso (estudio INCARGAL). *Rev Esp Cardiol* 2003; 56(1): 49-56.
42. López Castro J, Pérez de Juan Romero M, de Toro Santos M, Gayoso Diz P, González Juanatey JR. Estudio epidemiológico y clínico de la IC según género y grupo etario en la provincia de Ourense (cohorte de la comunidad gallega). *Arch Med [Revista on-line]* 2005 [acceso 23 noviembre 2006]; 4(1). Disponible en: <http://archivosdemedicina.com/files/1/pdf/insuficienciacardiaca1-1.pdf>.
43. Otero-Raviña F, Grigorian-Shamagian L, Fransi-Galiana L, Názara-Otero C, Fernández-Villaverde JM, del Álamo-Alonso A, et al (en representación de los investigadores del estudio GALICAP). Estudio gallego de IC en atención primaria (estudio GALICAP). *Rev Esp Cardiol* 2007; 60: 373–83.
44. Montes Santiago J, Rey García G, Mediero Domínguez A, González Vázquez L, Pérez Fernández E, del Campo Pérez V et al. Variaciones estacionales en la hospitalización y mortalidad por IC crónica en Vigo. *An Med Interna* 2001; 18(11): 578-81.
45. McKelvie RS, Benedict CR, Yusuf S. Evidence based cardiology: prevention of congestive heart failure and management of asymptomatic left ventricular dysfunction. *BMJ* 1999; 318: 1400-2.
46. Flack JM, Ferdinand KC, Nasser SA. Epidemiology of hypertension and cardiovascular disease. *J Clin Hypertens* 2003; 5(Supl 1): 5-11.
47. Ali AS, Rybicki BA, Alam M, Wulbrecht N, Richer-Cornish K, Khaja F et al. Clinical predictors of heart failure in patients with first acute myocardial infarction. *Am Heart J* 1999; 138:1133-9.
48. Kannel WB. Vital epidemiologic clues in heart failure. *J Clin Epidemiol* 2000; 53: 229-35.

49. Levy D, Larson MG, Vasan RS, Kannel WB, Ho KKL. The progression from hypertension to congestive heart failure. *JAMA* 1996; 275:1557-62.
50. Cannon CP, Braunwald E, McCabe C, Rader DJ, Rouleau JL, Belder R et al. Comparison of intensive and moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. *N Engl Med [Revista on-line]* 2004 [acceso 8 marzo 2004]; 350. Disponible en: <http://www.nejm.org>
51. Kjekshus J, Pedersen TR, Olsson AG, Faergeman O, Pyorala K. On behalf of the 4S Study Group: the effects of simvastatin on the incidence of heart failure in patients with coronary heart disease. *J Cardiac Failure* 1997; 3: 249-54.
52. Go AS, Lee WY, Yang J, Lo JC, Gurwitz JH. Statin. Therapy and Risks for Death and Hospitalization in Chronic Heart Failure. *JAMA* 2006; 296: 2105-11.
53. León CA, Moro S. Estatinas en IC: dar o no dar. *Rev Insuf Cardíaca* 2007; 2(4):168-74.
54. Shindler DM, Kostis JB, Yusuf S, Quinones MA, Pitt B, Stewart D et al. Diabetes mellitus, a predictor of morbidity and mortality in the studies of left ventricular dysfunction (SOLVD) trials and registry. *Am J Cardiol* 1996; 77: 1017-20.
55. He J, Ogden LG, Bazzano LA, Vupputuri S, Loria C, Whelton PK. Risk factors for congestive heart failure in US men and women: NHANES I epidemiologic follow-up study. *Arch Intern Med* 2001; 161: 996-1002.
56. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults. Finding from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *JAMA* 2002; 287:356-9.
57. Lespérance F, Frasere-Smith N, Talajic M, Bourassa MG. Five-year risk of cardiac mortality in relation to inicial severity and one-year changes in depression symptoms after myocardial infarction. *Circulation* 2002; 105:1049-53.
58. Gottdiener JS, Arnold AM, Aurigemma GP et al. Predictors of congestive heart failure in the elderly: The Cardiovascular Health Study. *J Am Coll Cardiol* 2000; 35: 1628-37.
59. Sherwood A, Blumenthal JA, Trivedi R, Jonson KS, O'Connor CM, Adams KF et al. Relationship of Depression to Death or Hospitalization in Patients With Heart Failure. *Arch Intern Med* 2007; 167: 367-73.
60. Walsh CR, Larson MG, Evans JC, Djousse L, Ellison RC, Vasan RS, et al. Alcohol consumption and risk of congestive heart failure in the Framingham Heart Study. *Ann Intern Med* 2002; 136: 181-91.

61. Anand RG, Ventura HO, Mehra MR. Is Heart Failure More Prevalent in Patients With Peripheral Arterial Disease? A Meta-Analysis. *Congest Heart Fail* 2007; 13(6): 319-22.
62. Lee DS, Massaro JM, Wang TJ, Kannel WB, Benjamin EJ, Kenchaiah S et al. Antecedent Blood Pressure, Body Mass Index, and the Risk of Incident Heart Failure in Later Life. *Hypertension* 2007; 50(5):869-76.
63. Crespo Leiro MG, Paniagua Martín J. IC. ¿Son diferentes las mujeres? *Rev Esp Cardiol* 2006; 59: 725-35.
64. García Morillo JS, Bernabeu Wittel M, Ollero Baturone M, González de la Puente MA, Cuello Contreras JA. Factores de riesgo asociados a la morbilidad y al deterioro funcional en la IC del paciente pluripatológico. *Rev Clin Esp* 2007; 207(1): 1-5.
65. Ho KK, Anderson KM, Kannel WB, et al. Survival after the onset of congestive heart failure in Framingham heart study subjects. *Circulation* 1993; 88: 107-15.
66. Kannel WB, D'Agostino RB, Silbershatz H, Belanger AJ, Wilson PW, Levy D. Profile for estimating risk of heart failure. *Arch Intern Med* 1999; 159:1197-204.
67. Givertz MM. Underlying causes and survival in patients with heart failure. *N Engl J Med*. 2000; 13: 1120-2.
68. Davey PG, Clarkson PBM, McMahon A, MacDonald TM. Costs associated with symptomatic systolic heart failure. *Pharmacoeconomics* 1999; 16: 399-407.
69. O'Connell JB, Bristow MR. Economic impact of heart failure in the United States: time for a different approach. *J Heart Lung Transplant* 1993; 13(4): S107-12.
70. Antoñanzas Villar F, Antón Botella F, Juárez Castelló CA, Echevarría Echarri L. Costes de la IC en España. *An Med Int* 1997; 14: 9-14.
71. Cosín-Aguilar J. Análisis económico y de coste-beneficio de los tratamientos en cardiología. Enfoque en IC. *Rev Esp Cardiol* 2001; 54: 136-8.
72. Gregory D, Kimmelstiel C, Perry K, Parikh A, Konstam V, Marvin A, Konstam MA. Hospital cost effect of a heart failure disease management program: The specialized primary and networked care in heart failure (SPAN-CHF) trial. *Am Heart J* 2006; 151: 1013-8.
73. Ess SM, Luscher TF, Szucs TD. High dose lisinopril in heart failure: economic considerations. *Cardiovasc Drugs Ther* 2002; 16(4): 365-71.

74. González-Juanatey JR. Empleo de los inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina en pacientes con IC congestive. ¿Igual de eficaces? ¿Igual de caros? *Med Clin (Barc)* 1998; 110(7): 48.
75. Levy P, Lechat P, Leizorovicz A, Levy E. A cost-minimization of heart failure therapy with bisoprolol in the French setting: an analysis from the CIBIS trial data. *Cardiovasc Drug Ther* 1998;12: 301-5
76. Vera-Llonch M, Menzin J, Richner RE, Oster G. Cost-Effectiveness Results from the US Carvedilol Heart Failure Trials Program. *Ann Pharmacother* 2001; 35: 846-51.
77. Díez Manglano J. Análisis coste-efectividad y coste-beneficio del tratamiento con bloqueadores beta de la insuficiencia cardíaca congestiva en España. *Rev Clin Esp* 2005; 205(4): 149-56.
78. Montes Santiago J, Rey García G, Mediero Domínguez A. Costes directos de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca crónica de origen hipertensivo en Galicia. *Rev galega actual sanit* 2001; 1(3): 170-3.
79. Haldeman GA, Croft JB, Giles WH, Rashidee A. Hospitalization of patients with heart failure: National Hospital Discharge Survey, 1985 to 1995. *Am Heart J* 1999; 137: 352-60.
80. McMurray J, Davie A. The pharmacoeconomics of ACE inhibitors in chronic heart failure. *Pharmacoeconomics* 1996; 9(3):188-97.
81. Lupón J, Parajón T, Urrutia A, González B, Herreros J, Altimir S et al. Reducción de los ingresos por IC en el primer año de seguimiento en una unidad multidisciplinaria. *Rev Esp Cardiol* 2005; 58: 374–80.
82. Berrazueta JR. Necesidad del manejo de la insuficiencia cardiaca congestiva por el internista y ventajas de la investigación clínica. *An Med Int* 2006; 23(10): 457-8.
83. Méndez Bailón M, Muñoz Rivas N, Conthe Gutiérrez P, Ortiz Alonso J, Pérez de Oteyza C, Audibert Mena L. Manejo de la IC en pacientes ancianos a través de la implantación de un hospitalde día multidisciplinar. *Rev Clin Esp* 2007; 207(11): 555-8.
84. McDonald K, Ledwige M. Heart failure management programs: can we afford to ignore the inpatient phase of care? *J Card Fail* 2003; 9(4): 258-62.
85. Galatius S, Gustafsson F, Nielsen PH, Atar D, Hildebrandt PR. An integrated approach to diagnosis and therapeutic management of patients with systolic heart failure in the Copenhagen metropolitan area. *Am Heart J* 2002; 144 (2): E2.

86. Gonseth J, Guallar-Castillon P, Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F. The effectiveness of disease management programmes in reducing hospital re-admission in older patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis of published reports. *Eur Heart J* 2004; 18: 1570-95.
87. Weinberger M, Oddone EZ, Henderson WG. Does increased access to primary care reduce hospital readmissions? Veterans Affairs Cooperative Study Group on Primary Care and Hospital Readmission. *N Engl J Med* 1996; 334(22):1441-7.
88. López Castro J. La IC (II): clasificación y tratamiento médico. *Arch Med [Revista on-line]* 2005 [Acceso 23 noviembre 206]; 3(1). Disponible en: <http://archivosdemedicina.com/files/3/webpags/insufcardiacaII.html>
89. Formiga F, Chivite D, Manito N, Casas S, Llopis F, Pujol R. Hospitalization due to acute heart failure. Role of the precipitating factors. *Int J Cardiol* 2007; 120(2): 237-41.
90. Sarnak MJ, Levey AS, Schoolwerth AC, Coresh J, Culleton B, Hamm LL et al. American Heart Association Councils on Kidney in Cardiovascular Disease, High Blood Pressure Research, Clinical Cardiology, and Epidemiology and Prevention. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease: a statement from the American Heart Association Councils on Kidney in Cardiovascular Disease, High Blood Pressure Research, Clinical Cardiology, and Epidemiology and Prevention. *Hypertension* 2003; 42: 1050-65.
91. Zak R. Mecanismos moleculares de la hipertrofia cardiaca. En: Haber E, editor. *Medicina cardiovascular molecular*. Barcelona: Medical Trends; 1998. p. 144-57.
92. Gottdiener JS, McClelland RL, Marshall R, Shemanski L, Furberg CD, Kitzman DW et al. Outcome of congestive heart failure in elderly persons: influence of left ventricular systolic function. The Cardiovascular Health Study. *Ann Intern Med* 2002; 137: 631-9.
93. Senni M, Tribouilloy CM, Rodeheffer RJ, Jacobsen SJ, Evans JM, Bailey KR et al. Congestive heart failure in the community. A study of all the incident cases in Olmsted County, Minnesota, in 1991. *Circulation* 1998; 98: 2282-9.
94. Banerjee P, Banerjee T, Khand A, Clark AL, Cleland JGF. Diastolic heart failure: neglected or misdiagnosed? *J Am Coll Cardiol* 2002; 39:138-41.
95. Jessup M, Brozena S. Heart failure. *N Engl J Med* 2003; 348: 2007-18.
96. McKee PH, Castelli WP, McNamara PM, Kannel WB. The natural history of congestive heart failure. The Framingham Study. *N Engl J Med* 1971; 285:1441-6.

97. Jimeno Sainz A, Gil V, Merino J, García M, Jordán A, Guerrero L. Validez de los criterios clínicos de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca sistólica. *Rev Clin Esp* 2006; 206(10): 495-8.
98. Ryan P, Montoya J, Gibbs D, Mendez-Bailon M, Muñoz N, Calvo E. ¿Existe el Síndrome de anemia cardiorenal? *Arch Med [Revista on-line]* 2005 [Acceso 23 noviembre 2006]; 1(1). Disponible en: <http://archivosdemedicina.com/files/1/webpags/anemiacardiorenal.html>
99. Harrison A, Morrison LK, Krishnaswamy P, Kazanegra R, Clopton P, Dao Q et al. B-type natriuretic peptide predicts future cardiac events in patients presenting to the emergency department with dyspnea. *Annals Emerg Med* 2002; 39: 131-8.
100. Forteza-Rey J, Garcia Raja A. Péptido natriurético ventricular tipo B. *Med Clin (Barc)* 2003; 121(10): 381-3.
101. Cappellin E, Gatti R, Spinella P, De Palo CB, Woloszczuk W, Maragno I et al. Plasma atrial pentide (ANP) fragments proANP (1-30) and proANP (31-67) measurements in chronic heart failure: a useful index for heart trasplantation? *Clin Chimica Acta* 2001; 310: 49-52.
102. Mueller T, Gegenhuber A, Poelz W, Haltmayer M. Diagnostic accuracy of B type natruiretic peptide and amino terminal proBNP in the emergency diagnosis of heart failure. *Heart* 2005; 91: 606-12.
103. Vasan RS, Beiser A, D'Agostino RB, Levy D, Selhub J, Jacques PF et al. Plasma homocysteine and risk for congestive heart failure in adults without prior myocardial infarction. *JAMA* 2003; 289:1251-7.
104. Vasan RS, Sullivan LM, Roubenoff R, Dinarello CA, Harris T, Benjamin EJ et al. Infammatory markers and risk of heart failure in elderly subjects without prior myocardial infarction: the Framingham Heart Study. *Circulation* 2003; 107: 1486-91.
105. Swedberg K, Cleland J, Dargie H, Drexler H, Follath F, Komajda M, et al; Task Froce for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary (update 2005): The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2005; 26:1115-40.
106. Caruana L, Petrie MC, Davie AP, McMurray JJV. Do patients with suspected heart failure and preserved left ventricular systolic function suffer from «diastolic heart failure» or from misdiagnosis? A prospective descriptive study. *BMJ* 2000; 321: 215-8.

107. Almuntaser I, Brown A, Murphy R, Crean P, King G, Mahmud A et al. Comparison of Echocardiographic Measures of Left Ventricular Diastolic Function in Early Hipertensión. *Am J Cardiol* 2007; 100: 1771-5.
108. Khouri SJ, Maly GT, Suh DD, Walsh TE. A practical approach to the echocardiographic evaluation of diastolic function. *J Am Soc Echo* 2004; 17: 290-7.
109. European Study Group on Diastolic Heart Failure. How to diagnose diastolic heart failure. *Eur Heart J* 1998; 19: 990-1003.
110. Paulus WJ, Tschöpe C, Sanderson JE, Rusconi C, Flachskapf FA, Rademakers FE et al. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J*. 2007; 28(20): 2539-50.
111. Vasan RS, Larson MG, Benjamin EJ, Evans JC, Reiss CK, Levy D. Congestive heart failure in subjects with normal versus reduced left ventricular ejection fraction: prevalence and mortality in a population-based cohort. *J Am Coll Cardiol* 1999; 33: 1948-55.
112. Martínez-Sellés M, García Robles JA, Prieto L, Frades E, Muñoz R, Díaz Castro O et al. Características de los pacientes ingresados por IC según el estado de su función ventricular. *Rev Esp Cardiol* 2002; 55:579-86.
113. Castellano Reyes C, Pérez de Juan MA, Mendoza Betancor B, Attie F. IC del adulto y edema agudo de pulmón. En: Castellano C, Pérez de Juan MA, Attie F. Urgencias cardiovasculares. Ed. Harcourt-Brace. 2001. p. 131-44.
114. Chen HH, Lainchbury JG, Senni M, Kent RB, Redfield MM. Diastolic heart failure in the community: clinical profile, natural history, therapy and impact of proposed diagnostic criteria. *J Cardiac Fail* 2002; 8(5): 279-87.
115. Sociedad Española de Cardiología. Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología. Madrid: Sociedad Española de Cardiología; 2001.
116. Navarro Esteva J, Alonso B. IC y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. *Arch Med* [Revista on-line] 2005 [Acceso 23 noviembre 2006]; 1(1). Disponible en: <http://archivosdemedicina.com/files/1/webpgs/icepoc.html>
117. Remme WJ, Swedberg K: Task Force for the diagnosis and treatment of chronic heart failure, European Society of Cardiology Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. *Eur Heart J* 2001; 22: 1527-60.

118. De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, Dallongeville J et al. The Third Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice: European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur Heart J* 2003; 24:1601-10.
119. European Society of Cardiology. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Executive summary: *Eur Heart J* 2003; 24(17): 1601-10.
120. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K et al. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Med* 2004; 116: 682-92.
121. Smart N, Marwick TH. Exercise training for patients with heart failure: a systematic review of factors that improve mortality and morbidity. *Am J Med* 2004; 116: 693-706.
122. Piepoli MF, Davos C, Francis DP, Coats AJ et al. Exercise training meta-analysis of trials in patients with chronic heart failure (ExTraMATCH). *BMJ* 2004; 328: 189-92.
123. Cowie MR, Zaphiriou A. Management of chronic Heart failure. *BMJ* 2002; 325: 422-5.
124. López-Rodríguez I, Castro-Beiras A, Asensi A, Bacariza F, Rábade JM, Muñiz J. Normas básicas de manejo de la IC en atención primaria. *Atención Primaria* 1999, 24: 289-94.
125. Lainšcak M, Cleland JGC, Lenzen MJ, Nabb S, Keber I, Follath F et al. Recall of lifestyle advice in patients recently hospitalised with heart failure: A EuroHeart Failure Survey analysis. *Eur J Heart Fail.* 2007; 9(11):1095-103.
126. Agustí Escasany A, Durán Dalmau M, Arnau de Bolós JM, Rodríguez Cumplido D, Diogéne Fadini E, Casas Rodríguez J et al. Tratamiento médico de la IC basado en la evidencia. *Rev Esp Cardiol* 2001; 54: 715-34.
127. Leibundgut G, Pfisterer M and Brunner-La Rocca HP. Drug Treatment of Chronic Heart Failure in the Elderly. *Drugs Aging* 2007; 24 (12): 991-1006.
128. Pitt B, Zannad F, Remme WJ, Cody R, Castaigne A, Pérez A et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. *N Engl J Med* 1999; 341: 709-17.
129. Pitt B, Remme W, Zannad F, Neaton J, Martínez F, Roniker B, et al, for the Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study Investigators. Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. *N Engl J Med.* 2003; 348:1309-21.

130. Barrios Alonso V, Escobar Cervantes C, Calderón Montero A. ARA II en IC crónica. Coincidencias y divergencias. ¿Efecto de clase? *Rev Clin Esp.* 2005; 205 (10): 499-506.
131. Coca A, Rabasseda X. Trandolapril in left ventricular dysfunction after myocardial infarction: Focus in the TRACE study. *Drugs Today* 2003; 39(1): 5-18.
132. The SOLVD Investigators. Effect of enalapril on mortality and the development of heart failure in asymptomatic patients with reduced left ventricular ejection fractions. *N Engl J Med* 1992; 327:685-91.
133. Mitrovic V, Willenbrock R, Miric M, Seferovic P, Spinar J, Dabrowski M *et al.*. Acute and 3-month treatment effects of candesartan cilexetil on hemodynamics, neurohormones, and clinical symptoms in patients with congestive heart failure. *Am Heart J* 2003; 145(3): E14.
134. Pfeffer M, Swedberg C, Granger C, Held P, McMurray J, Michelson E, et al. Effects of candesartan on mortality and morbidity in patients with chronic heart failure: the CHARM-Overall programme. *Lancet.* 2003; 362:759-66.
135. Smith AL. Emerging concepts in the assessment and treatment of systolic and diastolic dysfunction: A “State-of-the-Heart” review. Medical Education Collaborative. [Revista on-line] 2002 [Acceso 9 octubre 2003]. Disponible en: <http://www.medscape.com/viewprogram/2165.pnt>
136. Cohn JN, Archibald DG, Ziesche S, Franciosa JA, Harston WE, Tristani FE et al. Effect of vasodilator therapy on mortality in chronic congestive heart failure. Results of a Veterans Administration cooperative study. *N Engl J Med* 1986; 314:1547-52.
137. Sabbah HN. The cellular and physiologic effects of beta-blockers in heart failure. *Clin Cardiol* 1999; 22(Suppl. V), V-16 – V-20.
138. Lee S, Spencer A. Beta-Blockers to reduce mortality in patients with systolic dysfunction. *J Fam Pract* 2001; 50:499-504.
139. Mahon NG, Young JB, McKenna WJ. Beta adrenergic blockers in chronic congestive cardiac failure: a call for action. *Eur J Intern Med* 2002; 13:96-100.
140. Stevenson LW. Beta-Blockers for stable heart failure. *N Engl J Med* 2002; 346 (18):1346-7.
141. Basile JN. Titration of beta-blockers in heart failure. How to maximize benefit while minimizing adverse events. *Postgrad Med* 2003; 113(3): 63-70.

142. Salpeter SS, Ormiston T, Salpeter E, Poole P, Cates C. Cardioselective beta-blockers for chronic obstructive pulmonary disease (Cochrane Review). *The Cochrane Library*, Issue 3, 2003. Oxford: Update Software.
143. Bouzamondo A., Hulot JS, Sánchez P, Cucherat M, Lechat P. Beta-blocker treatment in heart failure. *Clin Pharmacol* 2001; 15: 95-109.
144. Beta-blocker investigators. A trial of the Beta-Blocker bucindolol in patients with advanced chronic heart failure. *N Engl J Med* 2001; 344:1659-67.
145. Packer M, Bristow MR, Cohn JN, Colucci WS, Fowler MB, Gilbert EM et al. The effect of carvedilol on morbidity and mortality in patients with chronic heart failure. *N Eng J Med*, 1996; 334: 1350-5.
146. Yanci CW, Fowler MB, Colucci WS, Gilbert EM, Bristow MR, Cohn JN et al. Race and the response to adrenergic blockade with carvedilol in patients with chronic heart failure. *N Engl J Med* 2001; 344(18): 1358-65.
147. Bristow MR. Mechanism of action of betablocking agents in heart failure. *Am J Cardiol* 1997; 80(11A): 26L-40L.
148. Poole-Wilson PA, Swedberg K, Cleland JG, Di Lenarda A, Hanrath P, Komajda M. Comparison of carvedilol and metoprolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Metoprolol European Trial (COMET): randomised controlled trial. *Lancet* 2003; 362: 7-13.
149. Hjalmarson A. Prevention of sudden cardiac death with beta-blockers. *Clin Cardiol* 22 1999, (Suppl. V), V-11 – V-15.
150. De Milliano PA, de Groot AC, Tijssen JG, van Eck-Smit BL, van Zwieten PA. Beneficial effects of metoprolol on myocardial sympathetic function: Evidence from a randomized, placebo-controlled study in patients with congestive heart failure. *Am J Heart* 2002; 144(2): E3.
151. Flather M, Shibata M, Cotas M, Van Veldhuisen V, Parkhomenko A, Borbola J, et al; SENIORS Investigators. Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS). *Eur Heart J*. 2005; 26:215-25.
152. Lombardo RMR, Reina C, Abrignani MG, Rizzo PA, Braschi A, De Castro S. Effects of Nebivolol versus Carvedilol on left ventricular function in patients with chronic heart

- failure and reduced left ventricular systolic function. *Am J Cardiovasc Drugs* 2006; 6(4): 259-63.
- 153.Ogunyankin KO, Singh BN. Mortality reduction by antiadrenergic modulation of arrhythmogenic substrate: significance of combining beta-blockers and amiodarone. *Am J Cardiol* 1999; 84: 76R-82R.
- 154.Hood WB, Dans AL, Guyatt GH, Jaeschke R, McMurray JJV. Digitalis for treatment of congestive heart failure in patients in sinus rhythm (Cochrane Review). In: *The Cochrane Library*, Issue 3, 2003. Oxford: Update Software.
- 155.The Digitalis Investigation Group. The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with Heart Failure. *N Engl J Med* 1997; 336: 525-33.
- 156.Packer M, Gheorghiade M, Young JB. Withdrawal of digoxin from patients with chronic heart failure treated with angiotensing converting enzyme inhibitors. RADIANCE study. *N Engl J Med* 1993; 329: 1-7.
- 157.Rathore SF, Wang Y, Krumholz HM.. Sex-based differences in the effect of digoxin for the treatment of heart failure. *N Engl J Med* 2002; 347: 1403-11.
- 158.Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST) Investigators: Preliminary report: Effect of Encainide and Flecainide on mortality in a randomized clinical trial of arrhythmia suppression after myocardial infarction. *N Eng J Med* 1989;321:406-412.
- 159.Waldo AL, Camm AJ, de Ruyter H et al. Effect of d-sotalol on mortality in patients with left ventricular dysfunction after recent and remote myocardial infarction. The SWORD Investigators. Survival With Oral d-Sotalol. *Lancet* 1996; 348:7-12.
- 160.Lip GYH, Gibbs CR. Antiplatelet agents versus control or anticoagulation for heart failure in sinus rhythm (Cochrane Review). In: *The Cochrane Library* .Issue 3, 2003.Oxford: Update Software.
- 161.Malinin AL, O'Connor CM, Dzhanashvili AL, Sane DC, Serebruany VL. Platelet Activation in Patients with Congestive Heart Failure: Do We Have Enough Evidence to Consider Clopidogrel? *Am Heart J* 2003; 145 (3):397-403.
- 162.Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, Feldman AM, Francis GS, Ganiats TG et al. ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the Adult: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practise Guidelines (writing Committee to Update the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure): developed in

- collaboration with the American College of Chest Physicians and the International Society for Heart and Lung Transplantation: endorsed by the Heart Rhythm Society. *Circulation* 2005; 112(12):154-235.
163. Manzano Espinosa L. Coordinador. Protocolo de actuación terapéutica farmacológica en la IC crónica del anciano. Madrid: Scientific Communication management; 2005.
164. Montes Santiago J y Taller de Trabajo sobre IC de la SOGAMI: Manejo de la IC crónica. [en línea] 2004 [fecha de acceso 14 de octubre de 2006] Disponible en: www.meiga.info/guias/IC.asp.
165. Gonzalez-Juanatey JR, Mazon Ramos P. Bloqueo aldosterónico en la IC. Tanto por tan poco. *Med Clin* 2002; 118(20):779-81.
166. William G. Management of Acute Decompensated Heart Failure. *Curr Probl Cardiol*. 2007;32(6):321-66.
167. Maisel. Nesiritide. A new therapy for the treatment of heart failure. *Cariovasc Toxicol* 2003; 3(1):37-42.
168. Komajda M, Follath F, Swedberg K, Cleland J, Aguilar JC, Cohen-Solal A et al. for the Study Group on Diagnosis of the Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology.. The EuroHeart Failure survey programme: a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe. Part 2. Treatment. *Eur Heart J* 2003; 24: 464-74.
169. National Institute for Clinical Excellence. Chronic heart failure. Management of chronic heart failure in adults in primary and secondary care. London: National Institute for Clinical Excellence; 2003.
170. Rodríguez Fernández JA, Aldamiz-Echevarría Iraurgi B, Pereira Santelesforo S, Caeiro Castelao J. Guía de IC. [En internet] [Acceso 26 noviembre 2007]. Disponible en : www.fisterra.com/guias2/icc.htm
171. Solomon SD, Janardhanan R, Verma A, Bourgoun M, Daley W, Purkayastha D, et al. Effect of angiotensin receptor blockade and antihypertensive drugs on diastolic function in patients with hypertension and diastolic dysfunction: a randomised trial. *Lancet*. 2007; 369(9579):2079-87.
172. Hogg K, McMurray J. The treatment of heart failure with preserved ejection fraction ("diastolic heart failure"). *Eur Heart J*. 2005; 26(11):1115-40.

173. Adamopoulos s, Parissis JT, Georgiadis M, Karatzas D, Paraskevaidis J, Kroupi C et al. Growth hormone administration reduces circulating proinflammatory cytokines and soluble Fas/soluble Fas ligand system in patients with chronic heart failure secondary to idiopathic dilated cardiomyopathy. *Am J Heart* 2002; 144(2): 359-64.
174. Mendes LA, Davidoff R, Cupples LA, Ryan TJ, Jacobs AK. Congestive heart failure in patients with coronary artery disease: the gender paradox. *Am Heart J* 1997; 134: 207-12.
175. Shahar E, Whitney CW, Redline S, Lee ET, Newman AB, Javier Nieto F, et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. *Am J Respir Crit Care Med* 2001; 163:19-25.
176. Blanco Pérez JJ, Zamarrón Sanz C, Almazán Ortega R, García García M, López Castro J, Tumbeiro Nóvoa M. Síndrome de apnea del sueño en la insuficiencia cardíaca. Efecto de la presión positiva continua en la vía aérea. *An Med Interna*. En prensa 2008.
177. Rajnoch C, Chachques J-C, Berrebi A, Bruneval P, Benoi M-O, Carpentier A. Cellular therapy reverses myocardial dysfunction. *The Journal of Thoracic and Cardiovasc Surgery* 2001; 121(5): 871-8.
178. Anversa P, Leri A, Kajstura J, Nadal-Ginard B. Myocyte growth an cardiac repair. *J Mol Cell Cardiol* 2002; 34: 91-105.
179. Crespo Leiro MG, Paniagua Martín J. Tratamiento de la IC refractaria o avanzada. *Rev Esp Cardiol* 2004; 57:869-83.
180. Komajda M, Lapuerta P, Hermans N, Gonzalez-Juanatey JR, et al. Adherence to guidelines is a predictor of outcome in chronic heart failure: the MAHLER survey. *Eur Heart J* 2005; 26:1653-59.
181. The Studies of Left Ventricular Dysfunction Investigators (SOLVD): Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fraction and congestive heart failure. *N Engl J Med* 1991; 325:293-302.
182. Pfeffer MA, Braunwald E, Moyé LA, Basta L, Brown EJ Jr, Cuddy TE, et al.. Effect of captopril on mortality and morbidity in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. Results of the survival and ventricular enlargement trial. The SAVE Investigators. *N Engl J Med* 1992; 327: 669-77.
183. Bettencourt P, Ferreira A, Dias P, Pimenta J, Frioies F, Martins L et al. Predictors of prognosis in patients with stable mild to moderate heart failure. *J Cardiac Fail* 2000; 6:306-13.

184. Formiga F, Manito N, Pujol R. IC terminal. *Med Clin (Barc)* 2007; 128(7): 263-7.
185. Varadarajan P, Pai RG. Prognosis of congestive heart failure in patients with normal versus reduced ejection fractions: results from a cohort of 2258 hospitalized patients. *Journal of Cardiac Failure* 2003; 9(2):107-12.
186. Alonso J, Prieto L, Antó JM. La versión española del SF-36 HealthSurvey (cuestionario de Salud SF-36): un instrumento para la medida de los resultados clínicos. *Med Clin (Barc)* 1995; 104:771-6.
187. Havranek EP, Masoudi FA, Westfall KA, Wolfe P, Ordin DL, Krumholz HM. Spectrum of heart failure in older patients: results from the National Heart Failure project. *Am Heart J* 2002; 143(3): 412-7.
188. Vaccarino V, Chen YT, Wang Y, Radford MJ, Krumholz HM. Sex differences in the clinical care and outcomes of congestive heart failure in the elderly. *Am Heart J* 1999; 138: 835-42.
189. Komajda M, Hanon O, Hochadel M, Follath F, Swedberg K, Gitt A et al. Management of octogenarians hospitalized for heart failure in Euro Heart Failure Survey I. *Eur Heart J* 2007; 28(11): 1310-8.
190. Castro P, Vukasovic JL, Garcés E, Sepúlveda L, Ferrada M, Alvarado S en representación de grupo ICARO (IC: Registro y Organización). IC en hospitales chilenos: resultados del Registro Nacional de IC, Grupo ICARO. *Rev Med Chile* 2004; 132: 655-62.
191. Bernácer L, Conesa E, Nadal P. Resultados asistenciales del manejo de la IC en un Servicio de Medicina Interna 1999-2004. *Rev Clin Esp* 2006; 206(8): 413-4.
192. Grigorian Shamagian L, Varela Román A, Virgós Lamela A, Rigueiro Veloso P, García Acuña JM y González-Juanatey JR. Evolución a largo plazo de la prescripción de fármacos en pacientes hospitalizados por IC congestiva. Influencia del patrón de disfunción. *Rev Esp Cardiol.* 2005; 58(4):381-8.
193. Torres Gárate R, Álvarez Rodríguez E, Segoviano Mateo R, Gutiérrez Larraínzar A, Lozano Tonkin C, Calvo Manuel E. Características clínicas y terapéuticas de los pacientes con IC en un hospital de tercer nivel. *Rev Clin Esp* 2005; 205(7): 322-5.
194. Fernández Galante I, González Sarmiento E. Características clínicas y terapéuticas de los pacientes ingresados en un Servicio de Medicina Interna por insuficiencia cardíaca. *An Med Int* 2006; 23(10): 459-64.

- 195.Soriano Palacios N, Brotons Cuixart C, Permanyer Miralda G, Moral Pelaez I, Alegre Valls I, Marti Montesa J. Medical care of patients with heart failure: clinical characteristics, determinants of prognosis and follow-up in primary care. *Aten Primaria* 2002; 29(9):531-7; discussion 537-9.
- 196.Haider AW, Larson MG, Franklin SS, Levy D. Systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and pulse pressure as predictors of risk for congestive heart failure in the Framingham Heart Study. *Ann Intern Med* 2003; 138(1): 10-6.
- 197.Domínguez Franco A, Peña Hernández J, Pérez Caravante M, Muñoz GarcíaA, Jiménez Navarro M, de Teresa Galván E. Significado pronóstico a largo plazo de la anemia en una población no seleccionada de pacientes con IC. *Med Clin* 2007; 128(10):370-1.
- 198.Ramos Polledo V, Pita Fernández S, de la Iglesia Martínez F, Pellicer Vázquez C, Nicolás Miguel R, Diz-Lois Martínez F et al. Etiología, características clínicas, causa desencadenante, tipo de disfunción ventricular, estancia media y mortalidad de 305 pacientes ingresados por IC. *An Med Interna* 2000; 17:19-24.
- 199.Salvador JM, Sebaoun A, Sonntag F, Blanch P, Silver S, Aznar J et al. Estudio europeo del tratamiento ambulatorio de la IC realizado por cardiólogos. *Rev Esp Cardio* 2004; 57(12):1170-8.
- 200.Casado JM, Visus E, Recio JP, Sánchez-Ledesma M, Chimeno M, Roca B. et al. Bloqueo neurohormonal al alta en pacientes con insuficiencia cardiaca. *An Med Int* 2006; 23(10):478-82.
- 201.Hart WM, Rubio-Terres C, Pajuelo F, Gonzalez Juanatey JR. Cost-effectiveness of the treatment of heart failure with ramipril: a Spanish analysis of the AIRE study. *Eur J Heart Fail* 2002; 4(4): 553-8.
- 202.Permanyer Miralda G, Soriano N, Brotons C, Moral I, Pinar J, Cascant P, et al. Características basales y determinantes de la evolución en pacientes ingresados por IC en un hospital general. *Rev Esp Cardiol* 2002; 55:571-8.
- 203.División JA, de Rivas B, Márquez-Contreras E, Sobreviela E, Luque M en nombre de los investigadores del Estudio HICAP. Características clínicas y manejo de pacientes hipertensos con diagnóstico de insuficiencia cardíaca en Atención Primaria en España. estudio HICAP. *Rev Clin Esp* 2008; 208(3):124-9.
- 204.Clarke K, Gray D, Hampton J. Evidence of inadequate investigation and treatment of patients with heart failure. *B Heart J* 1994; 71:584-7.

205. Antonelli Incalzi R, Pedone C, Pahor M, Onder G, Carbonin PU. Grupo italiano de farmacovigilancia del anciano. Trends in prescribing ACE-inhibitors for congestive heart failure in elderly people *Aging Clin Exp Res* 2002; 14(6): 516-21.
206. Fonarow GC, Heywood JT, Heidenreich PA, Lopatin M, Yancy CW; ADHERE Scientific Advisory Committee and Investigators. Temporal trends in clinical characteristics, treatments, and outcomes for heart failure hospitalizations, 2002 to 2004: findings from Acute Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE). *Am Heart J*. 2007; 153(6):1021-8.
207. Gonzalez-Juanatey JR, Grigorian Shamagian L, Varela Román A. ARA-II en la insuficiencia cardiaca con función sistólica normal. ¿Dónde estamos y adónde vamos? *Rev Esp Cardiol* 2006; 6: 37-42.
208. Rouleau JL, Roecker EB, Tendera M, Mohacsi P, Krum H, Katus HA et al. Influence of pretreatment systolic blood pressure on the effect of carvedilol in patients with severe chronic heart failure: the Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) study. *J Am Coll Cardiol* 2004; 43:1423-9.
209. Pérez Calvo JI, Amores Arriaga B, Torralba Cabeza MA. Prescripción de betabloqueantes en la insuficiencia cardiaca. *Rev Clin Esp* 2008; 208(2):111-2.
210. Cosín-Aguilar J, Hernández Martínez A. Ensayos clínicos en insuficiencia cardiaca. *Rev Esp Cardiol* 2001; 54(Supl 1):22-31.
211. Muñiz García J, Crespo Leiro MG, Castro Beiras A. IC en España. Epidemiología e importancia del grado de adecuación a las guías de práctica clínica. *Rev Esp Cardiol Supl* 2006; 6:2F-8F.
212. Cleland JGF, Gemmel I, Khand A, Boddy A.. Is the prognosis of heart failure improving? *Eur J Heart Fail* 1999; 1:229-41.
213. Hernández G, Anguita A, Ojeda S, Durán C, Rodríguez A, Ruiz M, et al. IC con función sistólica conservada. Diferencias pronósticas según la etiología. *Rev Esp Cardiol* 2006; 59:346-51.
214. Heywood JT, Elatre W, Pai RG, Fabbri S, Huiskes B. Simple clinical criteria to determine the prognosis of heart failure. *J Caridovasc Pharmacol Therapeut* 2005; 10 (3): 173-80.
215. Moreo A, de Chiara B, Cataldo G, Piccalò G, Lobiati E, Parolini M et al. Valor pronóstico de las medidas seriadas de la función ventricular izquierda y del rendimiento en el ejercicio en la IC crónica. *Rev Esp Cardiol* 2006; 59: 905-10.

- 216.Kannel WB, Ho K, Thom T. Changing epidemiological features of cardiac failure. *Br Heart J* 1994; 72(2 Suppl):S3-9.
- 217.Lee DS, Austin PC, Rouleau JL, et al. Predicting mortality among patients hospitalized for heart failure: derivation and validation of a clinical model. *JAMA* 2003; 290:2581-7.
- 218.Sosa Liprandi MI, González MA, Liprandi AS. Perspectiva de la IC en Argentina. *Medicina (Buenos Aires)* 1999; 59:787-92.
- 219.Brophy JM, Dagenais GR, McSherry F, Williford W, Yusuf S. A multivariate model for predicting mortality in patients with heart failure and systolic dysfunction. *Am J Med* 2004; 116:300-4.
- 220.MacIntyre K, Capewell S, Stewart S, Chalmers JWT, Boyd J, Finlayson A et al.. Evidence of improving prognosis in heart failure. Trends in case fatality in 66,547 patients hospitalized between 1986 and 1995. *Circulation* 2000; 102:1126-31.
- 221.Mosterd A, Cost B, Hoes AW, de Bruijne MC, Deckers JW, Hofman A et al.. The prognosis of heart failure in the general population. The Rotterdam study. *Eur Heart J* 2001; 22:1318-27.
- 222.Solis Olivares CA, Jerjes-Sanchez Diaz C, Archondo Arce T. Risk profile and survival in patients with heart failure caused by systolic function. Prospective study with 4-year follow-up. *Arch Cardiol Mex* 2003; 73(3):197-204.
- 223.Senni M, Tribouilloy CM, Rodeheffer RJ, Jacobsen SJ, Evans JM, Bailey KR, et al.. Congestive heart failure in the community: trends in incidence and survival in a 10-year period. *Arch Intern Med* 1999; 159: 15-7.
- 224.Stevenson WG, Stevenson LW, Middlekauff HR, Fonarow GC, Hamilton MA, Woo MA et al. Improving survival for patients with advanced heart failure: A study of 737 consecutive patients. *J Am Coll Cardiol* 1995; 26:1417-23.
- 225.Rodríguez Artalejo F, Guallar Castellón P, Banegas Banegas JR, Andrés Manzano B, Rey Calero J. La transición de la cardiopatía isquémica aguda a la crónica en España, 1980-1994. *Rev Clin Esp* 2001; 201:690-5.
- 226.Auerbach AD, Hamel MB, Davis RB, Connors AF, Regueiro C, Derbiens N et al. Resource use and survival of patients hospitalized with congestive Heart Failure: differences in care by specialty of the attending physician. *Ann Intern Med* 2000; 132:191-200.

227. Philbin EF, Jenkins PL. Differences between patients with heart failure treated by cardiologist, internist, family physicians and other physicians: analysis of a large statewide database. *Am Heart J* 2000; 139:491-6.
228. Reis SE, Holubkov R, Edmundowicz D, McNamara DM, Zell KA, Delve KM, et al. Treatment of patients admitted to the hospital with congestive heart failure; speciality-related disparities in practice patterns and outcomes. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 733-8.
229. Agudo de Blas P, Montoto Otero C, Contreras Murillo E, Casado Mesegue O, Conthe Gutierrez P. Inadecuado manejo terapéutico en pacientes con IC: estudio de los reingresos en un hospital general. *An Med Interna* 1999; 16(11):557-61.
230. Jimenez Puente A, García Alegría J, González Cocina E, Lara Blanquer A, Lorenzo Nogueiras L. Variables predictivas del reingreso hospitalario precoz en la IC. *Rev Clin Esp* 1998; 198:799-804.
231. Martínez-Sellés M, García Robles JA, Prieto L, Serrano JA, Muñoz R, Frades E, et al. Annual rates of admission and seasonal variations in hospitalizations for heart failure. *Eur J Heart Fail* 2002; 4:779-86.
232. Cleland JGF, Swedberg K, Follath F, Komajda M, Cohen-Solal A, Cosín Aguilar J, et al, for the Study Group on Diagnosis of the Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology.. The EuroHeart Failure survey programme: a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe. Part 1. Patient characteristics and diagnosis. *Eur Heart J* 2003; 24:442-63.
233. Kim MH, Starling MR. Diastolic dysfunction in the presence of left ventricular systolic dysfunction: implications of β -adrenergic blocking therapy. *Congestive Heart Failure* 2000, 7: 71-6.
234. Senni M, Redfield M. Heart failure with preserved systolic function. A different natural history? *J Am Coll Cardiol* 2001; 38: 1277-82.
235. Varela-Roman A, Gonzalez-Juanatey JR, Basante P, Trillo R, J Garcia-Seara, JL Martínez-Sande et al. Clinical characteristics and prognosis of hospitalised inpatients with heart failure and preserved or reduced left ventricular ejection fraction. *Heart* 2002; 88: 249-54.
236. Ruiz M, Anguita M, de Zayas R, Bergillos F, Torres F, Gimenez D et al. Características y evolución de los pacientes mayores de 65 años con IC severa. *Rev Esp Cardiol* 1996; 49(4): 253-8.

237. Grigorian Shamagian L, Gonzalez-Juanatey JR, Varela Roman A, García Acuña JM, and Virgós Lamela A. The death rate among hospitalized heart failure patients with normal and depressed left ventricular ejection fraction in the year following discharge: evolution over a 10-year period. *Eur Heart J* 2005; 26:2251-8.
238. Redfield MM, Jacobsen SJ, Burnett JC, Mahoney DW, Bailey KR, Rodeheffer RJ. Burden of systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community: appreciating the scope of the heart failure epidemic. *JAMA* 2003; 289: 194-202.
239. Fonarow GC, Stough WG, Abraham WT, Albert N, Gheorghiade M, Greenberg B. et al. Characteristics, treatments, and outcomes of patients with preserved systolic function hospitalized for heart failure. A report from the OPTIMIZE-HF Registry. *J Am Coll Cardiol.* 2007; 50(8):768-77.
240. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, Keane WK, Mitch WE, Parving HH, et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. *N Engl J Med* 2001; 345:861-9.
241. Grigorian Shamagian L, Varela Román A, Pedreira Pérez M, Gómez Otero I, Virgós Lamela A y González-Juanatey JR. La insuficiencia renal es un predictor independiente de la mortalidad en pacientes hospitalizados por IC y se asocia con un peor perfil de riesgo cardiovascular. *Rev Esp Cardiol* 2006; 59: 99-108.
242. Owan TE, Hodge DO, Herges RM, Jacobsen SJ, Roger VL, Redfield MM. Secular trends in renal dysfunction and outcomes in hospitalized heart failure patients. *J Card Fail* 2006; 4: 257-62.
243. Agudo de Blas P, Conthe Gutiérrez P, Álvarez de Frutos V, García Peris P, Gil López M, Torres Segovia FJ. IC, malnutrición e inflamación. Prevalencia y aspectos relevantes en su valoración. *Rev Clin Esp* 2006, 206(3): 122-8.
244. Tanner H, Moschovitis G, Kuster GM, Hullin R, Pfiiffner D, Hess OM et al. The prevalence of anemia in chronic heart failure. *Int J Cardiol.* 2002; 86:115-21.
245. Komajda M. Prevalence of anemia in patients with chronic heart failure and their clinical characteristics. *J Card Fail.* 2004; 10:S1-4.
246. Marcos Sánchez F, Albo Castaño MI, Joya Seijo D, del Valle Loarte P, Casallo Blanco S. Prevalencia de anemia en pacientes con IC. *An Med Interna* 2006; 23(10): 508.
247. Tang Yi-Da, Katz SD. Anemia in chronic heart failure. *Circulation* 2006; 113: 2454-61.

248. Deedwania P, Sica DA. IECA y anemia en la IC congestiva. *Cardiol Heart Fail* 2000; 6: 330-2.
249. Roig E. La anemia en la IC. ¿Es un marcador de gravedad o un objetivo terapéutico? *Rev Esp Cardiol* 2005; 58:10-2.
250. Caramelo C, Justo S y Gil S. Anemia en la insuficiencia cardiaca: fisiopatología, patogenia, tratamiento e incógnitas. *Rev Esp Cardiol* 2007; 60:848-60.
251. Sánchez-Torrijos J, Gudín-Uriel M, Nadal-Barangé M, Jacas-Osborn V, Trigo-Bautista A, Giménez-Alcalá M et al. Valor pronóstico de las cifras de hemoglobina en el momento del alta en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca. *Rev Esp Cardiol* 2006; 59:1276-82.
252. Lupón J, Urrutia A, González B, Herreros J, Altimir S, Coll R et al. Significado pronóstico de los valores de hemoglobina en pacientes con IC. *Rev Esp Cardiol* 2005; 58:48-53.
253. Grigorian Shamagian L, Gonzalez-Juanatey JR. Anemia en la IC. ¿Futura diana terapéutica? *Med Clin (Barc)* 2007; 128(10): 372-4.
254. Monés J. ¿Se puede medir la calidad de vida? ¿Cuál es su importancia? *Cir Esp* 2004; 76(2): 71-7.
255. Ayuso-Mateos JL, Lasa L, Vázquez-Barquero JL, Oviedo A, Díez-Manrique JF. Measuring health status in psychiatric community surveys: internal and external validity of the Spain version of the SF-36. *Acta Psychiatr Scand* 1999; 99:26-32.
256. Parajón T, Lupón J, González B, Urrutia A, Altimir S, Coll R et al. Aplicación en España del cuestionario sobre calidad de vida “Minnesota Living With Heart Failure” para la IC. *Rev Esp Cardiol* 2004; 57:155-60.
257. Havranek EP, Lapuerta P, Simon TA, L'Italien G, Block AJ, Rouleau JL. A health perception score predicts cardiac events in patients with heart failure: results from the IMPRESS trial. *J Card Fail* 2001; 7(2):153-7.
258. Konstam MA. Progress in Heart Failure Management? Lessons from the Real World. *Circulation*. 2000; 102:1076.

IX. ANEXOS

IX.1. CARTA PARA CITACIÓN DE PACIENTES

Ourense, 27 de diciembre de 2004

Estimado Sr./Sra.:

La **IC** es una enfermedad muy frecuente en nuestra provincia (y en toda España), que genera múltiples problemas a quienes la padecen y con una alta mortalidad (*mayor incluso que la de muchos cánceres*). En esta enfermedad, el corazón es incapaz de realizar sus funciones habituales con normalidad, lo que produce en relativamente poco tiempo graves consecuencias para el paciente.

Un equipo de médicos de los Servicios de **Cardiología** del Hospital Sta. María Nai y de **Medicina Interna, Cardiología y Neumología** del Hospital Cristal-Piñor y de la **Unidad de Investigación** del CHOU estamos realizando un estudio a nivel provincial acerca de la *epidemiología y pronóstico de la IC* en nuestro medio de trabajo (Ourense), con la intención de mejorar los conocimientos sobre esta enfermedad para tratar a nuestros pacientes de un modo más adecuado en el futuro.

Con la intención de proseguir con dicho estudio, nos ponemos en contacto con Vd. para **solicitar su colaboración** (siempre voluntaria y desinteresada) que consistiría en lo siguiente:

1-Un médico del Complejo Hospitalario se pondrá (*a lo largo del año 2005*) en contacto telefónicamente con Vd. para *citarle en una consulta de Medicina Interna (1ª planta de la Residencia Cristal, ala izquierda)* con la finalidad de realizarle una entrevista y una exploración básica muy breves y una pulsioximetría; TODAS ELLAS pruebas **NO** molestas ni dolorosas. La duración de su visita a la Residencia Sanitaria será de aproximadamente 20 minutos.

2- Posteriormente (*y solo en los casos que juzguemos oportuno*), en el plazo de 1-3 meses, acudirá a su domicilio un enfermero para realizarle un estudio de sueño (poligrafía) y un estudio Holter de 24 horas, pruebas que, por supuesto tampoco son molestas ni dolorosas. Además se le realizará un ecocardiograma en la fecha que se indicará oportunamente.

***Tanto el Equipo Holter como el polígrafo son propiedad del Hospital o Clínica médica correspondientes**

Características clínico-epidemiológicas y pronóstico de la IC en una cohorte de la Comunidad Gallega: un estudio prospectivo.

***Toda la información recogida por los facultativos en este estudio será tratada de acuerdo a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999 y Ley 3/2001 de Galicia sobre Normas reguladoras del Consentimiento informado y la historia clínica de los pacientes.**

Una vez finalizado el estudio (2007) Vd. podrá tener acceso si lo desea a los resultados, que serán publicados en su totalidad.

Agradeciéndole de antemano su inestimable colaboración se despiden de Vd.:

Dr. Miguel Pérez de Juan Romero
Director del Estudio EPHICOUR
Servicio de Cardiología (Hospital Sta. M^a Nai)

Dr. José López Castro
Coordinador del Estudio EPHICOUR
Servicio de Medicina Interna (Hospital Cristal-Piñor)

IX.2. DATOS ANTROPOMÉTRICOS

TABLA IX.2.1. Criterios de Farrow para valoración del IMC.

Sexo	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida
Varones	<27	27-30	30-40	>40
Mujeres	<25	25-30	30-40	>40

IX.3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA SF-36

1. En general, usted diría que su salud es:
 - 1 Excelente
 - 2 Muy buena
 - 3 Buena
 - 4 Regular
 - 5 Mala
2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?
 - 1 Mucho mejor ahora que hace un año
 - 2 Algo mejor ahora que hace un año
 - 3 Más o menos igual que hace un año
 - 4 Algo peor ahora que hace un año
 - 5 Mucho peor ahora que hace un año

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL.

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores?
 - 1 Sí, me limita mucho
 - 2 Sí, me limita un poco
 - 3 No, no me limita nada
4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora?
 - 1 Sí, me limita mucho
 - 2 Sí, me limita un poco
 - 3 No, no me limita nada
5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?
 - 1 Sí, me limita mucho
 - 2 Sí, me limita un poco
 - 3 No, no me limita nada
6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?
 - 1 Sí, me limita mucho
 - 2 Sí, me limita un poco
 - 3 No, no me limita nada
7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?
 - 1 Sí, me limita mucho
 - 2 Sí, me limita un poco
 - 3 No, no me limita nada
8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse?
 - 1 Sí, me limita mucho
 - 2 Sí, me limita un poco
 - 3 No, no me limita nada
9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?
 - 1 Sí, me limita mucho
 - 2 Sí, me limita un poco
 - 3 No, no me limita nada

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)?
1 Sí, me limita mucho
2 Sí, me limita un poco
3 No, no me limita nada
11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?
1 Sí, me limita mucho
2 Sí, me limita un poco
3 No, no me limita nada
12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo?
1 Sí, me limita mucho
2 Sí, me limita un poco
3 No, no me limita nada

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS.

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?
1 Sí
2 No
14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física?
1 Sí
2 No
15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?
1 Sí
2 No
16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física?
1 Sí
2 No
17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?
1 Sí
2 No
18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?
1 Sí
2 No
19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?
1 Sí
2 No

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

- 1 Nada
- 2 Un poco
- 3 Regular
- 4 Bastante
- 5 Mucho

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?

- 1 No, ninguno
- 2 Sí, muy poco
- 3 Sí, un poco
- 4 Sí, moderado
- 5 Sí, mucho
- 6 Sí, muchísimo

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

- 1 Nada
- 2 Un poco
- 3 Regular
- 4 Bastante
- 5 Mucho

**LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.
EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED.**

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad?

- 1 Siempre
- 2 Casi siempre
- 3 Muchas veces
- 4 Algunas veces
- 5 Sólo alguna vez
- 6 Nunca

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso?

- 1 Siempre
- 2 Casi siempre
- 3 Muchas veces
- 4 Algunas veces
- 5 Sólo alguna vez
- 6 Nunca

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle?

- 1 Siempre
- 2 Casi siempre
- 3 Muchas veces
- 4 Algunas veces

- 5 Sólo alguna vez
6 Nunca
26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?
- 1 Siempre
2 Casi siempre
3 Muchas veces
4 Algunas veces
5 Sólo alguna vez
6 Nunca
27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?
- 1 Siempre
2 Casi siempre
3 Muchas veces
4 Algunas veces
5 Sólo alguna vez
6 Nunca
28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste?
- 1 Siempre
2 Casi siempre
3 Muchas veces
4 Algunas veces
5 Sólo alguna vez
6 Nunca
29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado?
- 1 Siempre
2 Casi siempre
3 Muchas veces
4 Algunas veces
5 Sólo alguna vez
6 Nunca
30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz?
- 1 Siempre
2 Casi siempre
3 Algunas veces
4 Sólo alguna vez
5 Nunca
31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado?
- 1 Siempre
2 Casi siempre
3 Algunas veces
4 Sólo alguna vez
5 Nunca
32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?
- 1 Siempre
2 Casi siempre

- 3 Algunas veces
- 4 Sólo alguna vez
- 5 Nunca

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas.

- 1 Totalmente cierta
- 2 Bastante cierta
- 3 No lo sé
- 4 Bastante falsa
- 5 Totalmente falsa

34. Estoy tan sano como cualquiera.

- 1 Totalmente cierta
- 2 Bastante cierta
- 3 No lo sé
- 4 Bastante falsa
- 5 Totalmente falsa

35. Creo que mi salud va a empeorar.

- 1 Totalmente cierta
- 2 Bastante cierta
- 3 No lo sé
- 4 Bastante falsa
- 5 Totalmente falsa

36. Mi salud es excelente.

- 1 Totalmente cierta
- 2 Bastante cierta
- 3 No lo sé
- 4 Bastante falsa
- 5 Totalmente falsa

IX.4. PLANTILLA DE RECOGIDA DE DATOS

Nº de paciente	NHC	Activ. laboral	Fumador	Exfumador	Nº cigarr.	Alcohol (grs.)	Gr. disnea

Pulsioximetría	Talla (cms)	Peso (Kgs)	IMC	Nº tot. ingreso	SF-36	AP a completar

IX.5. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estudio EPHICOUR.

Consentimiento informado.

D. /Dña., mayor de edad,
con DNI nº..... vecino de calle
..... n°..... Teléfono.....

Manifiesta:

-Que ha sido informado por el Dr. /Dra.
en fecha (y que me ha sido entregada la información) para ser incluido en el
estudio EPHICOUR (Estudio Prospectivo Histórico de IC de la provincia de Ourense).

Consiente:

-A los facultativos del Servicio de..... a que me realicen las pruebas no invasivas que
estipula el protocolo de dicho estudio (electrocardiograma, ecocardiograma 2D, estudio Holter y poligrafía si
procede). *Sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.*

***Le recordamos que tanto el Equipo Holter como el polígrafo (si fuese necesario colocárselos) deben ser devueltos al Hospital o Clínica correspondiente.**

Firmo 2 ejemplares en Ourense, a..... de..... de 200....

Firma del paciente:

Firma del Facultativo:

IX.6. ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ACTP: Angioplastia coronaria transluminal percutánea.

AD: Aurícula derecha.

AHA: American Heart Association.

AINE: Antiinflamatorios no esteroideos.

AIRE: Acute Infarction Ramipril Efficacy Study.

ANP: Péptido natriurético auricular.

AP: Antecedentes personales.

ARA II. Antagonistas de los receptores de angiotensina II.

ATLAS: Assesment of Treatment with Lisinopril and Survival.

A-V: Aurículo-ventricular.

BNP: Péptido natriurético cerebral.

BRI: Bloqueo de rama izquierda.

CAST: Cardiac Arrytmia Supression Trial.

CF: Clase funcional.

CHOU: Complejo Hospitalario de Ourense.

CIBIS: The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study.

cm.: Centímetros.

CNP: Péptido natriurético tipo C.

CONSENSUS: Cooperative New Scandinavian Enalapril Survival.

Cr: Creatinina.

CR: Cociente de riesgo.

CT: Colesterol total.

CVF: Capacidad vital forzada.

DAI: Desfibrilador automático implantable.

DE: Desviación estándar.

DIG: Digoxin Investigators Group.

dL.: Decilitro.

DM: Diabetes mellitus.

DPN: Disnea paroxística nocturna.

Dr./Dra.: Doctor/Doctora.

DTDVI: Diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo.

DVA: Disfunción ventricular asintomática..

DVI: Disfunción ventricular izquierda.

EAP: Edema agudo de pulmón.

EC: Enfermedad coronaria.

ECV: Enfermedad cerebrovascular.

ECG: Electrocardiograma.

Ed.: Edición.

EEUU: Estados Unidos.

Enferm.: Enfermedad.

Etc.: etcétera.

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

ETEV: enfermedad tromboembólica venosa.

FA: Fibrilación auricular.

FC: Frecuencia cardíaca.

FE%: Fracción de eyección.

FEVI%: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

FV: Fibrilación ventricular.

Fig: Figura.

FR: Factor de riesgo.

FRCV: Factor de riesgo cardiovascular.

GC: Gasto cardíaco.

g/dL: Gramos por decilitro.

HBPM: Heparina de bajo peso molecular.

HDL: High density lipoproteins (lipoproteínas de alta densidad).

Hgb: Hgb.

HP: Hewlett-Packard.

HR: Hazard ratio.

HTA: Hipertensión arterial.

HTP: Hipertensión pulmonar.

HVI: Hipertrofia ventricular izquierda.

IAM: Infarto agudo de miocardio.

IC: Insuficiencia cardíaca/Intervalo de confianza.

IC-FSP: IC con función sistólica preservada.

IECA: Inhibidor de la enzima convertora de angiotensina.

IMC: Índice de masa corporal.

IR: Insuficiencia renal.

IRC: Insuficiencia renal crónica.

IV: Intravenoso.

IVY: Ingurgitación venosa yugular.

K⁺: Potasio.

Kg.: Kilogramos.

Km.: Kilómetros.

LDL: low density lipoproteins (lipoproteínas de baja densidad).

l/min/m²: Litros por minuto y metro cuadrado.

lpm: Latidos por minuto.

MAPA: Monitorización ambulatoria de la presión arterial.

MCD: Miocardiopatía dilatada.

MCH: Miocardiopatía hipertrófica.

MERIT-HF: Metoprolol CR/XL Randomised Intervention Trial in Congestive Heart Failure.

mg: Miligramos.

mg/día: Miligramos por día.

mm Hg: Milímetros de mercurio.

Mseg.: Milisegundos.

Na⁺: Sodio.

NHC: Número de historia clínica.

NS/NC: No sabe/no contesta./No significativo.

NYHA: New York Heart Association.

O₂: Oxígeno.

P.: Página/páginas.

PA: Presión arterial.

PCR: Proteína C reactiva.

Prof./Profa.: Profesor/Profesora.

PROVED: Prospective Randomized Study of Ventricular Efficacy of Digoxin.

PTDVI: Presión telediastólica del ventrículo izquierdo.

PTDVD: Presión telediastólica del ventrículo derecho.

RADIANCE: Randomized Digoxin and Inhibitor of Angiotensin Converting Enzyme.

RHY: reflujo hepato-yugular.

RR: Riesgo relativo.

RU: Reino Unido.

RX: Radiografía.

S3: Tercer ruido.

S4: Cuarto ruido.

SCA: síndrome coronario agudo.

seg.: Segundo.

SERGAS: Servicio Gallego de Salud.

SWORD: Survival with Oral d-sotalol Trial.

TFG: Tasa de filtración glomerular.

VD: ventrículo derecho.

VDF: Volumen diastólico final.

V-HeFT: Vasodilator Heart Failure Trial.

VI: ventrículo izquierdo.

VS: Volumen sistólico.

VTD: Volumen telediastólico.

VTS: Volumen telesistólico.

χ^2 : Ji-cuadrado.

IX.7. ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA I.2.2.1. Número de altas hospitalarias por IC en España entre 1989-2001. Adaptada del INE.....	32
FIGURA I.2.2.2. Número de fallecidos por IC en España entre 1980-2002. Adaptada del INE.....	32
FIGURA I.2.3.1. Etiología de la IC (Estudio GALICAP).....	33
FIGURA I.2.3.2. Mapa de la provincia de Ourense y sus municipios.....	34
FIGURA I.2.3.3. Pirámide poblacional del Área de Salud del CHOU.....	35
FIGURA V.1.1. Edad media e IC al 95% según género.....	95
FIGURA V.1.2. Distribución de la muestra en grupos etarios. Porcentajes del total.....	96
FIGURA V.1.3. Distribución de la muestra según género (%).....	97
FIGURA V.1.4. Origen poblacional de la muestra (%).....	97
FIGURA V.1.5. IMC según género.....	97
FIGURA V.1.6. Ingresos previos por IC.....	98
FIGURA V.2.1. Distribución de la edad media y su intervalo de confianza en función de la CF de la NYHA.....	103
FIGURA V.4.1. Frecuencia de tratamiento quirúrgico.....	108
FIGURA V.5.1.1. Supervivencia acumulada global para toda la muestra de pacientes con IC. Curva de Kaplan Meier.....	111
FIGURA V.5.2.1. Supervivencia acumulada según grupo de edad.....	112
FIGURA V.5.3.1. Supervivencia acumulada según Servicio de Ingreso.....	112
FIGURA V.5.4.1. FE% según Servicio de ingreso.....	114
FIGURA V.5.4.2. Supervivencia acumulada según FE%.....	116
FIGURA V.5.4.3. Supervivencia acumulada según función diastólica.....	117
FIGURA V.5.4.4. Supervivencia acumulada según CF basal de la NYHA.....	118
FIGURA V.5.5.1. Supervivencia acumulada según MDRD. Log-Rank 19,25, p=0,000.....	119

FIGURA V.5.5.2. Valores de creatinina según Servicio de ingreso.....	120
FIGURA V.5.5.3. Valores de urea según Servicio de ingreso.....	121
FIGURA V.5.5.4. Valores de MDRD según servicio de ingreso.....	121
FIGURA V.5.6.1. Supervivencia acumulada según niveles de albúmina. Log-Rank 15,82, p=0,000.....	123
FIGURA V.5.6.2. Valores de albúmina según Servicio de ingreso.....	123
FIGURA V.5.7.1. Supervivencia acumulada según niveles de Hgb. Log-Rank 6,42, p=0,04.....	125
FIGURA V.5.7.2. Valores de Hgb según Servicio de Ingreso.....	125
FIGURA V.5.8.1. Índice aterogénico o de Castelli (CT/HDL).....	128
FIGURA V.6.1. Puntuaciones medias de los 8 items del test SF-36.....	130

IX.8. ÍNDICE DE TABLAS

TABLA I.2.1.1. Estudios de prevalencia de IC en EE.UU. y Europa.....	28
TABLA I.2.1.2. Estudios de incidencia de IC.....	30
TABLA I.2.4.1. Factores de riesgo de IC.....	39
TABLA I.2.5.1. Coste por país y CF.....	40
TABLA I.2.5.2. Costes directos e indirectos.....	41
TABLA I.2.5.3. Coste por año de vida salvado de algunas intervenciones.....	44
TABLA I.3.1.1. Factores precipitantes de IC y actitud terapéutica correspondiente.....	47
TABLA I.3.1.2. Enfermedades concomitantes.....	48
TABLA I.3.2.1. Perfil clínico del paciente con IC según tipo de disfunción predominante.....	50
TABLA I.3.3.1. Evaluación de la IC, según AHA y ACC.....	51
TABLA I.3.3.2. Parámetros de función ventricular sistólica.....	56
TABLA I.3.3.3. Parámetros de función ventricular diastólica.....	57
TABLA I.3.4.1. Indicaciones de anticoagulación oral crónica en la IC.....	66
TABLA I.3.4.2. Fármacos IECA más utilizados en el tratamiento de la IC crónica.....	66
TABLA I.3.4.3. Resumen del manejo de la IC por disfunción sistólica.....	67
TABLA I.3.4.4. Resumen del manejo de la IC por disfunción diastólica.....	67
TABLA IV.2.1. Categorías diagnósticas consideradas según la CIE-9 MC.....	84
TABLA V.1.1. Edad media según género.....	95
TABLA V.1.2. Distribución de la muestra según género y origen poblacional (en frecuencia %)......	96
TABLA V.1.3. Servicio donde ingresó 1ª descompensación IC.....	98
TABLA V.1.4. Ingresos previos por IC.....	98
TABLA V.1.5. Ingresos según grupo etario.....	99
TABLA V.2.1. Antecedentes personales cardiovasculares.....	100
TABLA V.2.2. Antecedentes de EPOC y tabaquismo.....	100
TABLA V.2.3. Distribución según género de los FRCV.....	101
TABLA V.2.4. Distribución según grupo etario de los FRCV.....	102

TABLA V.2.5. Distribución de los pacientes y su edad media en función de la CF de la NYHA.....	102
TABLA V.3.1. Clase funcional de la NYHA.....	104
TABLA V.3.2. Datos de PA.....	104
TABLA V.3.3. Síntomas de IC.....	104
TABLA V.3.4. Parámetros analíticos al ingreso.....	105
TABLA V.3.5. Alteraciones de la función tiroidea.....	105
TABLA V.3.6. Datos electrocardiográficos al ingreso.....	106
TABLA V.3.7. Datos radiológicos al ingreso.....	106
TABLA V.4.1. Tratamiento farmacológico al alta hospitalaria.....	107
TABLA V.4.2. Tratamiento farmacológico al alta hospitalaria según servicio de ingreso.....	108
TABLA V.4.3. Tratamiento quirúrgico según servicio de ingreso.....	109
TABLA V.5.1.1. Mortalidad de la IC.....	110
TABLA V.5.1.2. Mortalidad según etiología.....	110
TABLA V.5.1.3. Supervivencia Global y Específica para IC.....	111
TABLA V.5.4.1. Función ventricular y sus alteraciones.....	113
TABLA V.5.4.2. FE% según género.....	114
TABLA V.5.4.3. Mortalidad de la IC en función de la FE%.....	115
TABLA V.5.4.4. Supervivencia Global e IC al 95%.....	115
TABLA V.5.4.5. Mortalidad de la IC según existencia o no de disfunción diastólica.....	117
TABLA V.5.5.1. Distribución de pacientes según valores de creatinina (mg/dL).....	118
TABLA V.5.5.2. Valores de creatinina (mg/dL) según estado de los pacientes al cierre del estudio.....	119
TABLA V.5.5.3. Valores de MDRD según estado de los pacientes al cierre del estudio.....	119
TABLA V.5.5.4. Distribución de pacientes según valores de urea (mg/dL).....	120
TABLA V.5.5.5. Valores de urea (mg/dL) según estado de los pacientes al cierre del estudio.....	120
TABLA V.5.6.1. Distribución de pacientes según valores de albúmina (g/L).....	122
TABLA V.5.6.2. Valores de albúmina (g/L) según estado de los pacientes al cierre del estudio.....	122
TABLA V.5.7.1. Distribución de pacientes según valores de Hgb (g/L).....	124

TABLA V.5.7.2. Valores de Hgb (g/L) según estado de los pacientes al cierre del estudio.....	124
TABLA V.5.8.1. Distribución de pacientes según valores de Na ⁺ y K ⁺	126
TABLA V.5.8.2. Valores de Na ⁺ y K ⁺ según estado de los pacientes al cierre del estudio.....	126
TABLA V.5.8.3. Distribución de pacientes según valores de CT.....	127
TABLA V.5.8.4. Valores de CT según estado de los pacientes al cierre del estudio.....	127
TABLA V.5.9.1. Morbilidad cardiovascular de la IC.....	128
TABLA V.5.10.1. Riesgos de mortalidad según regresión de Cox.....	129
TABLA V.6.1. Resumen test SF-36 físico y mental.....	130
TABLA V.6.1.1. Test SF-36: ítems físicos.....	131
TABLA V.6.2.1. Test SF-36: ítems mentales.....	131
TABLA V.6.3.1. Calidad de vida y CF.....	132
TABLA VI.4.1. Puntuaciones del cuestionario SF-36 en población general española (área física).....	153
TABLA VI.4.2. Puntuaciones del cuestionario SF-36 en población general española (área mental).....	154
TABLA IX.2.1. Criterios de Farrow para la valoración del IMC.....	193

